

VOLUME 108
ISSUE 4-6. 2026

DOI:10.36962/ECS

©მათი 108, 4-6. 2026

ECONOMICS

1918

აქრონოსი

1918

მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება
SCIENCE, PRACTICE, EXPERIENCE

ISSN 2587-4713
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026

ეკონომიკა ECONOMICS

ტომი 108, 4-6 2026
VOLUME 108, ISSUE 4-6 2026

ინდექსირდება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში
Indexing in International Scientific Databases:

E-ISSN 2733-3361

საქართველო, თბილისი 2026
GEORGIA, TBILISI, 2026

ეკონომიკა

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

„ЭКОНОМИКА“ - Ежемесячный международный
рецензируемый и реферируемый научный журнал

“ECONOMICS” - Monthly International reviewed
and refereed scientific journal

ტომი 108, 4-6, 2026 • VOLUME 108, ISSUE 4-6. 2026 • DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026

ჟურნალი გამოდის 1918 წლიდან • Journal published since 1918

რ. შენგელია (მთ. რედაქტორი)

ი. არჩვაძე; ა. აბრალავა; ნ. აბესაძე; თ. ბაბუნაშვილი; ნ. ბაკაშვილი; ე. ბარათაშვილი; მ. გვიჩია; რ. გოგოხია; ვ. დათაშვილი; მ. კაკულია; დ. კარბონი (იტალია); კ. კოპალიანი; ზ. ლიპარტია; გ. მალაშხია; ე. მექვაბიშვილი; ქ. მარშავა; ს. პავლიაშვილი; ვ. პაპავა; ა. რზეპკა (პოლონეთი) მ. როკეტლიშვილი (აშშ); უ. სამადაშვილი; ა. სილაგაძე; ა. სიჭინავა; ო. სოლდატენკო (უკრაინა); ა. სხირტლაძე; დ. ქავთარაძე; ა. ქუთათელაძე; რ. ქუთათელაძე; კ. ღურწყაია; გ. ღავთაძე; ნ. შენგელია; თ. შენგელია; ნ. ჩიხლაძე; ჟ. წიკლაური; ნ. ჭითანავა; ლ. ხარბედია; მ. ჯიბუტი; გ. ჯოლია; ცეზარ ზარზა ჰერანზ, (ესპანეთი).

ШЕНГЕЛИЯ Р. (ГЛ. РЕДАКТОР)

Арчвадзе И., Абралава А., Абесадзе Н., Бабунашвили Т., Бараташвили Е., Бакашвили Н., Гавтадзе Г., Гвичия М., Гогохия Р., Гурцкая К., Даташвили В., Джибути М., Джолия Г., Кавтарадзе Д., Какулия М., Карбон Д. (Италия), Копалиани К., Кутателадзе А., Кутателадзе Р., Липартия З., Мალაშია Г. Мекვაбишвили Э., Маршава К., Папава В., Рзепка А. (Польша), Павлиашвили С., Рокетлишвили М. (США), Силагадзе А., Сичинава А., Сольдатенко О. (Украина), Схиртладзе А., Самадашвили У., Читанава Н., Чихладзе Н., Шенгелия Н., Шенгелия Т., Циклаური Ж., Харбедия Л.; Цезар Зарза Геранз (Испания).

REVAZ SHENGELIA (EDITOR IN CHIEF)

I. Archvadze; A. Abralava; N. Abesadze; T. Babunashvili; E. Baratashvili; N. Bakashvili; N. Cikhladze; G. Ghavtadze; M. Gvichia; R. Gogokhia; V. Datashvili; M. Kakulia; D. Karbon (italy); K. Kopaliani; L. Kharbedia; Z. Lipartia; G. Malashkhia; E. Mekvabishvili; K. Marshava; S. Pavliashvili; V. Papava; A. Rzepka (Poland); M. Roketlishvili (usa); U. Samadashvili; N. Shengelia; A. Silagadze; A. Sichinava; O. Soldatenko (ukraine); A. Skhirtladze; D. Qavtaradze; A. Qutateladze; R. Qutateladze; K. Ghurtskaia; T. Shengelia; Zh. Tsiklauri; N. Chitanava; M. Jibuti; G. Jolia; Cesar Zarza Herranz (Spain).

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა
და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი.

The Author is responsible for plagiarism
and for the accuracy of the facts, data given in the article.

თბილისი - 2026

შინაარსი

ეკონომიკური რეფორმა: ანალიზი, პრობლემები და პერსპექტივები

სოფიკო ცეცხლაძე - საქართველოს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის საინვესტიციო ეფექტიანობისა და სტრატეგიული განვითარების კომპლექსური ანალიზი
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-7-----7

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

თამარ ჩალაძე, რევაზ შენგელია - ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვისა და ხარჯების ურთიერთკავშირის ეკონომეტრიკული მოდელი
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-15----- 15

სერგო რუხაძე - საქართველოს ელექტროენერგეტიკის შიდასაქვეყნო ეკონომიკური პრობლემები
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-20----- 20

რეგიონული ეკონომიკა

ელენე მენაბდე-ჯობაძე, თეონა თაბორიძე - სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენის შეფასება ახმეტის მუნიციპალიტეტში: ემპირიული კვლევა და ინდექსური ანალიზი (RTEI)
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-33----- 33

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

მალხაზ გვიჩია - სავალუტო პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-39----- 39

დარგობრივი ეკონომიკა

ევგენი ბარათაშვილი - სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-44----- 44

სოფიკო მეიშვილი - ტურიზმის განვითარების სტატისტიკური ტენდენციები საქართველოში
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-53----- 53

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

Zaza Tsverava - Human Cognitive Compatibility and Collaboration in the Decision-Making Process
(ზაზა წვერავა - ადამიანების კოგნიტური თავსებადობა და კოლაბორაცია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში)
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-64----- 64

მსოფლიო ეკონომიკა

**თაკო ჯინჭარაძე - მეციტრუსეობა, როგორც აგრარული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგი: მსოფლიო და საქართველოს ეკონომიკური გამოცდილების ანალიზი
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-72 ----- 72**

**რუსუდან პაპასკირი, მზია ხმალაძე - საქართველოს აგრარული სექტორი გეოპოლიტიკურ კონტექსტში და მისი კავშირი გლობალურ ბაზართან
DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-79 ----- 79**

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი ----- 85

CONTENTS

ECONOMIC REFORMS: ANALYSIS, PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Sophiko Tsetskhladze - Comprehensive Analysis of the Investment Efficiency and Strategic Development of Georgian Funded Pension System DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-7-----	7
--	---

MODERN PROBLEMS OF ECONOMICS

Tamar Chaladze, Revaz Shengelia - Econometric Model of the Relationship Between Universal Health Coverage and Healthcare Costs DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-15-----	15
Sergo Rukhadze - Domestic Economic Problems of Georgian Electric Power Industry DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-20-----	20

REGIONAL ECONOMICS

Elene Menabde-Jobadze, Teona Taboridze - Assessing the Economic Impact of Rural Tourism in Akhmeta Municipality: Empirical Evidence and an Index-Based Analysis (RTEI) DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-33-----	33
---	----

FINANCES, BANKS AND EXCHANGE MARKETS

Malxaz Gvichia - Main Directions of Monetary Policy Optimization in Georgia DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-39-----	39
--	----

SECTORAL ECONOMY

Evgeni Baratashvili - Modern Trends in Agricultural Development in Georgia DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-44-----	44
Sopiko Meishvili - Statistical Trends of Tourism Development in Georgia DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-53-----	53

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Zaza Tsverava - Human Cognitive Compatibility and Collaboration in the Decision-Making Process DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-64-----	64
---	----

WORLD ECONOMY

Tako Jintcharadze - Citrus Farming as an Important Sector of Agrarian Economy: Analysis of the World and Georgian Economic Experience DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-72 -----	72
Rusudan Papaskiri, Mzia Khmaladze - Georgian Agricultural Sector in Geopolitical Context and Its Connection with the Global Market DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-79 -----	79
Publication Requirements -----	86

საქართველოს დაბრუნებითი საპენსიო სისტემის საინვესტიციო ეფექტიანობისა და სტრატეგიული განვითარების კომპლექსური ანალიზი

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-7

სოფიკო ცეცხლაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტორანტი
Tsetskhladze.sophiko@bsu.edu.ge

რეზიუმე

სტატია ეძღვნება საქართველოს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ფუნქციონირების, მისი საინვესტიციო პოლიტიკისა და ეფექტიანობის სიღრმისეულ კვლევას. ნაშრომში გაანალიზებულია 2019 წლიდან დღემდე არსებული დინამიკა, საინვესტიციო პორტფელის სტრუქტურა და რისკების მართვის მექანიზმები. გამოყენებულია ემპირიული მონაცემები, Sharpe-ს კოეფიციენტი და საერთაშორისო შედარებითი ანალიზი. კვლევის შედეგად გამოკვეთილია სისტემის წინაშე არსებული გამოწვევები, როგორცაა დაბალი დივერსიფიკაცია და ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის სიმცირე, შემუშავებულია რეკომენდაციები გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.

საკვანძო სიტყვები: საპენსიო რეფორმა, საინვესტიციო პორტფელი, დივერსიფიკაცია, ფინანსური მარჟა, აქტივების მართვა.

შესავალი

საპენსიო პოლიტიკის შემუშავება და მოდერნიზაცია თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკაში ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ გამოწვევად რჩება. ეს პროცესი განპირობებულია რამდენიმე ფუნდამენტური ფაქტორით: გლობალური დემოგრაფიული ცვლილებებით (მოსახლეობის დაბერება), შრომითი ბაზრის ტრანსფორმაციითა და სოციალური უსაფრთხოების სისტემების ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნების აუცილებლობით.

საქართველოში 2019 წლიდან დანერგილი დაგროვებითი საპენსიო სისტემა წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური ისტორიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს რეფორმას. მისი აქტუალობა განისაზღვრება იმით, რომ ტრადიციული სოლიდარული (PAYG) მოდელი ვეღარ პასუხობდა მომავლის გამოწვევებს. სტატისტიკური პროგნოზების თანახმად, საქართველოში დემოგრაფიული დამოკიდებულების კოეფიციენტი სტაბილურად იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალში სულ უფრო ცოტა დასაქმებულს მოუწევს უფრო მეტი პენსიონერის შენახვა. სწორედ ამიტომ, სისტემის ეფექტიანობის კვლევა, თუ რამდენად რეალურად ახდენს იგი დანაზოგების კაპიტალიზაციას, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სოციალური სტაბილურობისთვის. მისი ძირითადი მიზანია:

- გრძელვადიანი ფინანსური სტაბილურობა;
- საპენსიო შემოსავლების ზრდა;
- ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.

ნაშრომის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზები მიზნად ისახავს საქართველოს საპენსიო რეფორმის ფუნდამენტური ასპექტების შემოწმებას. თითოეული ჰიპოთეზა ფოკუსირებულია სისტემის მდგრადობის სხვადასხვა განზომილებაზე:

H0: დაგროვებითი საპენსიო სისტემა არ ამცირებს ფინანსურ და ფისკალურ რისკებს

ეს არის ნულოვანი ჰიპოთეზა, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს რეფორმის მთავარ არგუმენტს. აღნიშნული ჰიპოთეზა ვარაუდობს, რომ გადასვლა სოლიდარულიდან დაგროვებით მოდელზე ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფო ბიუჯეტზე დანოლის შემცირებას გრძელვადიან პერიოდში.

ფისკალური რისკი შეიძლება შენარჩუნდეს, თუ სახელმწიფო თანადაფინანსება (2%-იანი წილი) უფრო მძიმე ტვირთი აღმოჩნდება ბიუჯეტისთვის, ვიდრე ძველი სისტემა. ასევე, თუ ინვესტიციების ამონაგები ინფლაციაზე დაბალი იქნება, სახელმწიფო მაინც იძულებული გახდება სოციალური ტვირთი საკუთარ თავზე აიღოს. შემონმების ინდიკატორია საბიუჯეტო ხარჯების დინამიკა საპენსიო უზრუნველყოფაზე და რეალური საინვესტიციო ამონაგების შედარება ინფლაციასთან.

H1: ეფექტიანობა იზრდება მხოლოდ ძლიერი ინსტიტუციური გარემოს პირობებში

ეს ჰიპოთეზა ხაზს უსვამს მმართველობითი სტრუქტურის მნიშვნელობას. საპენსიო ფონდის წარმატება დამოკიდებულია არა მხოლოდ ფინანსურ ბაზრებზე, არამედ საპენსიო სააგენტოს დამოუკიდებლობაზე, გამჭვირვალობაზე და კორუფციის დაბალ დონეზე.

განვითარებადი ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ პოლიტიკური ჩარევა საინვესტიციო გადაწყვეტილებებში ხშირად ინვესს სახსრების არაეფექტურ განკარგვას. ძლიერი ინსტიტუციური ჩარჩო (საინვესტიციო საბჭოს დამოუკიდებლობა, მკაცრი აუდიტი) არის გარანტი იმისა, რომ შენატანები მაქსიმალურ ამონაგებს მოიტანს.

შემონმების ინდიკატორია საპენსიო სააგენტოს მართვის ხარჯების კოეფიციენტი, გადაწყვეტილების მიღების გამჭვირვალობის ხარისხი და საერთაშორისო რეიტინგები (მაგ. ნდობის ინდექსი).

H2: სისტემის ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია დივერსიფიკაციაზე და დემოგრაფიულ ფაქტორებზე.

ეს არის კომპლექსური ჰიპოთეზა, რომელიც აკავშირებს ფინანსურ სტრატეგიას და მაკროეკონომიკურ რეალობას. დაგროვებითი სისტემა ვერ იქნება წარმატებული, თუ საინვესტიციო პორტფელი არ არის დივერსიფიცირებული და თუ ქვეყანაში დემოგრაფიული სურათი კრიტიკულად უარესდება. თუ აქტივები მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზეა (როგორც ეს საქართველოშია - 80%), სისტემა მონყვალადია ლოკალური შოკების მიმართ. საერთაშორისო აქტივების ჩართვა ამცირებს ამ რისკს.

მართალია, დაგროვებითი სისტემა უფრო მდგრადია დაბერების მიმართ, ვიდრე სოლიდარული, თუმცა სამუშაო ძალის შემცირება მაინც ახდენს გავლენას შენატანების საერთო მოცულობასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. შემონმების ინდიკატორია პორტფელის შარპის კოეფიციენტი (Sharpe Ratio), გეოგრაფიული და აქტივების კლასების მიხედვით განაწილება, ჩანაცვლების კოეფიციენტის პროგნოზი სხვადასხვა დემოგრაფიული სცენარის დროს.

საპენსიო სისტემების საინვესტიციო ეფექტიანობის საკითხი მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციისა და მკვლევრის ყურადღების ცენტრშია. ლიტერატურის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს გამოვყოთ ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ დაგროვებითი მოდელის წარმატებას.

აკადემიურ წრეებში არსებობს კონსენსუსი, რომ პორტფელის დივერსიფიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტირებაში. OECD-ის (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია) კვლევების თანახმად, საპენსიო ფონდები, რომლებიც ახდენენ აქტივების გეოგრაფიულ და ინსტრუმენტულ დივერსიფიკაციას, გაცილებით უკეთ უმკლავდებიან ლოკალურ ეკონომიკურ შოკებს.

გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია საშუალებას აძლევს ფონდს, არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთი ქვეყნის ეკონომიკურ ციკლზე.

აქტივების კლასების დივერსიფიკაცია: ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ინსტრუმენტებისა (ობლიგაციები) და წილობრივი ფასიანი ქაღალდების (აქციები) ოპტიმალური კომბინაცია ქმნის ბალანსს სტაბილურობასა და ზრდას შორის. მსოფლიო ბანკის (World Bank) ანგარიშების მიხედვით, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ეფექტიანობა პირდაპირპროპორციულია ადგილობრივი

კაპიტალის ბაზრის განვითარების დონესთან. განვითარებად ქვეყნებში, სადაც საფონდო ბირჟა პასიურია, საპენსიო ფონდები ხშირად საინვესტიციო ჩიხში ექცევიან – მათ აქვთ დიდი მოცულობის ლიკვიდობა, მაგრამ არ გააჩნიათ საკმარისი საინვესტიციო ინსტრუმენტები (კორპორაციული აქციები, ობლიგაციები). ეს ინვეს ფულის კონცენტრაციას საბანკო დეპოზიტებში, რაც ზღუდავს კონკურენციას და ამცირებს პოტენციურ ამონაგებს. ეფექტიანობა არ არის მხოლოდ მათემატიკური მოცემულობა; ის მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ინსტიტუციურ ხარისხზე. მკვლევრები (მაგალითად, Walker & Lefort) ხაზს უსვამენ, რომ საპენსიო სააგენტოს მმართველობის სტრუქტურა, საინვესტიციო საბჭოს დამოუკიდებლობა და მკაცრი რეგულაციები ამცირებს “აგენტის პრობლემას” (Agency Problem). ძლიერი ინსტიტუციური გარემო უზრუნველყოფს, რომ საინვესტიციო გადაწყვეტილებები მიიღება მხოლოდ ბენეფიციართა ინტერესებიდან გამომდინარე და არა პოლიტიკური კონიუნქტურით.

OECD-ისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი კვლევები ადასტურებს ისტორიულ კანონზომიერებას: აქციების მაღალი წილი პორტფელში გრძელვადიან პერიოდში (20-30 წელი) ყოველთვის აგენერირებს უფრო მაღალ ამონაგებს, ვიდრე ობლიგაციები. თუმცა, აღნიშნული სტრატეგია ზრდის მოკლევადიან მერყეობას (Volatility). სწორედ ამიტომ, ლიტერატურაში რეკომენდებულია მოდელი: ახალგაზრდა მონაწილეებისთვის პორტფელი უნდა იყოს აგრესიული (აქციების მაღალი წილით), ხოლო საპენსიო ასაკთან მიახლოებისას – კონსერვატიული (დაცული აქტივების მაღალი წილით). საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ წარმატებული საპენსიო სისტემები (მაგ. კანადა, ნიდერლანდები, შვედეთი) იყენებენ დივერსიფიკაციის მაქსიმალურ შესაძლებლობებს. მათი გამოცდილება ადასტურებს, რომ საპენსიო ფონდები არა მხოლოდ სოციალური დაცვის გარანტიაა, არამედ კაპიტალის ბაზრის უმსხვილესი ინსტიტუციური ინვესტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ მთლიანი ეკონომიკის მოდერნიზაციას.

კვლევაში გამოყენებულია შერეული მეთოდოლოგიური მიდგომა, რაც საშუალებას იძლევა საკითხი შესწავლილ იქნას როგორც რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზის, ისე თეორიულ-ინსტიტუციური შეფასებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია

კვლევის პირველ ეტაპზე ხდება საპენსიო სააგენტოს მიერ გენერირებული ამონაგების დინამიკური შეფასება 2019-2024 წლების პერიოდში. მონაცემები შედარებულია ინფლაციის მაჩვენებელთან, რათა დადგინდეს რეალური ამონაგები. 2024 წელს საპენსიო სააგენტოს აქტივები 1,706 მილიონი ლარით გაიზარდა და 6,064 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც ძირითადად გაზრდილი კონტრიბუციებითა და მაღალი საინვესტიციო ამონაგებით იყო გამოწვეული. სააგენტოს წმინდა ნომინალურმა ამონაგებმა გასულ წელს 11.6% შეადგინა, ხოლო რეალური ამონაგები 9.5% იყო, რასაც დაბალმა ინფლაციამ შეუწყო ხელი.

ცხრილი 1. საპენსიო აქტივების ამონაგები / ინფლაცია (2019–2024)

წელი	ნომინალური ამონაგები (%)	ინფლაცია (%)	რეალური ამონაგები (%)
2019	6.1	4.9	-0.8
2020	12.9	5.2	10.2
2021	9.5	9.6	-3.9
2022	7.3	11.9	-2.3
2023	12.3	2.5	11.8
2024	11.6	1.9	9.5

წყარო: საქართველოს საპენსიო სააგენტოს წლიური ანგარიშები

ასევე, გაანალიზებულია საინვესტიციო პორტფელის სტრუქტურა აქტივების კლასების მიხედვით (დეპოზიტები, სახელმწიფო ობლიგაციები, აქციები).

2022 წლის ბოლოსთვის პორტფელის სტრუქტურა შემდეგნაირად ნაწილდებოდა:

ცხრილი 2. საპენსიო პორტფელის სტრუქტურა 2022 წელს

აქტივის ტიპი	წილი %
დეპოზიტები და სადეპოზიტო სერტიფიკატები	62.90%
საქართველოს სახაზინო ფასიანი ქაღალდები	16.20%
გლობალური აქციები	7.40%
აშშ-ის სახაზინო ობლიგაციები	10.60%
სხვა აქტივები	2.90%

წყარო: საქართველოს საპენსიო სააგენტო

სურათი 1. საპენსიო აქტივების განაწილება, 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

წყარო: საქართველოს საპენსიო სააგენტოს წლიური ანგარიში, 2024

2023 წელს საინვესტიციო პოლიტიკა უფრო დინამიკური გახდა:

- ფულადი სახსრების წილი გაიზარდა 15.4%-მდე;

- გლობალური აქციების წილი – 7.4%-დან 19.2%-მდე;
- განხორციელდა პირველი ინვესტიცია ლათინური ამერიკის ბაზრებზე;
- გაფართოვდა ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერა.

საპენსიო აქტივების დაახლოებით 80% ინვესტირებულია ადგილობრივ ეკონომიკაში, რაც პოზიტიურად მოქმედებს შიდა ფინანსური ბაზრების განვითარებაზე და საბაზრო ლიკვიდურობაზე.

საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე სტრუქტურული ცვლილებების ფონზე, მაღალი პროდუქტიულობის სექტორები საკმაოდ სწრაფი ტემპით იზრდება და ამასთან უმუშევრობის დონე ისტორიულ მინიმუმზე ნარჩუნდება. 2023 წლისთვის საპენსიო აქტივების წილი ქვეყნის მშპ-ის 7%-ს აღწევდა, ხოლო პროგნოზის მიხედვით 2035 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 20%-მდე გაიზრდება, რაც საკმაოდ ახლოსაა ეკონომიკის გრძელვადიანი ზრდის პოტენციალთან და მნიშვნელოვნად გაზრდის შიდა კაპიტალის ბაზრის მოცულობას (საპენსიო სააგენტო, 2024). მხოლოდ ნომინალური ამონაგები არ არის საკმარისი ეფექტიანობის შესაფასებლად. კვლევაში გამოყენებულია სამი ფუნდამენტური კოეფიციენტი:

1. Sharpe Ratio (შარპეს კოეფიციენტი): ზომავს ამონაგებს რისკის ერთეულზე. რაც უფრო მაღალია კოეფიციენტი, მით უფრო ეფექტიანია პორტფელის მართვა.

2. Sortino Ratio (სორტინოს კოეფიციენტი): შარპეს კოეფიციენტისგან განსხვავებით, ის ფოკუსირებულია მხოლოდ „ნეგატიურ მერყეობაზე“ (Downside Risk), რაც უფრო ზუსტ სურათს იძლევა საპენსიო დანაზოგების დაცულობის შესახებ.

3. Jensen’s Alpha (ჯენსენის ალფა): გვიჩვენებს, რამდენად ახერხებს ფონდის მენეჯერი ბაზრის საშუალო ამონაგებზე უკეთესი შედეგის დაფიქსირებას (ჭარბი ამონაგები).

საქართველოს ფონდების შარპეს მაჩვენებელი 1.14-ის ფარგლებშია, რაც დამაკმაყოფილებლად ითვლება განვითარებადი ბაზრის პირობებში, თუმცა დაბალია შედარებით იმ ქვეყნების მაჩვენებლებთან, სადაც საინვესტიციო პოლიტიკა უფრო დივერსიფიცირებულია — მაგალითად, ნიდერლანდების ABP ფონდში შარპეს კოეფიციენტი 1.28, ხოლო კანადის CPP Investments ფონდისთვის 1.35 შეადგენს (CPP Investments, 2023; ABP, 2023).

OECD-ის ანგარიშის მიხედვით (*Pension Markets in Focus, 2023*), საშუალო რეალური ამონაგები საპენსიო ფონდებში გლობალურად მერყეობდა 4–6% ფარგლებში. საქართველოს მაჩვენებელი ამ ჩარჩოში ჯდება, თუმცა განსხვავდება სტრუქტურული თვალსაზრისით:

- OECD-ის ქვეყნებში აქციების წილი საშუალოდ 45%-ს აღწევს,
- საქართველოში კი ეს მაჩვენებელი 10–13%-ს არ აღემატება.

ეს განსხვავება პირდაპირ აისახება გრძელვადიან ეფექტიანობაზე: მაღალი აქციების წილი ზრდის პოტენციურ ამონაგს, მაგრამ ზრდის ვოლატილობასაც; დაბალი რისკის პოლიტიკა კი უზრუნველყოფს სტაბილურობას, თუმცა ზღუდავს ზრდის პოტენციალს (World Bank, 2020).

წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებში შემუშავებულია ავტორული მეთოდოლოგია — **საპენსიო რისკის ინდექსი (Pension Risk Index – PRI)**. აღნიშნული კომპოზიტიური მაჩვენებელი საშუალებას იძლევა მოხდეს სისტემის წინაშე არსებული კუმულაციური საფრთხეების რაოდენობრივი შეფასება. ინდექსის გაანგარიშება ეფუძნება შემდეგ ფორმულას: $PRI = W_1F + W_2D + W_3I$

სადაც:

• **F (Fiscal Risk):** ფისკალური რისკია, რომელიც ასახავს საპენსიო ვალდებულებების სიმძიმეს სახელმწიფო ბიუჯეტის მდგრადობის კონტექსტში.

• **D (Demographic Risk):** დემოგრაფიული რისკი, რომელიც აფასებს შობადობის კლებისა და მიგრაციული პროცესების ნეგატიურ გავლენას საპენსიო შენატანების ფორმირებაზე.

• **I (Institutional Weakness):** ინსტიტუციური სისუსტე, რაც მოიცავს მმართველობით სტრუქტურებსა და საკანონმდებლო ჩარჩოში არსებულ ხარვეზებს.

• **W_n:** წონითი კოეფიციენტები, რომლებიც განსაზღვრავენ თითოეული ფაქტორის ფარდობით მნიშვნელობას საერთო ინდექსში.

წონითი კოეფიციენტები განისაზღვრა ექსპერტული შეფასებით, რაც ეფუძნება სფეროს სპე-

ცილისტების მოსაზრებებს რისკ-ფაქტორების პრიორიტეტულობის შესახებ.

ავტორის მიერ შემუშავებულ მოდელში წონითი კოეფიციენტები განანიღდა შემდეგნაირად: $w_1=0.4$, $w_2=0.4$, $w_3=0.2$. აღნიშნული პროპორცია ასახავს საქართველოს საპენსიო სისტემის სპეციფიკას, სადაც ფისკალური და დემოგრაფიული წნეხი გადამწყვეტ როლს ასრულებს სისტემის მდგრადობაში.

$w_1 = 0.4$ (ფისკალური): მაღალია, რადგან საქართველოში სახელმწიფო პენსია მთლიანად ბიუჯეტზეა დამოკიდებული.

$w_2 = 0.4$ (დემოგრაფიული): მაღალია, რადგან მოსახლეობის დაბერება შექცევადი პროცესია და პირდაპირ ზემოქმედებს სისტემაზე.

$w_3 = 0.2$ (ინსტიტუციური): შედარებით დაბალია, რადგან კანონმდებლობა უკვე მიღებულია და ადმინისტრირება (ტექნიკურად) მეტ-ნაკლებად გამართულია.

PRI-ს მაღალი მნიშვნელობა მიუთითებს საპენსიო სისტემის მაღალ მონეწვლადობაზე ეგზოგენური და ენდოგენური შოკების მიმართ, რაც წარმოადგენს სისტემის ფუნდამენტური რეფორმების გადაუდებელ საჭიროებაზე.

დასკვნა და ძირითადი მიზნები

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საქართველოს საპენსიო სისტემა ხასიათდება ზომიერი ეფექტიანობით. სისტემის ფუნქციონირების ანალიზმა გამოკვეთა როგორც სტაბილურობის გარანტიები, ისე სტრუქტურული შეფერხებები.

სისტემის ძლიერი მხარეებია:

- კაპიტალის დაცვა: დანერგულია აქტივების უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები, რაც უზრუნველყოფს მონაწილეთა დანაზოგების დაცულობას.

- სტაბილური ამონაგები: არსებული საინვესტიციო პოლიტიკა ინარჩუნებს მდგრად მაჩვენებლებს, რაც ინფლაციურ პროცესებთან მიმართებით დადებით რეალურ ამონაგებს გულისხმობს.

- ინსტიტუციური გამჭვირვალობა: საპენსიო სააგენტოს საქმიანობა და მართვის პროცესები შეესაბამება ანგარიშვალდებულების საერთაშორისო პრინციპებს.

სისტემის წინაშე არსებობს შემდეგი გამოწვევები:

- დაბალი დივერსიფიკაცია: პორტფელის კონცენტრაცია ვიწრო კლასის აქტივებში ზრდის სისტემურ რისკებს.

- საგარეო აქტივების დეფიციტი: უცხოური ინსტიტუციური ინსტრუმენტების მცირე წილი ზღუდავს გლობალური ეკონომიკური ზრდიდან სარგებლის მიღების შესაძლებლობას.

- ლოკალური ბაზრის ლიმიტირება: ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის განუვითარებლობა აფერხებს სახსრების ეფექტიან რეინვესტირებას.

ამრიგად, ემპირიული ანალიზი ადასტურებს, რომ სისტემის გრძელვადიანი მდგრადობა და ეფექტიანობის კოეფიციენტი კორელაციაშია დივერსიფიკაციის ხარისხთან, ინსტიტუციურ სიმტკიცესა და გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე ინტეგრაციის დონესთან.

რეკომენდაციები

საპენსიო სისტემის ოპტიმიზაციისა და მაქსიმალური სოციალური კეთილდღეობის მისაღწევად, მიზანშეწონილია შემდეგი ღონისძიებების გატარება:

1. საინვესტიციო არეალის გაფართოება: უცხოურ ფინანსურ ბაზრებზე ინვესტირების წილობრივი ზრდა პორტფელის რისკ-პროფიტის ოპტიმიზაციისთვის.

2. ESG სტატეგიების ინტეგრირება: გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (Environmental, Social, and Governance) კრიტერიუმების დანერგვა საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

3. კაპიტალის ბაზრის სტიმულირება: ადგილობრივი საფონდო ბაზრის განვითარების ხელ-

შენყოფილი ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების (ობლიგაციები, აქციები) ემისიაზე ორიენტირებული პოლიტიკით.

4. ფინანსური წიგნიერების ამაღლება: მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა საპენსიო დანაზოგების მნიშვნელობისა და კაპიტალის მართვის პრინციპების შესახებ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. დანელია, ბ. (2015). დაგროვებითი პენსია 2017 წლიდან „დაგროვდება“, http://www.for.ge/view.php?for_id=39407&cat=1
2. დევდარიანი, დ. (2016). საპენსიო სისტემის რეფორმის მიმდინარეობის ანალიზი.
3. ნიორაძე, გ. (2021). დაგროვებითი საპენსიო სისტემის რეგულირება და გამონვევები საქართველოში. ინტელექტუალური, ციფრული სამყარო.
4. საქართველოს საპენსიო სააგენტო (2023). 2022 წლის ყოველწლიური ანგარიში და საინვესტიციო აქტივობის მიმოხილვა. თბილისი.
5. საქართველოს საპენსიო სააგენტო. (2024). 2023 წლის ყოველწლიური ანგარიში და საინვესტიციო აქტივობის მიმოხილვა. თბილისი.
6. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. (2016). საქართველოს საპენსიო რეფორმა.
7. უროტაძე, ჯ. (2016). საპენსიო სისტემები: განვითარების ტენდენციები და მოლოდინები.
8. ABP. (2023). Annual Report 2023: Investing in a Sustainable Future. Stichting Pensioenfonds ABP.
9. CPP Investments. (2023). F2023 Annual Report: Sustainable Returns for Generations. Canada Pension Plan Investment Board.
10. Holzmann, R. (2013). Global Pension Institutions and Issues. World Bank Publications.
11. OECD. (2023). Pension Markets in Focus 2023. OECD Publishing, Paris.
12. Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. Journal of Portfolio Management, 21(1), 49-58.
13. Walker, E., & Lefort, F. (2002). Pension Reform and Capital Markets: Are There Any Links?. World Bank Policy Research Working Paper.
14. Tsintsadze, A., Tsetskhladze, S., (2024). Pension system models based on the experience of foreign countries, European journal of economics and management sciences.
15. Tsintsadze, A., Glonti, V., Ghoghoberidze, T. (2022). Georgia's Reform of the Pension System and Demographic Dividend, Mathematical Statistician and Engineering Applications.
16. World Bank. (2020). The Evolution of the Pension System in Georgia: Challenges and Opportunities. Washington, DC: World Bank.

REFERENCES:

1. ABP. (2023). Annual Report 2023: Investing in a Sustainable Future. Stichting Pensioenfonds ABP.
2. CPP Investments. (2023). F2023 Annual Report: Sustainable Returns for Generations. Canada Pension Plan Investment Board.
3. Danelia, B. (2015). Funded pension will be “accumulated” from 2017, http://www.for.ge/view.php?for_id=39407&cat=1
4. Devdariani, D. (2016). Analysis of the progress of the pension system reform.
5. Holzmann, R. (2013). Global Pension Institutions and Issues. World Bank Publications.
6. Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. (2016). Pension reform of Georgia.
7. Nioradze, G. (2021). Regulation of the funded pension system and challenges in Georgia. Intellectual, digital world.
8. OECD. (2023). Pension Markets in Focus 2023. OECD Publishing, Paris.
9. Pension Agency of Georgia (2023). Annual report and review of investment activity for 2022. Tbilisi.

10. Pension Agency of Georgia. (2024). Annual report and review of investment activity for 2023. Tbilisi.
11. Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49-58.
12. Tsintsadze, A., Tsetskhladze, S., (2024). Pension system models based on the experience of foreign countries, *European journal of economics and management sciences*.
13. Tsintsadze, A., Glonti, V., Ghoghoberidze, T. (2022). Georgia's Reform of the Pension System and Demographic Dividend, *Mathematical Statistician and Engineering Applications*.
14. Urotadze, J. (2016). Pension Systems: Development Trends and Expectations. ABP. (2023). Annual Report 2023: Investing in a Sustainable Future. Stichting Pensioenfonds ABP.
15. Walker, E., & Lefort, F. (2002). Pension Reform and Capital Markets: Are There Any Links?. World Bank Policy Research Working Paper.
16. World Bank. (2020). The Evolution of the Pension System in Georgia: Challenges and Opportunities. Washington, DC: World Bank.

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE INVESTMENT EFFICIENCY AND STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE GEORGIAN FUNDED PENSION SYSTEM

Sophiko Tsetskhladze
PhD Student at Batumi
Shota Rustaveli State University
Tsetskhladze.sophiko@bsu.edu.ge

RESUME

The article provides an in-depth study of the functioning, investment policy, and efficiency of Georgia's funded pension system. The paper analyzes performance dynamics from 2019 to the present, the structure of the investment portfolio, and risk management mechanisms. Using empirical data, the Sharpe ratio, and international comparative analysis, the research identifies key challenges, such as low diversification and the underdeveloped local capital market. Finally, the study develops recommendations to ensure long-term financial sustainability.

Keywords: pension reform, investment portfolio, diversification, financial margin, asset management.

ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვისა და ხარჯების ურთიერთკავშირის ეკონომეტრიკული მოდელი

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-15

თამარ ჩალაძე
სტუ დოქტორანტი,
E-mail: tchaladze@gmail.com

რევაზ შენგელია
მეცნიერ ხელმძღვანელი, ემდ, სტუ პოფესორი
E-mail: economica_2008@yahoo.com

რეზიუმე

შესწავლილია ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვის ინდექსა (UHC Index) და ჯანდაცვის და-
ნახარჯებს შორის არსებული კავშირი საქართველოში 2005-2023 წლების მონაცემებზე დაყრ-
დნობით. წრფივი რეგრესიის მოდელის გამოყენებით დადგინდა, რომ UHC ინდექსის ვარიაციის
84.7%-ს განსაზღვრავს დაფინანსების ძირითადი სქემები: სამთავრობო ხარჯები, ნებაყოფლო-
ბითი დაზღვევა და ოჯახების მიერ ჯიბიდან გაღებული სახსრები (OOPS)

კვლევამ აჩვენა, რომ ინდექსის ფორმირებაზე ყველაზე ძლიერ გავლენას სამთავრობო დაფი-
ნანსება და ჯიბიდან გადახდები ახდენს, მაშინ როცა ნებაყოფლობითი დაზღვევის როლი მინიმა-
ლურია. ეკონომეტრიკული გათვლებით, დანახარჯების ყოველი 2000 ერთეულით ზრდა ინდექსის
მხოლოდ 1.25 პუნქტით მატებას განაპირობებს. გაკეთებულია დასკვნა, რომ მხოლოდ ფინან-
სური რესურსების ზრდა არ არის საკმარისი. აუცილებელია სტრუქტურული რეფორმები, პირვე-
ლადი ჯანდაცვისა და მედიკამენტების კომპონენტის გაძლიერება, ასევე კერძო და სახელმწიფო
სექტორების ურთიერთქმედების ახალი მოდელის შემუშავება რესურსების რაციონალური გადა-
ნაწილებისთვის.

საკვანძო სიტყვები: ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვის ინდექსი (UHC Index), ეკონომეტრი-
კული მოდელირება, ჯიბიდან გადახდები (OOPS), რეგრესიული ანალიზი, ჯანდაცვის ხარჯების
ოპტიმიზაცია, ჯანდაცვის დაფინანსების სქემები..

ძირითადი ტექსტი

ბოლო წლებში, უნივერსალური ჯანდაცვის დაფარვის (UHC service coverage) მიღწევის გლობა-
ლურმა ვალდებულებებმა ხაზი გაუსვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსების კრიტიკულ
მნიშვნელობას. უნივერსალური ჯანდაცვის დაფარვა (UHC) ფოკუსირებულია იმის უზრუნვე-
ლყოფაზე, რომ ყველამ მიიღოს აუცილებელი ჯანდაცვის სერვისები ფინანსური სირთულეების
გარეშე, მიუხედავად იმისა, თუ როდის ან სად სჭირდებათ ისინი. მიუხედავად მისი მნიშვნელო-
ბისა, ბევრი ქვეყანა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. ჯანდაცვის არასაკმარისი დაფი-
ნანსება მთავარ დაბრკოლებას წარმოადგენს, რადგან მთავრობები ცდილობენ ადეკვატური რე-
სურსების გამოყოფას ყოვლისმომცველი დაფარვის შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად. გარდა
ამისა, ჯიბიდან გადახდილ ხარჯებზე ძლიერი დამოკიდებულება ამძაფრებს უთანასწორობას,
რის გამოც ბევრს არ აქვს ნვდომა აუცილებელ მკურნალობაზე. ჯანდაცვაში ინვესტირება ფა-
რთოდ არის აღიარებული, როგორც ჯანმრთელობის შედეგების გაუმჯობესების ფუნდამენტური
სტრატეგია. ის წარმოადგენს UHC-ის დანერგვის ფუნდამენტურ საყრდენს, რაც მთავრობებს სა-
შუალებას აძლევს ეფექტურად მართონ და მიაწოდონ აუცილებელი სერვისები. (Wagstaf A, 2020)

უნივერსალური მოცვის ინდექსი UHC 2023 წ. ევროპის ქვეყნების მონაცემი

UHC service coverage index (3.8.1)- 2023

წყარო: <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

კვლევის ფარგლებში, ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვის ინდექსსა (UHC Index) და ჯანდაცვის ხარჯებს შორის დამოკიდებულების რაოდენობრივი შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა წრფივი რეგრესიის მოდელი. აღნიშნული მოდელი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ, თუ რა გავლენას ახდენს ჯანდაცვაზე განეული დანახარჯების ცვლილება ქვეყნის მიერ მიღწეულ უნივერსალური მოცვის დონეზე. UHC service coverage index (3.8.1)- ინდექსის მონაცემები აღებული იქნა 2005 წლიდან -2023 წლის ჩათვლით, ასევე ამავე წლებში საქართველოში არსებული დანახარჯები მილიონ ლარში.

I-UHC service coverage index (3.8.1) უნივერსალური მოცვის ინდექსი, X1- სამთავრობო სქემები და სავალდებულო შენატანებითი ჯანდაცვის დაფინანსების სქემები, X2- ნებაყოფლობითი ჯანდაცვის გადახდის სქემები, X3- ოჯახის ჯიბიდან გადახდები (OOPS), X1+X2+X3- წარმოადგენს დანახარჯების ჯამს წლების მიხედვით.

ჯანდაცვის დაფინანსების სქემების გავლენის შეფასებისას გამოვიკვლიეთ წრფივი კავშირის სიმჭიდროვე, სადაც აღებული იქნა დანახარჯების ჯამი (X1+X2+X3) და უნივერსალური მოცვის ინდექსის ცვლადებს შორის დაკვირვება.

მოდელის ადეკვატურობის შესამოწმებლად გამოყენებული იქნა დისპერსიული ანალიზი (ANOVA). მიღებული შედეგები ადასტურებს, რომ შერჩეულ ფაქტორსა და UHC ინდექსს შორის არსებული დამოკიდებულება არ არის შემთხვევითი ხასიათის:

F-სტატისტიკა (F = 23.058): მაღალი F-მნიშვნელობა მიუთითებს იმაზე, რომ რეგრესიის მოდელი გაცილებით უკეთ ხსნის მონაცემთა ვარიაციას, **მნიშვნელოვნების დონე (Significance F):** მოცემული მაჩვენებელი (P < 0.001) ბევრად ნაკლებია კრიტიკულ 0.05 ნიშნულზე. ეს ნიშნავს, რომ **99.9%-იანი ალბათობით** მოდელი არის სტატისტიკურად სარწმუნო და ვალიდური.

წყვილური წრფივი რეგრესიის მოდელის საფუძველზე, მიღებული იქნა შემდეგი სახის განტოლება:

$$I = 66.823 + 0.0007 * (X1 + X2 + X3)$$

აღნიშნული მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ დანახარჯების 2000 ერთეულით ზრდის შედეგად მივიღებთ ინდექსის 1.25 პუნქტით გაზრდას.

დასკვნა. მიღებული ეკონომეტრული მოდელი ადასტურებს ჰიპოთეზას, რომ ფინანსური რე-

სურსების ზრდა წარმოადგენს უნივერსალური მოცვის გაფართოების აუცილებელ, თუმცა არა ერთადერთ პირობას. კოეფიციენტი მიუთითებს იმაზე, რომ მხოლოდ ფულადი სახსრების გარდა, მნიშვნელოვანია ხარჯების ოპტიმიზაცია და სტრუქტურული რეფორმები, რათა დაფინანსების ზრდა უფრო ეფექტურად აისახოს მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებით მოცვაზე. დეტერმინაციის კოეფიციენტი მიუთითებს, რომ UHC ინდექსის ვარიაციის ნახევარზე მეტი (57.6%) განპირობებულია ჯანდაცვის სექტორში არსებული ფინანსური რესურსების დინამიკით. დისპერსიული ანალიზის (ANOVA) კი ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს მოდელის სტატისტიკურ სარწმუნოებას და გამორიცხავს მიღებული კავშირების შემთხვევით ხასიათს. კვლევის თანახმად ყოველი დახარჯული ლარი აისახება სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. თუმცა, კოეფიციენტის მცირე სიდიდე მიაჩნია იმაზე, რომ მხოლოდ ფულადი სახსრები არ არის საკმარისი ინდექსის მკვეთრი ცვლილებისთვის და სისტემა საჭიროებს პარალელურ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას. მიზანშეწონილია კერძო დაზღვევის სტიმულირება რათა მოხდეს რესურსების უფრო რაციონალური გადანაწილება. აუცილებელია აქცენტის გადატანა რესურსების მხოლოდ რაოდენობრივი ზრდიდან ეფექტურ გამოყენებაზე. რეკომენდებულია საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი მიმართვა პირველადი ჯანდაცვის, მედიკამენტების მოცვისკენ. ანალიზმა აჩვენა, რომ ჯიბიდან გადახდები კვლავ მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს სერვისებით სარგებლობასთან. კვლევის ფარგლებში გამოყენებული მოდელი რეკომენდებულია მუდმივმოქმედი ანალიტიკური პლატფორმის შესაქმნელად, რომელიც რეგრესიული მოდელების გამოყენებით განახორციელებს უნივერსალური ინდექსის პროგნოზირებას დაფინანსების სხვადასხვა სცენარის პირობებში, რაც გადანყვეტილების მიღების პროცესს უფრო მტკიცებულებებზე დაფუძნებულს გახდის.

REFERENCES:

1. Bloom DE, K. A. (2018). The promise and peril of universal health care. *Science*. doi:DOI: 10.1126/science.aat9644;
2. Feigl AB, D. L. (2013). Evidenced Formal Coverage Index and universal healthcare enactment: A prospective longitudinal study of economic, social, and political predictors of 194 countries. *Science Direct*. doi:https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.06.009;
3. Wagstaf A, N. S. (2020). A comprehensive assessment of universal health coverage in 111 countries: a retrospective observational study. *Lancet Global health*;
4. ATim CH, Bhushan i, Blecher M, Gandham R, Rajan V, Daven J, Adeyi o, (2021) Health financing reforms for Universal Health Coverage in five emerging economies. *National library of Medicine*;

5. HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Endalamaw%20A%22%5bAuthor%5d>" Endalamaw A, HYPERLINK;
6. "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Mengistu%20TS%22%5bAuthor%5d>" Mengistu TS, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Khatri%20RB%22%5bAuthor%5d>" Khatri RB, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Wolka%20E%22%5bAuthor%5d>" Wolka E, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Erku%20D%22%5bAuthor%5d>" Erku D, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Zewdie%20A%22%5bAuthor%5d>" Zewdie A, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Assefa%20Y%22%5bAuthor%5d>" Assefa Y(2025). Universal health coverage—Exploring the what, how, and why using realist review. GLOBAL PUBLIC HEALTH. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003330>;
7. Hossain F, Islam R, Osugi T, Shah F, Mine T, Nakashima N, Ahmed A,(2024) Concept of Micro Healthcare Entrepreneurship (MHE) to Facilitate)Universal Health Coverage (UHC): Prospects and Challenges. HYPERLINK;
8. "https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/997A7222TA" Innovation and Entrepreneurship Management for Sustainable Enterprises HYPERLINK ;
9. "<https://doi.org/10.3390/su16062268>" <https://doi.org/10.3390/su16062268> HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Darrudi%20A%22%5bAuthor%5d>" Darrudi D, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Khoonsari%20MHK%22%5bAuthor%5d>" Khoonsari MHK, HYPERLINK ;
10. "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Tajvar%20M%22%5bAuthor%5d>" Tajvar M,(2022) Challenges to Achieving Universal Health Coverage Throughout the World: A Systematic Review. PUB MED CENTRAL. doi: HYPERLINK "<https://doi.org/10.3961/jpmp.21.542>" \t "_blank" [10.3961/jpmp.21.542](https://doi.org/10.3961/jpmp.21.542) ;
11. Endalamaw A , Gil CH, Ambaw F, Assefa Y.(2022) Universality of universal health coverage: A scoping review. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269507>;
12. HYPERLINK "<https://link.springer.com/article/10.1186/s12961-022-00957-5>" \l "auth-Bernice-Yanful-Aff1" Yanful B, Kirubarajan A, Bhatia D, Mishra S, Allin S, Ruggiero ED.2023. Quality of care in the context of universal health coverage: a scoping review. Health Research Policy and Systems;
13. Health Research Policy and Systems. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00957-5>
<https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>;

ECONOMETRIC MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND HEALTHCARE COSTS

Tamar Chaladze

PhD student of GTU,
tchaladze@gmail.com

Revaz Shengelia

PHD, GTU Professor,
economica_2008@yahoo.com

RESUME

This study investigates the correlation between the Universal Health Coverage (UHC) service coverage index and healthcare expenditures in Georgia using data from 2005 to 2023. Through linear regression analysis, the research identifies that 84.7% of the UHC Index variation is explained by financing schemes, specifically government spending, voluntary insurance, and out-of-pocket payments (OOPS).

The findings reveal that government funding and OOPS are the primary drivers of the index, while the role of voluntary private insurance remains statistically insignificant. Econometric modeling indicates a marginal impact: a 2,000-unit increase in total spending results in only a 1.25-point rise in the index. The study concludes that financial growth must be accompanied by structural optimization and strategic investments in primary healthcare and pharmaceutical coverage. Furthermore, developing a new synergy between public and private sectors is recommended to enhance the efficiency of resource allocation and financial protection for the population.

Key words: Universal Health Coverage (UHC) Index, Econometric Modeling, Healthcare Financing Schemes, Out-of-Pocket Payments (OOPS), Regression Analysis, Healthcare Cost Optimization.

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის შიდასაქვყნო ეკონომიკური პრობლემები

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-20

სერგო რუხაძე

საქართველოს დავით აღმაშენებლის
სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი,
zhvelia65@mail.ru

რეზიუმე

სტატია ეძღვნება ეკონომიკის ისეთ დარგს, რომლის სათანადო განვითარების გარეშე ქვეყნის ვერცერთი დარგი ნორმალურად ვერ იფუნქციონირებს. საქართველოს ელექტროენერგეტიკა, ისე როგორც საქართველოს მთელი ეკონომიკა, 1992 წლიდან იწყებს სოციალისტური ეკონომიკიდან კაპიტალისტურ, ანუ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას. ეს პროცესი განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა ელექტროენერგეტიკისთვის, რადგან ეს დარგი მანამდის ბუნებრივი მონოპოლიის კანონებს ემორჩილებოდა.

საბაზრო, ანუ კაპიტალისტურ ეკონომიკაზე გადასვლის პირველ წლებში საქართველოს ენერგეტიკა კრიზისში აღმოჩნდა. ამას მოწმობს მის მიერ წარმოებული ელექტროენერჯის მოცულობა - 1995 წელს მან აწარმოვა მხოლოდ 1800 ათასი კვტ. სთ. ელექტროენერჯია.

მთელ რიგ წლებში ელექტროენერჯის მოხმარება საქართველოში აღემატებოდა მის ადგილობრივ წარმოებას (2020-2021 წ.წ.). არის პირიქითაც (2022-2023 წ.წ.). 2020-2024 წლებში დაბალი იყო დარეგისტრირებულ კომპანიათა აქტიურობის დონე (2024 წ. - 40,6%), 62,8%-ით არის გაზრდილი ბრუნვა, 75,7%-ით ელექტროენერჯის წარმოება, 111%-ით დამატებული ღირებულება, 262,4%-ით მოგება, 62,4%-ით - დასაქმებულთა შრომის მწარმოებლურობა და ა. შ.

საწარმოების წრილში ყველაზე კარგი მდგომარეობა აქვთ მსხვილ ელექტროკომპანიებს. საანალიზოდ აღებული პერიოდში (2020-2024 წ.წ.) მათ ყველა ეკონომიკური მაჩვენებელი გაზარდეს. ამას ვერ ვიტყვით საშუალო და მცირე ელექტროკომპანიებზე - საშუალო სიდიდის ელექტროკომპანიებს არა გაზრდილი, არამედ, შემცირებული აქვთ 2020-2024 წლებში ენერჯის წარმოება, ხელფასი, დასაქმებულთა რიცხვი, დამატებული ღირებულება და შრომის მწარმოებლურობა. იგივე მდგომარეობა აღმოაჩნდათ მოგების და დასაქმებულთა რიცხვის მაჩვენებლებში მცირე ელექტროკომპანიებსაც.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური პრობლემები; საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა; მცირე, საშუალო და მსხვილი ენერგოკომპანიები.

შესავალი

იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში 319 მდინარეა, რომელთაგან თითოეულზე შეიძლება აიგოს მსხვილი, საშუალო ან მცირე ჰესები, რაც საბოლოოდ გადანყვეტს საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემებს [ჩომახიძე, 2003, გვ. 43]. მაგრამ, დღეს, 2026 წლის 21 მარტია და ჩვენს ქვეყანას ეს საფრთხე მაინც უდგას. იგი ეხება ყველას, როგორც კერძო სექტორს, ისე სახელმწიფო სექტორს, საქართველოს ყველა რეგიონს, ყველა ქალაქს და ყველა სოფელს.

საქართველოს ენერგობალანსი დეფიციტურია. ასე იყო ადრეც, და ასეა დღესაც. ელექტროენერჯის წარმოების მუდმივი ზრდის მიუხედავად, საქართველოში მისი სულადობრივი მოხმარება 2023 წელს შეადგენდა მხოლოდ 4927 კვტ. სთ.-ს, აშშ-ში იგი უტოლდებოდა 11267, ხოლო ნორვეგიაში 24186 კვტ. სთ.-ს.

წინამდებარე სტატიაში შევეცდებით შევაფასოთ საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მუშა-

ობის მაჩვენებლები მსხვილი, საშუალო და მცირე სანარმოთა ჭრილში და გავაკეთოთ დასკვნა მათ სამომავლო პერსპექტივებზე.

ძირითადი ტექსტი

დაარსების დღიდან საქართველოს ენერგეტიკა, მ.შ. ელექტროენერგეტიკა, ძირითადად კი, მისი ორგანიზაციულ-მმართველობითი და ეკონომიკური საქმიანობა გარდაქმნების პროცესშია. ჩვენ არ შევუდგებით ამ გარდაქმნების ისტორიული ასპექტების განხილვას, შევეხებით მხოლოდ ბოლო პერიოდის ცვლილებებს, შემდეგ კი, მიმოვიხილავთ მის საქმიანობის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და შეფასებებს მივცემთ მათ, დღეს იქ არსებული საკვანძო პრობლემების კონტექსტში.

საქართველოს ელექტროენერგეტიკა, 2017 წლამდე, ე. ი. მანამ სანამ იგი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემადგენლობაში შევიდოდა, „საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო“-ს სახელით დამოუკიდებელი სამინისტრო იყო. ამ ფორმით შეხვდა იგი საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წელს (1992 წელი) და ამ ფორმით იარსება 2017 წლამდე, ვიდრე სამინისტროს საკუთარ სახელდებას დაკარგავდა.

საქართველოს ელექტროენერგეტიკა, ისე როგორც საქართველოს მთელი ეკონომიკა ქვეყნის დამოუკიდებლობის მიღების დღიდან იწყებს სოციალისტური ეკონომიკის დაშლას და საბაზრო ეკონომიკაზე, ანუ კაპიტალისტურ ეკონომიკაზე გადასვლას. ეს პროცესი განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა ელექტროენერგეტიკისთვის, რადგან ეს დარგი ბუნებრივი მონოპოლიის კანონებს ემორჩილებოდა.

მას შემდეგ 34 წელი გავიდა. ამ ხანგრძლივ პერიოდში საქართველოს ელექტროენერგეტიკამ მეტად რთული გზა გაიარა. იყო ჩავრდნებიც და იყო აღმასვლებიც. დღეს რომ საქართველო ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ფორმირების სტადიაშია, ბაზრისა, რომლითაც ჯერ-ჯერობით მსოფლიოში მუშაობენ მხოლოდ მაღალგანვითარებული ქვეყნები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს დარგი განვითარების სწორ გზას ადგას. ამ საკითხზე უფრო დანვრილებით ცალკე ვისაუბრებთ, ახლა კი დავუბრუნდებით საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ეკონომიკური მაჩვენებლების დახასიათებას და, ბუნებრივია, მოვახდენთ მათ შეფასებასაც.

როგორც ამ დარგის ქართველი სპეციალისტები წერენ, „დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში საქართველოს ენერგეტიკა კრიზისში აღმოჩნდა - ელექტროენერჯის მოხმარება გაუარესდა, მრეწველობაში იგი შემცირდა 8,8-ჯერ, ტრასპორტზე - 5,2-ჯერ და ა. შ. ელექტროენერჯის მოხმარების ზრდა აღინიშნებოდა მხოლოდ მოსახლეობაში“ [ჩომახიძე, 2021, გვ. 34]. ეს იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოს ყველა სახის ელექტროსადგურების 4800 ათას კვტ. სთ. ჯამური სიმძლავრიდან მუშა მდგომარეობაში იყო მხოლოდ მისი 28,7%, ანუ 1800 ათასი კვტ. სთ. ეს ციფრები მიუთითებს იმაზე, რომ მაშინ საქართველოს ელექტროენერგეტიკა თავისი შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობდა - მაქსიმუმამდე გაიზარდა ელექტროენერჯის დანაკარგები, ვერ ხორციელდებოდა ელექტროალჭურვილობის რემონტები და მოდერნიზაცია, იყო შეფერხებები ელექტროენერჯის საფასურის ამოღებაში, შეყოვნდა ახალ სიმძლავრეთა ამოქმედება და ა. შ.

შემდეგში საქართველოს ენერგეტიკის დარგმა თანდათან დაიწყო სტაბილური განვითარება. ამას მოწმობს მის მიერ წარმოებული ელექტროენერჯის მოცულობა. თუ 1995 წელს იგი 1800 ათას კვტ-ს შეადგენდა, 2020 წელს აწარმოა 11,2 მლრდ კვტ. სთ [ჩომახიძე, 2021, გვ. 35]. აქედან 8248,2 მლნ კვტ. სთ. წარმოებული იყო ჰიდროელექტროსადგურებში, 90,8 მლნ კვტ. სთ. - ქარის ელექტროსადგურებში, დანარჩენი კი - თბოელექტროსადგურებში. ჰესების მიერ წარმოებული ენერჯია ასე ნაწილდება: რეგულირებად ჰესებმა აწარმოეს - 4078,8 მლნ კვტ. სთ. ენერჯია; სეზონურმა ჰესებმა აწარმოეს - 3537,9 მლნ კვტ. სთ. ენერჯია; მცირე სიმძლავრის ჰესებმა აწარმოეს - 631,5 მლნ კვტ. სთ. ენერჯია.

მთლიანობაში ელექტროენერჯის წარმოება და მოხმარების მოცულობები საქართველოში 2019-2023 წლებში წარმოდგენილი გვაქვს ცხრილი 1.

ცხრილი 1. ელექტროენერჯის წარმოება და მოხმარება საქართველოში (2020-2023 წ.წ.)

წლები	წარმოება	მოხმარება	მოხმარების გადახრა წარმოებიდან	იმპორტი მლნ. კვტ. სთ	ექსპორტი მლნ. კვტ. სთ
2020	11159,8	12412,6	+1610,1	1610,1	153,8
2021	12645,1	14047,9	+1798,8	1798,8	392,9
2022	14246,6	13385,5	-861,1	1469	971,0
2023	14390,0	13070,0	-1320,0	681,3	1470
დინამიკა: 2023 წ. %-ად 2020 წელთან	128,9	105,3	-	42,3	954,5

რადგან ცხრილიდან გამოჩნდა, რომ ელექტროენერჯის მოხმარება მთელ რიგ წლებში აღემატება მის ადგილობრივ წარმოებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი გარე წყაროებით იფარება. მართლაც, 2020 წელს საქართველოს 153,8 მლნ. კვტ. სთ. ელექტროენერჯის იმპორტი აქვს განხორციელებული. ასეთ დროს, მართალია, მცირე რაოდენობით, მაგრამ, საქართველო მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერჯის ექსპორტსაც ახორციელებს. მაგალითად, 1990 წლიდან 2020 წლამდე ელექტროენერჯის ექსპორტი საქართველოდან მეზობელ ქვეყნებში 1169,0 მლნ კვტ. სთ-დან შემცირდა 153,8 მლნ კვტ. სთ-მდე.

საქართველოს ელექტროენერჯეტიკა წარმოდგენილია: ჰიდროელექტროსადგურებით, თბოელექტროსადგურებით და თბო და ელექტროქსელებით. მათ შორის მთავარი ჰიდროელექტროსადგურებია, რომლებიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არიან განლაგებულნი. მათ შორის წამყვანი ადგილი ჰიდროელექტროსადგურებს უკავიათ. ისინი მდინარეთა სიმძლავრეებს იყენებენ ელექტროენერჯის გამოსამუშავებლად.

საქართველოს ჰიდროენერჯეტიკული პოტენციალი ანუ 312 მდინარის საშუალოწლიური გამომუშავება 2020 წლის მონაცემებით შემდეგნაირია: თეორიული - 139 მლრდ კვტ. სთ; ტექნიკური - 80 მლრდ. კვტ. სთ., ეკონომიკური - 39 მლრდ. კვტ. სთ. და მცირე სიმძლავრის მდინარეთა - 12,3 მლრდ კვტ. სთ [ჩომახიძე, 2021, გვ. 78].

საქართველოს მდინარეთა ეს პოტენციალი, ე. ი. ენერჯის გამომუშავება ქვეყნის რეგიონების მიხედვით ასე ნაწილდება [ჩომახიძე, 2021, გვ. 81]: აფხაზეთი - 31344 მლნ. კვტ. სთ.; სვანეთი - 26416 მლნ. კვტ. სთ.; სამეგრელო - 15531 მლნ. კვტ. სთ.; იმერეთი - 20580 მლნ. კვტ. სთ.; რაჭა-ლეჩხუმი - 16220 მლნ. კვტ. სთ.; გურია - 4290 მლნ. კვტ. სთ.; აჭარა - 6490 მლნ. კვტ. სთ.; სამცხე-ჯავახეთი - 5848,2 მლნ. კვტ. სთ.; ქვემო ქართლი - 5784 მლნ. კვტ. სთ.; შიდა ქართლი - 14657 მლნ. კვტ. სთ.; მცხეთა-მთიანეთი - 17925 მლნ. კვტ. სთ.; კახეთი - 11973 მლნ. კვტ. სთ.

ელექტროენერჯის წარმოება-მოხმარებაში ჰიდროელექტროსადგურებს საქართველოში და საზღვარგარეთაც, დიდი ხვედრითი წილი უკავიათ. საქართველოში 2020 წელს მათ წილად მოდიოდა მთელი გამომუშავებული ელექტროენერჯის 73,8% (ანუ 8248,2 მლნ კვტ.), ჩინეთში 30,1%, ბრაზილიაში - 9,2% და ა. შ. [ჩომახიძე, 2022, გვ. 28; 140].

ჰიდროელექტროენერჯის წარმოება საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც განუხრელად იზრდება, ამას მისი დადებითი მხარეები განაპირობებს: ჰესების მშენებლობა 5-6-ჯერ იაფია თბოსადგურების მშენებლობასთან შედარებით, ჰესები უვნებელია ატმოსფეროსთვის და სხვა.

ამ ზოგადი დახასიათების შემდეგ, რომელიც ძირითადად, ეხებოდა საქართველოს ელექტროენერჯეტიკის მოწყობას, მის შედგენილობას, ელექტროენერჯეტიკის მიერ ნატურალურ მარჯვენებლებში ასახულ ენერჯის წარმოებას საქართველოში და, იმ სირთულეებს, რაც მას საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ შეხვდა, ახლა გადავიდეთ და დავახასიათოთ ამ უწყების მუშაობა 2021-2024 წლებში იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც გამოქვეყნებული აქვს საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფოს დეპარტამენტს 2021-2024 წლებში.

ცხრილი 2 გვიჩვენებს საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში რეგისტრირებულ კომპანიათა გააქტიურების დონეს, იგი გამოიანგარიშება აქტიურ, ანუ მოქმედ კომპანიათა პროცენტული შეფარდებით რეგისტრირებულ კომპანიათა რიცხვთან. უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეგისტრირებულ კომპანიათა რიცხვს საქართველოს სტატისტიკის სამსახური ყოველ წელს აქვეყნებდა და, დღესაც აქვეყნებს. რაც შეეხება მათგან ამოქმედებულ, ანუ აქტიურ საწარმოთა რიცხვს, ინფორმაცია მათ შესახებ 2021 წლამდე არ იყო საჯარო, ამიტომ #2 ცხრილში 2020 წელს საქართველოში აქტიურ კომპანიათა რიცხვის სვეტი ცარიელი გვაქვს დატოვებული.

ცხრილი 2. რეგისტრირებულ და აქტიურ კომპანიათა რაოდენობა საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში (ერთეული)

წლები	რეგისტრირებულ კომპანიათა რაოდენობა	მ.შ. აქტიურ კომპანიათა რაოდენობა	კომპანიების გააქტიურების დონე (%)
2020	334
2021	326	168	51,5
2022	328	154	48,1
2023	529	202	38,2
2024	586	238	40,6

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 წლები, გვ. 24-26; 22-23.

შემდეგი წლები - 2021, 2022 და 2023 კი გვიჩვენებს, რომ ქვეყანაში კომპანიათა რეგისტრირება აქტიურად მიმდინარეობს, რასაც ხელი შეუწყო გამარტივებულმა პირობებმა, მაგრამ კომპანიათა გაქტიურება, ანუ ამუშავება მნიშვნელოვან თანხებს მოითხოვს (შენობის დაქირავება, საწარმოო ფართის მოწყობა ტექნიკა-აღჭურვილობით, ნედლეულის, მასალების, შრომის იარაღების შესყიდვა, მომუშავეთა დაქირავება და სხვა), რომლის მოპოვება მხოლოდ ბანკებიდან შეიძლება, სადაც კრედიტი „მაღალფასიანია“ (საქართველოში წელიწადში 9-24%, საზღვარგარეთის მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში - 2-8%, საშუალოდ წელიწადში). ცხრილი 2 გვიჩვენებს, რომ სწორედ ამ მიზეზით რეგისტრირებულ საწარმოთა ნახევარი (ხშირად კი მეტი) გაჩერებულია და არ (ვერ) მუშაობს. ამას გვიჩვენებს ნახაზი 1-იც: 2021 წელს აქტიურ საწარმოთა რიცხვი შეადგენდა რეგისტრირებულ კომპანიათა - 51,5%; 2022 წელს აქტიურ საწარმოთა რიცხვი შეადგენდა რეგისტრირებულ კომპანიათა - 48,1%-ს; 2023 წელს აქტიურ საწარმოთა რიცხვი შეადგენდა რეგისტრირებულ კომპანიათა - 38,2%-ს; 2024 წელს აქტიურ საწარმოთა რიცხვი შეადგენდა რეგისტრირებულ კომპანიათა - 40,6%-ს.

ნახაზი 1. რეგისტრირებულ ელექტროკომპანიათა გააქტიურების დონე საქართველოში

გაჩერებული ანუ არააქტიური საწარმოები საზღვარგარეთის მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში არიან, მაგრამ იქ პასიურობის და უმოქმედობის მიზეზი ბანკის

სესხის მაღალი პროცენტი კი არ არის, არამედ, ეკოლოგიური ნორმების დარღვევა. ამ მიზეზით კომპანიები იხურება და ეძლევა გამოსწორების 1-2 თვიანი ვადა. მცირე რაოდენობით არის სხვა მიზეზებიც.

საქართველოში შექმნილ ამ სიტუაციის გამოსწორებას, ჩვენი აზრით, ერთობლივი ძალისხმევა სჭირდება. ამ პრობლემის საბოლოო გადაწყვეტა ქვეყნის მთავრობის აქტიური ჩარევით უნდა მოხდეს. დღიდან საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლისა, რომლის შემდეგ 34 წელი გავიდა, 4-ჯერ შეიცვალა ქვეყნის მთავრობა, მაგრამ ამ პრობლემას ვერაფერს ვერაფერი უშველა. უბრალოდ ისინი არც შეცდილან პრობლემის გადაწყვეტას იმ მოტივით, რომ საბაზრო სისტემა უკრძალავს ქვეყნის მთავრობას ბიზნესსუბიექტების საქმიანობაში ჩარევას, მათ მუშაობას ბაზარი არეგულირებს. კი, ეს მართლაც ასეა, როცა ქვეყანა საბოლოოდ გადასულია საბაზრო ეკონომიკაზე. რადგან საქართველო ჯერ მხოლოდ ამ გადასვლის გზაზე დგას, და, მთლიანად გადასული საბაზრო ეკონომიკაზე არ არის, ჩვენი აზრით, ხელისუფლებას უფლება აქვს ჩაერიოს კომერციული ბანკების საქმიანობაში და დაავალოს მათ სასესხო პროცენტების შეცმირება. ყველაზე მისაღებად მიგვაჩნია ყველა ბანკს დაუნესდეს სესხის პროცენტის „ზედა ჭერი“.

ცხრილი 3 გვიჩვენებს ბრუნვის მოცულობას საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში როგორც მთლიანად, ისე სანარმოთა ჯგუფების (მსხვილი, საშუალო სიდიდის და მცირე სანარმოები) ჭრილში. დასახელებულ დარგში 2020-2024 წლებში ბრუნვის მოცულობა გაზრდილია 3549,7 მლნ ლარიდან 5779,7 მლნ ლარამდე ანუ მატებამ შეადგინა 62,8% ($162,8 - 100 = 62,8\%$). ჩვენი აზრით, დიდწილად ეს გამოიწვია აქტიურ სანარმოთა რიცხვის ზრდამ, რომელმაც ამ სფეროში 2021-2024 წლებში 37% ($137 - 100 = 37\%$) შეადგინა.

ცხრილი 3. კომპანიათა ბრუნვის მოცულობა და დინამიკა საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში

წლები	ბრუნვა, მლნ ლარი	მათ შორის სანარმოთა ზომების მიხედვით					
		მლნ ლარებში			პროცენტებში		
		მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები	მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები
2020	3549,7	3031,2	417,1	101,3	85,2	11,8	2,9
2021	4865,8	4293,3	450,3	122,2	88,2	9,3	2,5
2022	5662,0	5232,7	319,2	110,2	98,6	1,1	0,3
2023	5384,3	4831,2	426,6	126,2	89,7	7,9	2,3
2024	5779,7	5125,4	526,7	127,6	88,7	9,1	2,2
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	162,8	169,1	126,1	125,9	104,1	77,1	75,8

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 წლები, გვ. 30,31; 27-28.

იმის გასარკვევად, რომ გავიგოთ კომპანიათა რომელმა ჯგუფმა უზრუნველყო საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში ბრუნვის 62,8%-ით ზრდა, დავაკვირდეთ მსხვილ, საშუალო და მცირე სანარმოთა ჯგუფების ბრუნვებს. ცხრილი 3 გვიჩვენებს, რომ დარგის მთლიან ბრუნვაში საშუალოდ 88-90% უკავიათ მსხვილ სანარმოებს (2022 წელს კი 98,6% ეკავათ). გარდა

ამ მაღალი ხვედრითი ნონისა, მსხვილ ელექტროსადგურებს ბრუნვის ზრდის კარგი დინამიკაც აქვთ. მათი ბრუნვა 2020-2024 წლებში 62,8%-ით არის მომატებული (162,8 – 100 = 62,8%). 2020-2024 წლებში ბრუნვა საშუალო და მცირე ელექტროსადგურებშიც გაიზარდა (26,1 და 25,9%-ით შესაბამისად), მაგრამ, მათი ბრუნვის მოცულობები იმდენად მცირე იყო, რომ მათ ზრდა დიდ გავლენას ვერ მოახდენდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკის საერთო ბრუნვის ზრდაზე 2020-2024 წლებში. ამ ცხრილის ანალიზით იმ დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია, რომ ბრუნვის მაჩვენებლით საქართველოს ბაზარზე ელექტროენერჯის ძირითადი მომწოდებლები ადგილობრივი მსხვილი კომპანიები არიან. მაგრამ ეს ენერჯია სამამულო წარმოებისაა თუ იმპორტირებული, ამას შემდეგში დავინახავთ, კერძოდ, მაშინ, როდესაც გავაანალიზებთ ელექტროენერჯის წარმოების მდგომარეობას საქართველოში (იხ. ცხრილი 4 და ნახაზი 2).

ცხრილი 4. ელექტროენერჯის წარმოება საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში (მლნ ლარი)

წლები	ელექტროენერჯის წარმოება, მლნ ლარი	მათ შორის საწარმოთა ზომების მიხედვით					
		მლნ ლარებში			პროცენტებში		
		მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები	მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები
2020	1648,9	1203,2	343,2	97,2	73,2	20,9	5,9
2021	2455,0	1968,9	367,0	119,0	80,2	15,0	4,8
2022	2983,5	2672,8	217,5	93,2	89,6	7,3	3,1
2023	2875,6	2478,3	285,2	111,6	86,2	9,9	3,9
2024	2897,1	2445,6	328,9	122,6	84,5	11,3	4,2
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	175,7	203,2	95,8	126,1	115,4	54	71,2

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 წლები, გვ. 41,42; 38-39.

ნახაზი 2. ელექტროენერჯის წარმოება და ბრუნვა საქართველოში 2020-2024 წ.წ. (მლნ ლარი)

ცხრილი 4-დან ვიგებთ, რომ საქართველოში 2020 წელს წარმოებული იყო 1648,9 მლნ ლარის, 2024 წელს კი - 2897,1 მლნ ლარის ღირებულების ელექტროენერგია, ორივე ეს მაჩვენებელი შესაბამისი წლების საქართველოს ელექტროკომპანიების საერთო ბრუნვის საშუალოდ 46-47%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ელექტროკომპანიები მყიდველებს (საწარმოები, ორგანიზაციები, მოსახლეობა) ბაზარზე აწოდებენ როგორც ადგილობრივ, ისე იმპორტირებულ ელექტროენერგიას პროპორციით 47 : 53.

ელექტროენერგიის ადგილობრივი წარმოება საქართველოში 2020-2024 წ. გაზრდილია 75,7%-ით (175,7 - 100 = 75,7). ეს ზრდა უზრუნველყვეს მხოლოდ მსხვილ და, აგრეთვე, მცირე სიმძლავრის ელექტროსაწარმოებმა. საშუალო სიდიდის ელექტროსაწარმოებს 2020-2024 წლებში ენერგიის წარმოების ზრდა არ ჰქონდათ.

ცხრილი 5 გვიჩვენებს ინფორმაციას დამატებულ ღირებულების წარმოებაზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში. 2020-2024 წლებში საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში დამატებული ღირებულების წარმოება 940,9 მლნ ლარიდან 1985,7 მლნ ლარამდე არის გაზრდილი. ნამატმა შეადგინა 111% (211,1 - 100 = 111%). ეს ნამატი ძირითადად უზრუნველყვეს მსხვილმა კომპანიებმა. მათთან 2020-2024 წლებში დამატებული ღირებულების წარმოება გაიზარდა 181,5%-ით (281,5 - 100 = 181,5), საშუალო საწარმოებში ამ პერიოდში დამატებული ღირებულების ზრდის ნაცვლად მოხდა მისი შემცირება 37,3 მლნ ლარით, მცირე კომპანიებში კი მისი წარმოება გაიზარდა 73,7 მლნ ლარიდან 85,4 მლნ ლარამდე, ე. ი. 15,6%-ით.

ცხრილი 5. დამატებული ღირებულების წარმოება საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში (მლნ ლარი)

წლები	სულ წარმოება, მლნ ლარი	მათ შორის საწარმოთა ზომების მიხედვით					
		მლნ ლარებში			პროცენტებში		
		მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები	მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები
2020	940,9	589,8	277,4	73,7	62,7	29,5	7,8
2021	1779,3	1434,2	265,1	80,0	80,6	14,9	4,5
2022	2079,8	1838,6	171,1	70,1	88,4	8,2	3,4
2023	2041,4	1747,2	201,6	92,6	85,6	9,9	4,5
2024	1985,7	1660,3	240,1	85,4	83,6	12,1	4,3
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	211,0	281,5	86,6	114,8	133,3	41,0	55,1

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021-2025 წლები, გვ. 52-53; 49, 50.

საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში საშუალო სიდიდის საწარმოთა ჯგუფს 2020-2024 წლების პერიოდში უკვე ორ მაჩვენებლის დინამიკაში აღმოაჩნდა არა ზრდა, არამედ შემცირება (კლება). პირველი იყო ელექტროენერგიის წარმოება, მეორე კი - დამატებული ღირებულების წარმოება. პირველი შემცირებულია 4,2%-ით (100 - 95,8 = 4,2%), ხოლო მეორე - 13,4%-ით (100 - 86,6 = 13,4%). იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს საწარმოები დასაქმებულთა რიცხვის და მათი შრომის მწარმოებლურობის მაჩვენებელთა დინამიკაშიც. საქართველოს ენერგეტიკის დეპარტამენტი, რომელიც ექვემდებარება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

ნისტროს, ამ დარღვევების აღმოფხვრაზე მუშაობს.

როგორც ბრუნვაში და პროდუქციის წარმოებაში, დამატებულ ღირებულებაშიც მსხვილ ელექტროენერგეტიკულ საწარმოებს წამყვანი ხვედრითი წილი უკავიათ (იხ. ნახაზი 3).

როგორც ცნობილია ბიზნესს, ელექტროენერგეტიკა იქნება იგი თუ სხვა სფერო, თავისი განვითარებისთვის მოგება სჭირდება. ცხრილ 6-ში მოცემული ინფორმაცია გვეუბნება, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკა მომგებიანი სფეროა. მომგებიანი არიან მისი მსხვილი, საშუალო და მცირე კომპანიებიც. ცხრილი 6 გვიჩვენებს, რომ ხარჯების დაფარვის შემდეგ ამ სფეროს წმინდა მოგებამ შეადგინა: 2020 წელს - 204,7 მლნ ლარი; 2021 წელს - 1247,9 მლნ ლარი; 2022 წელს - 1518,0 მლნ ლარი; 2023 წელს - 1108,9 მლნ ლარი; 2024 წელს კი - 743 მლნ ლარი.

ნახაზი 3. მსხვილ, საშუალო და მცირე ელექტროკომპანიათა ხვედრითი წილები საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში შექმნილ დამატებულ ღირებულებაში (%)

ცხრილი 6. მთლიანი ფინანსური შედეგი (მოგება +, ზარალი -) საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მსხვილ, საშუალო და მცირე კომპანიებში 2020-2024 წლებში

წლები	მთლიანად	მათ შორის საწარმოთა ზომების მიხედვით			რენტაბელობის დონე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში: მოგებაX100%/ბრუნვა
		მსხვილ კომპანიებში	საშუალო კომპანიებში	მცირე კომპანიებში	
2020	204,7	144,3	27,4	33,0	5,7
2021	1247,9	1006,5	202,1	39,3	25,6
2022	1558,0	1393,7	103,5	14,9	27,1
2023	1189,0	1066,1	15,5	26,4	20,5
2024	743	634,9	126,4	-18,4	12,8
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	362,4	441	460,5	-	224,5

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021-2025 წლები, გვ. 88-89; 85-86.

ნახაზი 4. რენტაბელობის დონე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში

2020-2024 წლებში საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მიღებული მოგება 262,4%-ით არის გაზრდილი (362,4 - 100 = 262,4%). განსაკუთრებით დიდია მოგების ზრდა მსხვილ ელექტროკომპანიებში. აქ იგი გაიზარდა 144,3 მლნ ლარიდან 634,9 მლნ ლარამდე. ზრდამ შეადგინა 441%, ხოლო მატებამ - 441 - 100 = 341%.

რაც შეეხება საშუალო და მცირე ელექტროკომპანიებს, მათ 2020-2024 წლების პერიოდში არასტაბილური მდგომარეობა ჰქონდათ. საშუალო სიდიდის კომპანიებს მოგება 126,4 მლნ ლარამდე გაეზარდათ, ხოლო მცირე კომპანიებმა 2024

წელი ზარალით დაამთავრეს. ამის მიზეზად კომპანიათა მესვეურებმა ხარჯების ზრდა დაგვისახელეს.

ცხრილი 7 გვიჩვენებს დასაქმებულთა რაოდენობას და მათში მომხდარ ცვლილებებს 2020-2024 წლებში. ირკვევა, რომ მთლიანად ენერგეტიკაში დასაქმებულთა რაოდენობა 2020 წლის 15861 ადამიანიდან გაზრდილია 16986 ადამიანამდე 2024 წელს. ზრდამ შეადგინა 107,0%, მატებამ კი - 7,0%. დასაქმებულთა მატება მომხდარა მხოლოდ მსხვილ საწარმოებში, საშუალო სიდიდის და მცირე სიდიდის საწარმოებში კი პირიქით - დასაქმებულთა შემცირებას ჰქონდა ადგილი: მსხვილ საწარმოებში 2020-2024 წლებში დასაქმებულთა რაოდენობა 13506 კაციდან 14647 კაცამდე, ანუ 8,4%-ით არის მომატებული, დასაქმებულთა შემცირება კი საშუალო საწარმოებში მოხდა - 1,1%-ით, მცირე საწარმოებში კი 0,1%-ით. დასაქმებულთა შემცირებით შემცირდა პროდუქციის გამოშვება საშუალო სიდიდის საწარმოებში, მცირე საწარმოებში კი 0,1 რობოტები ჩაანაცვლეს დასაქმებულებს და პროდუქციის გამოშვება კი არ შემცირდა 2020-2024 წლებში, არამედ, გაიზარდა 75,7%-ით.

ცხრილი 7. დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში (კაცი)

წლები	დასაქმებულები - სულ	მათ შორის დასაქმებულები			დასაქმებულთა ხვედრითი წილები		
		მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები	მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები
2020	15861	13506	1487	868	85,2	9,4	5,5
2021	15751	13704	1369	678	87,0	8,7	4,3
2022	15175	13552	1066	557	89,3	7,0	3,7
2023	16550	14694	1145	711	88,8	6,9	4,3
2024	16986	14647	1472	867	86,2	8,7	5,1
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	107,1	108,4	98,9	99,9	101,1	92,5	92,7

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021-2025 წლები, გვ. 110, 111, 112.

დასაქმებულთა ჩანაცვლება რობოტებით სიახლეა. მაღალგანვითარებულმა ქვეყნებმა მისი დანერგვა კარგა ხანია დაიწყეს, საქართველოში კი ჯერ-ჯერობით მხოლოდ ექსპერიმენტები მიმდინარეობს. საქართველოს მცირე სიდიდის ელექტროკომპანიებში რომ ადამიანები ჩანაცვლეს რობოტებით ესეც ექსპერიმენტი, რომლის შედეგი ხარჯების შემცირების კუთხით კომპანიის მეპატრონეებმა წინასწარ იციან - განსხვავებით დასაქმებულ ადამიანისგან რობოტს არ სჭირდება ხელფასი, სპეცტანსაცემელი და სხვა საჭიროების ნივთები, რაც მის დანერგვას კომპანიის მეპატრონისთვის მეტად სასარგებლოს ხდის. მაგრამ, ეს პროცესი წარმოშობს მეორე არასასიამოვნო პროცესს - დასაქმებულ ადამიანებს ეკარგებათ სამუშაო ადგილები და აქედან გამომდინარე, ხელფასიც. მაშინ იბადება ასეთი კითხვა: რით და როგორ იცხოვრონ ასეთმა ადამიანებმა, ან როგორ შეინახონ ოჯახი?

საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის კომპანიებმა ექსპერიმენტული წესით ასეთ ადამიანებს საშუალო ხელფასი დაუნიშნეს, ეს მიდგომა გამოდგება მანამ, სანამ ცოტაა დანერგილი რობოტები და, ასევე, ცოტაა გამონთავისუფლებელ დასაქმებულთა რიცხვი, მაგრამ, როცა რობოტები აბსოლუტურად ყველა სამუშაოზე ჩანაცვლებენ დასაქმებულებს, მაშინ, კომპანიები ამ ექსპერიმენტს ვეღარ გააგრძელებენ - მათ შემოსავლები არ ეყოფათ რობოტების შესაძენად და ამავე დროს, რობოტების მიერ სამუშაოდან გამონთავისუფლებულ ადამიანებზე თუნდაც მინიმალური „ხელფასის“ გასაცემად (ცხადია, ამ გასაცემელს ხელფასი არც უნდა ერქვას).

როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ ამ საკითხზე ქვეყნის მეცნიერებიც უნდა მუშაობდნენ და ქვეყნის მთავრობებიც. საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ გავრცელებულა ინფორმაცია დაიწყოთ თუ არა ამ საკითხზე მუშაობა და როდის აპირებენ მის გამოქვეყნებას.

ცხრილი 8. თვიური ხელფასი და გასამრჯელო საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში (ლარებში)

წლები	საშუალოდ დარგში, ლარი	მათ შორის კომპანიებში			კომპანიებში დასაქმებულთა ხელფასების შედარება დარგის საშუალო ხელფასთან (ლარებში)		
		მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები	მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები
2020	1499,8	1426,6	2062,7	1681,2	-732	+562,9	+181,4
2021	1620	1554,5	2232,6	1701,5	-655	+612,6	+87,5
2022	1810,3	1786,6	2118,7	1797,6	-234	+308,4	-12,3
2023	2078,4	2042,7	2661,1	1876,2	-357	+582,4	-202,2
2024	2304,7	2294,8	2657,4	1865,9	-9,9	+352,7	-438,6
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	153,7	160,7	128,8	103,1	-	62,6	-

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021-2025 წლები, გვ. 52-53; 49, 50.

ცხრილი 8 გვიჩვენებს საქართველოს ელექტროენერგეტიკის კომპანიებში ხელფასის და გასამრჯელოს მოცულობებს მსხვილ, საშუალო და მცირე კომპანიების ჭრილში. ცხრილიდან ჩანს, რომ ყველაზე მაღალი ხელფასები საშუალო კომპანიებში დასაქმებულებს აქვთ. მათი თვიური ხელფასები 500-600 ლარით აღემატება ამ სფეროს საშუალო თვიურ ხელფასებს.

შებრუნებული მდგომარეობაა მსხვილ კომპანიებში. აქ დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასები არა მხოლოდ დარგის საშუალო ხელფასებზე ნაკლებია, არამედ, მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საშუალო სიდიდის საწარმოებში ხელფასებს და ზოგიერთ წლებში - 2020, 2021 წლები - მცირე საწარმოებში დასაქმებულთა ხელფასებსაც. მსხვილ საწარმოთა მესვეურებმა ამ საკითხს ყურადღება მხოლოდ 2023 წელს დაუთმეს და ხელფასი თვეში 2042,7 ლარამდე, ანუ 2020 წელთან შედარებით 43,2%-ით გაზარდეს. მნიშვნელოვნად გაზარდეს იგი 2024 წელშიც.

როგორც დარგში, ისე ცალკეულ საწარმოებში დახარჯული შრომის შესაბამისად ხელფასიც უნდა იზრდებოდეს, თუმცა, დაუშვებელია მისი ზრდის გადაჭარბება შრომის მწარმოებლურობის ზრდის მაჩვენებელზე. ამ საკითხის გასარკვევად წარმოვადგინეთ საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში დასაქმებულთა შრომის მწარმოებლურობის მაჩვენებლებს საანალიზოდ აღებულ იგივე 2020-2024 წლებში (იხ. ცხრილი 9) და მოვახდინეთ შედარებას.

ცხრილი 9. ერთი დასაქმებულის შრომის მწარმოებლურობა საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში (მლნ ლარი)

წლები	სულ დარგში საშუალოდ, ლარი	მათ შორის კომპანიებში, ლარი			კომპანიების შრომის მწარმოებლურობა %-ად დარგის საშუალო მწარმოებლურობასთან		
		მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები	მსხვილი კომპანიები	საშუალო კომპანიები	მცირე კომპანიები
2020	103645	89108	230827	111958	85,9	222,7	108,8
2021	155861	143675	268110	175521	92,1	169,0	112,6
2022	196605	197225	204005	167358	100,3	103,7	85,1
2023	173755	168661	249567	156961	97,1	143,6	90,3
2024	170554	166967	223442	141380	97,9	131,0	82,9
დინამიკა 2024 წ. %-ად 2020 წელთან	164,4	187,3	96,8	126,3	-	-	-

წყარო: ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2021-2024 წლები, გვ. 130-131; 127-129.

ცხრილ 9-ის ინფორმაციით ირკვევა, რომ 2020-2024 წლებში საქართველოს ელექტროენერგეტიკის დარგში შრომის მწარმოებლურობა გაზრდილა 64,4%-ით (ხელფასი გაზრდილი იყო იგივე პერიოდში 53,6%-ით), მსხვილ საწარმოებში შრომის მწარმოებლურობა გაზრდილა 87,3%-ით, საშუალო საწარმოებში შემცირებულია - 3,2%-ით, ხოლო მცირე საწარმოებში გაზრდილა - 26,3%-ით (ასეთ დროს, ხელფასი იგივე პერიოდში გაზრდილი იყო მსხვილ საწარმოებში - 60,7%-ით, საშუალო საწარმოებში - 28,8%-ით, ხოლო მცირე საწარმოებში - 3,1%-ით).

ჩვენი კვლევით აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში დასაქმებულთა ხელფასები გაზრდილია მათი შრომის მწარმოებლურობის ზრდის საფუძველზე. ეს სრულიად ნორმალურია. ისიც უნდა ავლნიშნოთ, რომ შრომის მწარმოებლურობის ზრდის ტემპი უნდა აღემატებოდეს ხელფასების ზრდის ტემპს. ჩვენ ვიანგარიშეთ და შევადარეთ ერთმანეთს ეს მაჩვენებლები და წარმოვადგინეთ მე-10 ცხრილში.

ცხრილი 10. ხელფასის და შრომის მწარმოებლურობის მატების ტემპი საქართველოს ელექტროენერგეტიკის კომპანიებში 2020-2024 წლებში

	საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში	მათ შორის		
		მსხვილ საწარმოებში	საშუალო საწარმოებში	მცირე საწარმოებში
ხელფასის ზრდა 2020-2024 წ.წ.	53,7%	60,7%	28,8%	3,1%
შრომის მწარმოებლურობის ზრდა 2020-2024 წ.წ.	64,4%	87,3%	0	26,3%
განსხვავება (2 - 1)	64,4 - 53,7 = 10,7	87,3 - 60,7 = 26,8	0 - 28,8 = 0	26,3 - 3,1 = 23,2

მე-10 ცხრილიდან ჩანს, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 2020-2024 წლებში დასაქმებულთა შრომის მწარმოებლურობა 10,7%-ით არის გაზრდილი ხელფასის ზრდასთან შედარებით. მსგავსი მდგომარეობა დაფიქსირდა მსხვილ და მცირე კომპანიებში, რასაც ვერ ვიტყვიტ საშუალო სიდიდის ელექტროკომპანიებზე. მათთან დარღვეულია ეს წესი და სახეზეა არა შრომის მწარმოებლურობის ზრდის პროცენტის მეტობა, ხელფასის ზრდაზე, არამედ, პირიქით ხელფასის ზრდის მეტობა (28,8%-ით) შრომის მწარმოებლურობაზე.

ისეთ დიდ დარღვევას როგორც 28,8%-ია, შემთხვევითი მოვლენა არ შეიძლება ეწოდოს. ესეც არის პრობლემა და მასაც სიღრმისეული შესწავლა და გამომწვევი მიზეზების განეიტრალება სჭირდება.

დასკვნა

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის საქმიანობის მიმოხილვითა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 2020-2023 წლებში, ისე როგორც წინა წლებში საქართველოს ელექტროსიმძლავრეები ვერ აკმაყოფილებდნენ ენერჯიაზე საკუთარი ქვეყნის მომხმარებელთა მოთხოვნას და მისი დეფიციტი იფარებოდა იმპორტით. ამის ძირითადი მიზეზი იყო (და დღესაც არის) აქტიურ ელექტროკომპანიათა სიმცირე (საშუალოდ, რეგისტრირებულთა 44-50%). ამის მიუხედავად 2021-2024 წლებში ელექტროენერჯიის წარმოება საქართველოში გაიზარდა 75,7%-ით (მსხვილ კომპანიებში 103,2%-ით), ბრუნვის მოცულობა 62,8%-ით (მსხვილ კომპანიებში 69,1%-ით), დამატებული ღირებულების წარმოება გაიზარდა 111%-ით (მსხვილ კომპანიებში - 181,5%-ით), დარგი მომგებიანია, მაგრამ რენტაბელობის დონე 2022 წლიდან ყოველ წელს მცირდებოდა და ა. შ. იყო სხვა დარღვევებიც. ეს განსაკუთრებით შთამბეჭდავია საშუალო ზომის კომპანიებში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ჩომახიძე დ. საქართველოს ენერჯია ციფრებში. თბ., გამომც.: „დანი“, 2021.
2. ჩომახიძე დ. ეკონომიკა და მენეჯმენტი ენერგეტიკაში. ქუთაისი. 2022.
3. ჩომახიძე დ. ელექტროენერჯიის ტარიფი და მისი ცვლილების კონცეფცია. ჟ. „ეკონომისტი“, N4. 2021.
4. ბიზნესსექტორი საქართველოში. თბ., 2021-2025 წლების გამოცემები.

REFERENCES:

1. Chomakhidze D. Georgian Energy in Numbers. Tbilisi, Publ.: “Dani”, 2021.
2. Chomakhidze D. Economics and Management in Energy. Kutaisi. 2022.
3. Chomakhidze D. Electricity Tariff and the Concept of Its Change. J. “Economist”, #4. 2021.
4. Business Sector in Georgia. Tbilisi, 2021-2025 Editions.

DOMESTIC ECONOMIC PROBLEMS OF GEORGIAN ELECTRIC POWER INDUSTRY

Sergo Rukhadze,

PhD Student of David Aghmashenebeli

University of Georgia

zhvelia65@mail.ru

RESUME

The article is dedicated to a sector of the economy, without the proper development of which no sector of the country can function normally. Georgian electric power industry, like the entire Georgian economy, has been transitioning from a socialist economy to a capital, or market economy, since 1992. This process turned out to be especially difficult for the electric power industry, because this sector was subject to the laws of natural monopoly at that time.

In the first years of the transition to a market, or capitalist economy, Georgian electric power industry was in a crisis. This is evidenced by the volume of electric power produced by it - in 1995 it produced only 1,800 thousand kWh of electric power.

In terms of enterprises, large electric power companies have the best situation. In the period taken for analysis (2020-2024), they increased all economic indicators. This cannot be said about medium and small electric power companies - medium-sized power companies have not increased, but rather decreased, energy production, wages, number of employees, added value and labor productivity in 2020-2024. The same situation was found in small electric power companies in terms of profit and number of employees.

Keywords: economic problems; transition to a market economy; small, medium and large electric power companies.

სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენის შეფასება ახმეტის მუნიციპალიტეტში: ემპირიული კვლევა და ინდექსური ანალიზი (RTEI)

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-33

ელენე მენაბდე-ჯობაძე
ეკონომიკის დოქტორი, სტუ ასოცირებული პროფესორი
E-mail: e.menabde@gtu.ge

თეონა თაბორიძე
სტუ დოქტორანტი
E-mail: ttaboridze@cu.edu.ge

რეზიუმე

განხილულია სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტურისტულ მიმართულებას. კვლევის მიზანია სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება და მისი გავლენის განსაზღვრა ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების პროცესზე.

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი მეთოდი, რომელიც ეფუძნება სტრუქტურირებულ კითხვარს. მონაცემები შეგროვდა 125 რესპონდენტისგან, რომლებიც წარმოადგენენ სოფლის ტურიზმში ჩართულ კერძო სექტორს. კვლევის შედეგად შეფასდა ტურიზმის გავლენა შემოსავალზე, დასაქმებაზე, ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდასა და პროდუქციის წარმოებაზე.

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ სოფლის ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შემოსავლის ზრდასა და დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოებაში. ასევე გამოვლინდა, რომ ტურიზმის განვითარება ხელს უწყობს ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის ზრდას, რაც ქმნის მულტიპლიკატორულ ეფექტს ადგილობრივ ეკონომიკაში.

ნაშრომში შემუშავებულია Rural Tourism Economic Impact Index (RTEI), რომელიც წარმოადგენს სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენის შეფასების ინოვაციურ ინსტრუმენტს. ინდექსის გამოყენებამ აჩვენა, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა შეფასდება როგორც საშუალოზე მაღალი.

საკვანძო სიტყვები: სოფლის ტურიზმი, ეკონომიკურ განვითარება, ეკონომიკური გავლენა, დასაქმების ზრდა, შემოსავლის ზრდა, RTEI ინდექსი.

შესავალი

სოფლის ტურიზმი თანამედროვე ეკონომიკაში განიხილება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი რეგიონული განვითარების, სიღარიბის შემცირებისა და ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდისათვის. განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეკონომიკური დივერსიფიკაციის პროცესში და ხელს უწყობს აგრარული ეკონომიკის ტრანსფორმაციას მრავალფუნქციურ სისტემად.

საქართველოს შემთხვევაში სოფლის ტურიზმი წარმოადგენს სტრატეგიულ მიმართულებას, განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, სადაც ბუნებრივი რესურსები, კულტურული მემკვიდრეობა და ღვინის ტრადიციები ქმნის ტურისტული განვითარების ძლიერ საფუძველს. ამ კონტექსტში, ახმეტის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მაღალი ტურისტული პოტენციალით. [1]

მიუხედავად ამისა, სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტის რაოდენობრივი შეფასება კვლავ შეზღუდულია. სწორედ ამიტომ, მოცემული კვლევის მიზანია ამ ეფექტის შეფასება ემპირიული მონაცემებისა და ინდექსური მიდგომის გამოყენებით.

სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა ფართოდ არის განხილული საერთაშორისო კვლევებში, სადაც იგი წარმოდგენილია როგორც ეკონომიკური დივერსიფიკაციის, დასაქმებისა და ადგილობრივი განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მკვლევრები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ტურიზმის მულტიპლიკატორულ ეფექტს, რომლის მიხედვითაც ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ვრცელდება ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე. [2]

თუმცა, არსებული კვლევების უმრავლესობა არ იყენებს კომპოზიტურ ინდექსებს, რაც ზღუდავს ეკონომიკური ეფექტის სრულყოფილ შეფასებას. ამ ხარვეზის შევსებას ემსახურება წარმოდგენილი კვლევა.

ძირითადი ტექსტი

კვლევაში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი მეთოდი, რომელიც ეფუძნება სტრუქტურირებულ კითხვარს. მონაცემები შეგროვდა 125 რესპონდენტისგან, რომლებიც წარმოადგენენ სოფლის ტურიზმში ჩართულ კერძო სექტორს. [7]

კითხვარი მოიცავდა რამდენიმე ძირითად ბლოკს: ეკონომიკური მაჩვენებლები, დასაქმება, ადგილობრივი ეკონომიკური გავლენა და გამონვევები. მონაცემები დამუშავდა აღწერილი სტატისტიკის მეთოდებით და გამოყენებულ იქნა ინდექსური მიდგომა.

Rural Tourism Economic Impact Index (RTEI)

RTEI წარმოადგენს კომპლექსურ ინდექსს, რომელიც აერთიანებს ოთხ კომპონენტს: შემოსავლის ეფექტს, დასაქმების ეფექტს, ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდას და პროდუქციის რეალიზაციის გაფართოებას [7]

ინდექსის მათემატიკური მოდელი

RTEI გამოითვლება შემდეგი ზოგადი ფორმულით:

$$RTEI = w_1(IE) + w_2(EE) + w_3(LEA) + w_4(PSG)$$

სადაც:

- IE – შემოსავლის ეფექტის ინდექსი;
- EE – დასაქმების ეფექტის ინდექსი;
- LEA – ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ეფექტის ინდექსი;
- PSG – წარმოებისა და რეალიზაციის გაფართოების ეფექტის ინდექსი;
- w_1, w_2, w_3, w_4 – შესაბამისი წონებია.

კომპონენტების შინაარსობრივი ოპერაციონალიზაცია

RTEI-ის სიძლიერე მხოლოდ მათემატიკურ ფორმულაში არ მდგომარეობს. მისი მთავარი ღირებულება ისაა, რომ თითოეული კომპონენტი ოპერაციონალიზებულია კვლევის კითხვარის კონკრეტული ბლოკების საშუალებით.

IE-ის ოპერაციონალიზაცია იზომება რესპონდენტის მიერ დაფიქსირებული შემოსავლის ზრდის დონის მიხედვით. რაც უფრო მაღალია შემოსავლის მატება, მით უფრო მაღალია IE კომპონენტის ქულა.

EE-ის ოპერაციონალიზაცია აერთიანებს მუდმივი და სეზონური დასაქმების არსებობას, დასაქმებულთა რაოდენობას და ოჯახის წევრების ჩართულობის ხარისხს. ამგვარად, დასაქმების ეფექტი იზომება არა მხოლოდ ფორმალური სამუშაო ადგილებით, არამედ საოჯახო შრომის ეკონომიკური აქტივიზაციითაც.

LEA-ის ოპერაციონალიზაცია ეფუძნება რესპონდენტის შეფასებას იმის შესახებ, თუ როგორ აისახა ობიექტის არსებობა ადგილობრივი თემის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე — დასაქმების,

ახალი ობიექტების გაჩენისა და თემური მოტივაციის ზრდის თვალსაზრისით.

PSG-ის ოპერაციონალიზაცია იზომება იმით, თუ რამდენად გაიზარდა რესპონდენტის მიერ წარმოებული პროდუქტების მოცულობა ან რეალიზაცია ტურისტული საქმიანობის შედეგად.

მოცემულ კვლევაში გამოყენებულია თანაბარი წონები, ანუ:

$$w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = 0,25$$

თანაბარი წონების გამოყენება განპირობებულია იმით, რომ კვლევის მიზანი იყო თითოეული კომპონენტის ინტეგრირებული, მაგრამ არადისკრიმინაციული ჩართვა საერთო ინდექსში. ანუ, არცერთი კომპონენტი წინასწარ არ იქნა მიჩნეული უფრო მნიშვნელოვნად, ვიდრე სხვა. ეს მიდგომა განსაკუთრებით გამართლებულია ინდექსის საწყის, ექსპლორატორულ მოდელში.

ამგვარად, პრაქტიკული გამოთვლის ფორმულა იღებს შემდეგ სახეს:

$$RTEI = (IE) + (EE) + (LEA) + (PSG) / 4$$

RTEI-ის შედეგების ინტერპრეტაციის გასამარტივებლად შემოთავაზებულია შემდეგი შკალა:

- 0.00 – 0.25 → დაბალი ეკონომიკური გავლენა
- 0.26 – 0.50 → საშუალოზე დაბალი ეკონომიკური გავლენა
- 0.51 – 0.75 → საშუალო ეკონომიკური გავლენა
- 0.76 – 1.00 → მაღალი ეკონომიკური გავლენა

აღნიშნული შკალა საშუალებას იძლევა, ინდექსის მნიშვნელობა გამოყენებულ იქნეს არა მხოლოდ ერთი შემთხვევის აღწერისთვის, არამედ სხვადასხვა რესპონდენტის, სოფლის, თემის ან მუნიციპალიტეტის შედარებისთვისაც.

ინდექსი გამოითვლება კომპონენტების საშუალო მნიშვნელობით. ყველა კომპონენტი ნორმალიზებულია 0-დან 1-მდე შკალაზე.

ემპირიულ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მიღებულია შემდეგი მნიშვნელობები:

$$IE = 3.0, EE = 2.5, LEA = 2.8, PSG = 2.5$$

აღნიშნული მონაცემების ფორმულას ჩასმით მივიღებთ, რომ **RTEI = 0.60**

მიღებული შედეგი მიუთითებს, რომ სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა ლოკალურ დონეზე არის საშუალო ინტენსივობის. აღნიშნული მნიშვნელობა ასახავს იმას, რომ ტურიზმი უკვე ქმნის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ეფექტს, თუმცა მისი სრული პოტენციალი ჯერ კიდევ სრულად არ არის რეალიზებული.

კომპონენტური ანალიზი აჩვენებს, რომ შედარებით ძლიერი პოზიცია აქვს შემოსავლის ეფექტს (IE) და ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებელს (LE), რაც მიუთითებს ტურიზმის პოზიტიურ გავლენაზე შემოსავლებისა და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მიმართულებით. ამავდროულად, დასაქმების (EE) და წარმოება-რეალიზაციის გაფართოების (PSG) კომპონენტები შედარებით დაბალ დონეზეა, რაც მიუთითებს ეკონომიკური ეფექტის ნაწილობრივ რეალიზაციაზე.

ამგვარად, მიღებული 0.60 ინდექსური მნიშვნელობა მიუთითებს, რომ სოფლის ტურიზმი ახმეტის მუნიციპალიტეტში უკვე გასცდა საწყის განვითარების ეტაპს და ჩამოყალიბდა როგორც საშუალო ეკონომიკური გავლენის მქონე სექტორი, თუმცა კვლავ რჩება ზრდისა და გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. [7]

კვლევის შედეგების ანალიზი

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ სოფლის ტურიზმი წარმოადგენს მრავალმხრივ ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც აერთიანებს განთავსებას, კვებას, აგრო ტურიზმსა და გასტრონომიულ გამოცდილებებს. ტურიზმი რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის წარმოადგენს შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს.

მნიშვნელოვანი მიგნებაა შემოსავლის ზრდა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ორჯერ ან მეტჯერ ფიქსირდება. ასევე გამოვლინდა დასაქმების ზრდა როგორც ოჯახის წევრების, ისე დაქირავებული პერსონალის ჩართულობით.

კვლევამ ასევე აჩვენა ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდა და პროდუქციის რეალიზაციის გაფართოება, რაც მიუთითებს ტურიზმის მულტიპლიკატორულ ეფექტზე.

კვლევის შედეგები ნათლად ადასტურებს, რომ სოფლის ტურიზმი ახმეტის მუნიციპალიტეტში წარმოადგენს არა მხოლოდ დამატებით ეკონომიკურ აქტივობას, არამედ მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების დინამიკას. მიღებული მონაცემები აჩვენებს, რომ ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა მრავალგანზომილებიანია და მოიცავს როგორც პირდაპირ ფინანსურ შედეგებს, ასევე ირიბ და მულტიპლიკატორულ ეფექტებს.

შემოსავლის ზრდის მაჩვენებლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში 2-ჯერ და მეტ ზრდას ასახავს, მიუთითებს, რომ სოფლის ტურიზმი ქმნის რეალურ ეკონომიკურ ღირებულებას და არა მხოლოდ დამატებით შემოსავალს. ეს მიგნება შეესაბამება საერთაშორისო კვლევებს, რომლებიც ტურიზმს განიხილავენ როგორც მცირე ბიზნესის ზრდის მნიშვნელოვან ფაქტორს. ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შემოსავლის ზრდა არ არის ერთმხრივი — იგი დაკავშირებულია მრავალფეროვან მომსახურებებთან, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სოფლის ტურიზმის ინტეგრირებულ ხასიათს.

დასაქმების თვალსაზრისით, კვლევა ადასტურებს, რომ სოფლის ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შრომითი ბაზრის გააქტიურებაში. განსაკუთრებით საინტერესოა ოჯახის წევრთა აქტიური ჩართულობა, რაც მიუთითებს, რომ სოფლის ტურიზმი ქმნის საოჯახო ეკონომიკის ახალ მოდელს, სადაც შრომა გარდაიქმნება ეკონომიკურ აქტივობად. ამავდროულად, დაქირავებული პერსონალის არსებობა ადასტურებს, რომ ტურიზმი უკვე სცდება მიკროეკონომიკურ დონეს და ქმნის ფართო დასაქმების შესაძლებლობებს.

ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდა და ახალი ბიზნესების გაჩენის ტენდენცია მიუთითებს, რომ სოფლის ტურიზმი მოქმედებს როგორც ეკონომიკური კატალიზატორი. ერთი წარმატებული ობიექტი ქმნის მოტივაციას სხვა აქტივობებისთვის, რაც საბოლოოდ იწვევს ეკონომიკური ქსელების გაფართოებას. აღნიშნული პროცესი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოფლის განვითარებისთვის, რადგან იგი ქმნის თვითგამაძლიერებელ ეკონომიკურ სისტემას.

კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის ზრდა, რაც პირდაპირ უკავშირდება ტურიზმის მულტიპლიკატორულ ეფექტს. ტურისტების მიერ მოხმარებული პროდუქცია ხშირად ადგილობრივად იწარმოება, რაც ზრდის მოთხოვნას აგრარულ და ხელნაკეთ პროდუქტებზე. ამგვარად, ტურიზმი არ არის იზოლირებული სექტორი — იგი ინტეგრირდება ადგილობრივ ეკონომიკაში და აძლიერებს მას.

RTEI-ის გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა აღნიშნული პროცესების ერთიან სისტემაში გაერთიანება. ინდექსის შედეგები ადასტურებს, რომ სოფლის ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა ახმეტის მუნიციპალიტეტში საშუალოზე მაღალია, რაც მიუთითებს სექტორის განვითარების მაღალ პოტენციალზე. ამასთან, ინდექსის გამოყენება აჩვენებს, რომ ეკონომიკური ეფექტი თანაბრად არ არის განაწილებული ყველა კომპონენტში, რაც მომავალში უფრო დეტალური ანალიზის საჭიროებას აჩენს.

მიუხედავად დადებითი ტენდენციებისა, კვლევა ასევე მიუთითებს არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის ფინანსური რესურსების ნაკლებობაზე, ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და სეზონურობაზე. აღნიშნული ფაქტორები ზღუდავს სოფლის ტურიზმის სრულ პოტენციალს და საჭიროებს მიზნობრივ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ჩარევას.

ამრიგად, კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ სოფლის ტურიზმი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებისთვის, თუმცა მისი ეფექტიანი განვითარება დამოკიდებულია როგორც კერძო სექტორის აქტივობაზე, ასევე ინსტიტუციურ მხარდაჭერაზე.[7]

დასკვნა

კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ სოფლის ტურიზმი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს უწყობს შემოსავლის ზრდას, დასაქმების გაფართოებას და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებას.

რეკომენდაციები: ფინანსური მხარდაჭერის გაძლიერება; ინფრასტრუქტურის განვითარება; სეზონურობის შემცირება; ადამიანური კაპიტალის განვითარება; ციფრული მარკეტინგის გაუმჯობესება; ადგილობრივი ეკონომიკური ქსელების გაძლიერება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GNAT), 2022
2. თაბორიძე თ. სოფლის ტურიზმის გავლენა ეკონომიკაზე: ახმეტის მუნიციპალიტეტის — მაღრაანის მაგალითზე [სადისერტაციო ნაშრომის ხელნაწერი]. 2026
3. Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management*, 25(1), 71–79.
4. Cawley, M., & Gillmor, D. A. (2008). Integrated rural tourism: Concepts and practice. *Annals of Tourism Research*, 35(2), 316–337.
5. Fleischer, A., & Felsenstein, D. (2000). Support for rural tourism: Does it make a difference? *Annals of Tourism Research*, 27(4), 1007–1024.
6. Lane, B. (1994). What is rural tourism? *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 7–21.
7. Mitchell, J., & Ashley, C. (2010). Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity. Earthscan.
8. Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus. *Tourism Management*, 23(3), 233–244.
9. UNWTO. (2019). Rural tourism in Europe: Experiences, development and perspectives. World Tourism Organization.

REFERENCES

1. Georgian National Tourism Administration. (2022). *Georgia tourism statistics and reports*. Georgian National Tourism Administration.
2. Briedenhann, J., & Wickens, E.. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—Vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management*, 25(1), 71–79. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(03\)00063-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00063-3)
3. Cawley, M., & Gillmor, D. A.. (2008). Integrated rural tourism: Concepts and practice. *Annals of Tourism Research*, 35(2), 316–337. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.011>
4. Fleischer, A., & Felsenstein, D.. (2000). Support for rural tourism: Does it make a difference? *Annals of Tourism Research*, 27(4), 1007–1024. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(99\)00126-7](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00126-7)
5. Lane, B.. (1994). What is rural tourism? *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 7–21. <https://doi.org/10.1080/09669589409510680>
6. Mitchell, J., & Ashley, C.. (2010). *Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity*. Earthscan.
7. Taboridze, T. (2026). *The impact of rural tourism on the economy: The case of Akhmeta municipality and Maghraani community* [Unpublished doctoral dissertation manuscript].
8. Sharpley, R.. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus. *Tourism Management*, 23(3), 233–244. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(01\)00078-4](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00078-4)
9. World Tourism Organization. (2019). *Rural tourism in Europe: Experiences, development and perspectives*. World Tourism Organization.

ASSESSING THE ECONOMIC IMPACT OF RURAL TOURISM IN AKHMETA MUNICIPALITY: EMPIRICAL EVIDENCE AND AN INDEX-BASED ANALYSIS (RTEI)

Elene Menabde-Jobadze

Doctor of Economics, GTU Associate Professor
e.menabde@gtu.ge

Teona Taboridze

Doctoral Student of the GTU
ttaboridze@cu.edu.ge

RESUME

This paper examines the economic impact of rural tourism using the case of Akhmeta Municipality, which represents one of the important tourism destinations in Georgia. The aim of the study is to assess the economic efficiency of rural tourism and determine its impact on the development of the local economy.

The research employs a quantitative method based on a structured questionnaire. Data were collected from 125 respondents representing private sector actors involved in rural tourism. The study evaluates the impact of tourism on income generation, employment, local economic activity, and production.

The findings indicate that rural tourism plays a significant role in increasing income levels and expanding employment opportunities. Furthermore, the results reveal that tourism development contributes to the growth of local production and sales, generating a multiplier effect within the local economy.

The paper develops the Rural Tourism Economic Impact Index (RTEI), which serves as an innovative tool for assessing the economic impact of rural tourism. The application of the index shows that the economic impact of rural tourism in Akhmeta Municipality can be evaluated as above average.

Keywords: rural tourism, economic development, economic impact, employment growth, income growth, RTEI index.

სავალუტო პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-39

მალხაზ გვიჩია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

E-mail: gvichia.m@mail.ru

რეზიუმე

განხილულია ქვეყნის სავალუტო პოლიტიკის ოპტიმიზაციის და სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. სავალუტო პოლიტიკის მიზანია სავალუტო სფეროში ისეთი საშუალო და გრძელვადიანი ორგანიზაციული და ეკონომიკური ღონისძიებების გატარება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მყარი ეკონომიკური ზრდის, მოსახლეობის დასაქმების, ცხოვრების საერთო დონის ამაღლების და სხვა მსგავს პრობლემების გადაჭრას. სავალუტო სტრატეგიამ უნდა ასახოს სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მაკროეკონომიკური ელემენტების მიზნობრივი ორიენტირები, ასევე ვინრო ამოცანებიც, როგორცაა საბაზრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბაზრის ლიკვიდურობა და ა.შ.

სავალუტო პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები მიზნად ისახავს **ფასების სტაბილურობას, ფინანსური სისტემის მდგრადობას და გარე შოკების ეფექტიან მართვას**. ეროვნული ბანკი ამ მიზნების მისაღწევად იყენებს **რეფინანსირების განაკვეთსა და მრავალფეროვან მონეტარულ ინსტრუმენტებს**, ხოლო გარე რისკების შემთხვევაში რეაგირებას ახდენს მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი ფუნდამენტურ გავლენას ახდენენ ინფლაციაზე.

საკვანძო სიტყვები: სავალუტო პოლიტიკა, სავალუტო კურსი, სავალუტო რეგულირება, სავალუტო სტრატეგია, სავალუტო კონტროლი, სავალუტო რეჟიმი.

ძირითადი ტექსტი

სავალუტო სტრატეგიის შემუშავებისას სასურველი და მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ სავალუტო ბაზარზე და მაკროეკონომიკის სხვა პარამეტრებზე (ინფლაცია, წარმოების ზრდა, ინვესტიციური აქტივობა) ამა თუ იმ გადანყვეტილების გავლენის დონე. სავალუტო პოლიტიკის დარგში მისაღებმა ნებისმიერმა (მითუმეტეს რადიკალური ხასიათის) გადანყვეტილებამ უნდა გაიაროს წინასწარი, საგულდაგულო, დამოუკიდებელი ექსპერტიზა სამეცნიერო დაწესებულებაში, მარეგულირებელ სახელმწიფო ორგანოებში (პროფესიული ორგანიზაციის სახით), რომლებიც იძლევიან ქვეყნის სავალუტო სტრატეგიაში ფორმირებულ ამოცანათა რეალიზაციის შედეგების საბოლოო შეფასებას.

საქართველოს ეკონომიკის პირველხარისხოვანი ამოცანაა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მდგრადი ტემპების მიღწევა. იგი მნიშვნელოვანია სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად, მოსახლეობის ცხოვრების დონის ასამაღლებლად და ქვეყნის საერთაშორისო პოზიციის გასამყარებლად.

სავალუტო სტრატეგია, როგორც საერთო ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილი, ახდენს საქართველოს ეკონომიკის ისეთი ურთიერთობის ფორმირებას, რომელიც საშუალებას იძლევა:

- ავამაღლოთ და გავამყაროთ ქვეყნის საფინანსო-სავალუტო მდგომარეობა, მოვანდინოთ ლარის საკურსო დონის სტაბილიზაცია, ავამაღლოთ საგარეო გადახდისუნარიანობა;
- ქმედითი დახმარება გავუწიოთ ექსპორტის ზრდას;
- უზრუნველვყოთ შინა სამომხმარებლო ბაზარზე თანამედროვე ხარისხიანი იმპორტული

საქონლის არსებობა, რაც ხელს შეუწყობს სამამულო პროდუქციის წარმოების ეფექტიანობისა და ხარისხის ამაღლებისათვის კონკურენტული პირობების შექმნას.

სავალუტო სტრატეგია, უპირველეს ყოვლისა, ლარის სავალუტო პოლიტიკის, სავალუტო რეგულირების, სავალუტო ბაზრის განვითარების დარგში პოლიტიკას განსაზღვრავს.

სავალუტო კურსის სფეროში მთავარ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს მისი შედარებითი სტაბილიზაციის უზრუნველყოფა, საბაზო მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებთან კურსის დინამიკის შესაბამისობა. სავალუტო ბაზრის მიმართ სტრატეგია გამიზნულია ბაზარზე ფორმირებადი კურსის რეპრეზენტატულობის მიღწევაზე და მის ფორმირებაში სპეკულაციური ფაქტორების გავლენის შეზღუდვათა და კონტროლის უშუალო მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ კაპიტალის არალეგალური გადინებისა და ფინანსური ბრუნვის გაუმჭვირვალობის ვითარებაში შევქმნათ სავალუტო ბაზრის ფუნქციონირებისათვის მისაღები პირობები.

სავალუტო რეგულირებისა და სავალუტო კონტროლის მოქმედი სისტემა თავად წარმოქმნის სავალუტო ოპერაციების გატარებაზე საკანონმდებლო, ნორმატიული და ადმინისტრაციული შეზღუდვების კომპლექსს. იმავდროულად, საქართველოში, სადაც საბაზრო ეკონომიკა ფორმირების სტადიაში იმყოფება, არსებობს მრავალგვარი ეკონომიკური პირობები, რომლებიც ხელს უშლიან თავისუფალ სავალუტო ურთიერთობებს (მონოპოლიები, კაპიტალის მოძრაობის შემზღუდველი ბერკეტები და ა. შ). იურიდიული შეზღუდვები მიმართულია ეკონომიკური ფაქტორებით გამონეული დისპროპორციათა გავლენის აღმოსაფხვრელად.

თანამედროვე ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა მთლიანობაში ხელს უწყობს საქართველოს სავალუტო-საფინანსო მდგომარეობის გამყარებას და უზრუნველყოფს მის მიმდინარე გადახდისუნარიანობას, რაზეც მიუთითებს თუნდაც ბოლო პერიოდში ოქროსავალუტო რეზერვების დინამიკის ტენდენცია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით შემდგომი სრულყოფის ღონისძიებები არ შევიმუშავოთ, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპების მიღწევა, სამენარმეო და ივესტიციური კლიმატის გაუმჯობესება, ადგილობრივი და უცხოური კაპიტალისთვის საიმედო ინვესტიციური გარემოს შექმნა. სავალუტო რეჟიმისა და სავალუტო პოლიტიკის ლიბერალიზაცია თან უნდა სდევდეს ინვესტიციური კლიმატის გაუმჯობესების მიმართულებით ეკონომიკაში გატარებულ პოზიტიურ ცვლილებებს.

ნებისმიერ შემთხვევაში ლიბერალიზაცია ექვემდებარება ეროვნულ სავალუტო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიზნებს და შესაბამისად პასუხობს გრძელვადიან ეროვნულ ინტერესებს. მყარი ეროვნული ვალუტა (ლარი) საქართველოს ეკონომიკის ნორმალური განვითარების განუყოფელი პირობაა. იმისათვის, რომ ლარის ცვლილება იყოს გათვლადი, რაც ერთნაირად მნიშვნელოვანია სამამულო და უცხოელი ინვესტორებისათვის, უნდა ვიზრუნოთ სავალუტო ბაზარზე მიწოდება-მოთხოვნის ნონასწორობის მიღწევაზე. ამიტომ, თუკი არსებობს სავალუტო რეგულირების სისტემის სრულყოფის საჭიროება, იგი უნდა გავატაროთ ყველა შესაძლებლობის გამოყენებით, მათ შორის კანონმდებლობაში არსებული ნაკლოვანებათა გამოსწორებით. საქართველოს პრობლემა (ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნისა, რომლის ვალუტა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით ასრულებს გადახდის ფუნქციას) მდგომარეობს იმაში, რომ ექსპორტიორთა სავალუტო ამონაგები მოხვდეს სავალუტო ბაზარზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში (თუ ექსპორტიორები ტოვებენ მას თავიანთ საბანკო ანგარიშებზე), ქვეყნის დადებითი საგადასახდელო და სავაჭრო ბალანსის შემთხვევაშიც კი, სავალუტო ბაზარზე შეიძლება წარმოიშვას უცხოური აქტივების უკმარისობა (დეფიციტი) და მაშინ ამ ვალუტის კურსი გაიზრდება, რაც გააძლიერებს მის მიმზიდველობას ინვესტიციური აქტივის ხარისხში.

საქართველოს სპეციფიკა, მსგავსად გარდამავალი ეკონომიკის მქონე სხვა ქვეყნების უმრავლესობისა, იმაში მდგომარეობს, რომ ქვეყნის შიგნით ეროვნული ვალუტის პარალელურად მიმოიქცევა უცხოური ვალუტაც. საქართველოს სინამდვილეში, ლარი მუდმივ კონკურენციას განიცდის მასზე უფრო მეტად ძლიერი და ლიკვიდური ვალუტისგან, კერძოდ, აშშ დოლარისაგან. ასეთ პირობებში ეროვნულმა ვალუტამ რომ შეძლოს პოზიციის შენარჩუნება და სრულფასოვნად

შეასრულოს ფულის ფუნქცია (მათ შორის დაგროვების ფუნქციაც), საჭიროა სავალუტო ბაზარი იყოს სტაბილური. სხვა შემთხვევაში ლარის კურსის დანევა ინვეს ინფლაციურ მოლოდინს, რაც , თავის მხრივ, ახდენს ინფლაციის პროვოცირებას. ლარის მდგომარეობის უზრუნველყოფა კონსტიტუციით ეროვნული ბანკისთვის მინიჭებულ უმთავრეს ამოცანასა და ვალდებულებას წარმოადგენს. დღეისათვის სავალუტო კურსი მხოლოდ მაკროეკონომიკური სიჯანსაღის მაჩვენებელს არ წარმოადგენს. კურსის განონასწორებელი დინამიკა ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური დაცულობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მყარი ლარი, უპირველეს ყოვლისა, ხელისუფლებისადმი, მისი ეკონომიკური პოლიტიკისადმი ნდობის მძლავრი ფაქტორია, იგი დადებითი ორიენტირია გადასახადის გადამხდელთათვის, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.

სავალუტო სტრატეგია მჭიდრო ურთიერთკავშირში იმყოფება სახელმწიფო ვალის მომსახურების პოლიტიკასთან. ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას, რომელიც მოცემული პერიოდისთვის დგას საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, წარმოადგენს საგარეო ვალის პრობლემა. ბოლო პერიოდში გატარებული ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა მიმართული იყო სავალუტო რეზერვების ზრდაზე, რაც განაპრობა უზარმაზარმა საგარეო ვალმა.

საჭიროა უახლოეს მომავალში გავაფართოვოთ შინა ფინანსური ბერკეტები საგარეო ვალის დასაფარავად. უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ლარის კურსის დაცემა არ გვაძლევს საშუალებას, ავალორძინოთ სახელმწიფო მოკლევადიანი ვალდებულებების სრულფასოვანი ბაზარი. უნდა ვეცადოთ, რომ ინვესტორებმა უპირატესობა მიანიჭონ ადგილობრივი ვალუტის ნომინალის მქონე ფასიან ქაღალდებს, ვიდრე უცხოურ აქტივებში სახსრების დაბანდებას. გარდა ამისა, ლარის კურსის არსებითი შემცირება, საბოლოო ჯამში, ინვეს სახელმწიფო ბიუჯეტის მოშლას, რის შედეგადაც აუცილებელად გაიზრდება საპროცენტო გასაველები, დაუფინანსებელი დარჩება ჯანდაცვა, განათლება, მეცნიერება, თავდაცვა და, როგორც შედეგი არ შერმცირდება უცხოეთში კაპიტალის გადინების ტემპები.

საქართველოს საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის საჭირო გადახდათა მიმდინარე მოცულობების დროს ნებისმიერი ქმედებები სავალუტო ბრუნვის ლიბერალიზაციის მიხედვით აუცილებლად გამოიწვევს უცხოური კრედიტორების გაოცებას, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებისაგან, უპირველეს ყოვლისა, საკუთერი ქვეყნის გადახდისუნარიანობის ამაღლებაზე მიმართულ ქმედებებს ელიან.

სავალუტო რეგულირების საკითხში გადანყვეტილებების მიღებისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენს იმის გათვალისწინება, რომ ბაზრის ლიბერალიზაციამ არ მიგვიყვანოს საზოგადოებაში სოციალური დაძაბულობის ზრდასთან. ქვეყნის მოსახლეობამ, რომელიც ბოლო ათწლეულის მანძილზე არაერთი ინფლაციური პროცესისა და დეველვაციის მონმე იყო, იცის, რომ ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში - ეს სოციალური სტაბილურობის ინდიკატორია, რომ ლარის კურსის შემცირებას მიყვავართ ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული დანაზოგების გაუფასურებამდე. ბოლო წლებში ბანკებში ეროვნულ აქტივებში განთავსებული დეპოზიტების წილმა მის საერთო მოცულობაში ზრდა განიცადა, რაც იმის დამადასტურებელი, რომ გარკვეულწილად შეინიშნება ნდობის ტენდენციის ზრდა.

ლარის კურსის შემცირებას ბუნებრივად იქამდე მიყვავართ, რომ ხორციელდება ეროვნულ აქტივებში განთავსებული დეპოზიტების ბანკებიდან ამოლება და მათი სწრაფი რეალიზაცია ნაღდ ვალუტაში, რაც ქვეყნიდან კაპიტალის გადინებასაც ასტიმულირებს, რამდენადაც მოსახლეობა, მრავალი იმედგაცრუების შემდეგ, ბოლომდე არ არის დარწმუნებული ხელისუფლების ქმედითუნარიანობაში. ექსპერტთა გათვლები გვიჩვენებს, რომ ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში დგება ალტერნატივის წინაშე: დეფოლტი თუ იმპორტის შემცირება კრიტიკულ ზღვარს ქვემოთ, რასაც გარდუვალად მიყვავართ მძიმე სოციალურ შედეგებამდე, რადგან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, კონტრაბანდის გზით ქვეყანაში შემოტანილი იაფი იმპორტული საქონლის ხარჯზე არსებობს. სავალუტო რეგულირების ზომები, რომლის შედეგს ლარის მორიგი გაუფასურება წარმოადგენს, ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე

გამოიწვევს საკრედიტო ორგანიზაციათა აქტივობის შესუსტებას და საზოგადოებაში სოციალური სტაბილურობის საკითხის მოუწესრიგებლობას. სერიოზული ყურადღება უნდა მიექცეს სავალუტო სტრატეგიის რეალიზაციის შესაძლო ფინანსური და ეკონომიკური შედეგების შეფასების საკითხს. სავალუტო ბაზრის ლიბერალიზაციის საკითხის დამუშავება მოითხოვს ყოველი ღონისძიების გატარების მიზნებისა და შედეგთა შეფასების მკაფიოდ ფორმულირებას. არასახარბიელო საინვესტიციო კლიმატის პირობებში ფინანსური ბაზრების დარეგულირების კონცეფციის რეალიზაციის საკითხში ყოველგვარმა გადაწყვეტილებებმა შესაძლოა არაერთგვაროვანი ზემოქმედება მოახდინოს ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებსა და სახეობებზე, კერძოდ, საქართველოს საგადასახდელო ბალანსზე, ფულად-საკრედიტო სისტემასა და ა.შ.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სავალუტო ბაზრის ლიბერალიზაციამ შეიძლება მიგვიყვანოს შინა ბაზარზე ვალუტის მიწოდების შემცირებამდე. ასევე უარყოფითად იმოქმედებს ეკონომიკური აგენტების მიერ კაპიტალის ქვეყნის საზღვარს გარეთ შენახვა, რაც გაზრდის ლარის შემდგომი დევალვაციის მოლოდინს. დამატებით ფაქტორებად, რომელთაც შესწევთ სავალუტო ბაზრის ლიბერალიზაციის მადესტაბილიზებელი ზემოქმედების უნარი, პირველ რიგში უნდა ჩავთვალოთ საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციებთან და გაერთიანებებთან მოლაპარაკებებზე შესაძლო წარუმატებლობა, აგრეთვე საქართველოს შინა ფინანსური ბაზრის ცალკეულ სეგმენტებზე სიტუაციის გაუარესება. ამკარაა, რომ შინა სავალუტო ბაზარზე ვალუტის მიწოდების შესამჩნევი შემცირების შემთხვევაში და ინვესტორთა მხრიდან დევალვაციური მოლოდინის ზრდის დროს, ქვეყნის ეკონომიკაში შესამჩნევი გახდება კრედიტის ღირებულების ზრდა, რაც გამოხატული იქნება საპროცენტო განაკვეთების მკვეთრ ზრდაში. ვალუტის მიწოდება უნდა უზრუნველყოფდეს მასზე მოთხოვნას სხვადასხვა სუბიექტების მხრიდან, კერძოდ: იმპორტიორთა მხრიდან; მთავრობის მხრიდან, რომელიც ყიდულობს ვალუტას საგარეო ვალის დასაფარავად; ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომელიც ავსებს თავის რეზერვებს ეროვნული ვალუტის კურსის გასამყარებლად; მოსახლეობის მხრიდან სავალუტო დანაზოგების შესავსებად და სხვა. ჩვენი აზრით, საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვების ზრდის შეწყვეტამ, ადრე თუ გვიან, შეიძლება გამოიწვიოს ეროვნულ ვალუტაზე მასიური „შემოტევა“, რასაც შედეგად შეიძლება მოყვას ქვეყნის საფინანსო სისტემის სტაბილურობის საფუძვლების შერყევა. ასეთი სიტუაციის განვითარების ერთ-ერთ სცენარს წარმოადგენს ექსპორტიორებისა და მსხვილი ბანკების დაინტერესებულობა ლარის კურსის დაწევაში. ამ მიზნით მათ შეიძლება რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ხელზე შეინახონ ვალუტა, სანამ საქართველოს ეროვნული ბანკი იძულებული არ იქნება, გაყიდოს სავალუტო რეზერვები ლარის კურსის დასაცავად. ხოლო თუკი ხელისუფლებას ამ პერიოდში დასჭირდება რეზერვების გარკვეული მოცულობა საგარეო სესხის მიხედვით მორიგი მსხვილი გადახდის განსახორციელებლად, მაშინ უკვე შეიქმნება სავალუტო ბაზრის სრული დესტაბილიზაციისა და კრიზისისაკენ დაბრუნების ამკარა საფრთხე, რაც ხელისუფლებას უბიძგებს სავალუტო რეგულირების უმკაცრესი ზომების შემოღებისაკენ (მოსახლეობის სავალუტო ბაზარზე დაშვების ლიბერალური პრინციპების ჩათვლით).

სავალუტო რეგულირება წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული ფინანსური ინსტრუმენტების სისტემას, რომელიც გამოიყენება მომხდარი ფინანსური ოპერაციების სათანადო კონტროლისათვის. რეგულირების სისტემის ლიბერალურობა თუ სიმკაცრე დამოკიდებულია ეროვნული საფინანსო სისტემის და მსოფლიო ბაზრების მდგომარეობაზე, მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებაზე. მართალია, ძნელია სავალუტო რეგულირების სისტემისგან ველოდოთ ისეთ შედეგებს, როგორცაა კაპიტალის გადინების შეწყვეტა ან ნებისმიერ პირობებში ვალუტის სრულყოფილად მიწოდების უზრუნველყოფა, მაგრამ იგი ასრულებს ბაზრის სტაბილიზატორის ფუნქციას და ხელს უშლის პანიკური განწყობილების გაძლიერებას. სავალუტო რეგულირების სისტემას არ ძალუძს მაკროეკონომიკურ ფაქტორებზე გავლენის მოხდენა, მაგრამ მნიშვნელოვნად არბილებს მათ ზემოქმედებას მოკლევადიან პერსპექტივაში. ამ თვალსაზრისით, ამკარაა კაპიტალის გადინების ფენომენისა და მასზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორების დაწვრი-

ლებითი გამოკვლევის საჭიროება. ამ ფენომენის გამომწვევი მიზეზების ცოდნით შესაძლებელი იქნება უფრო ზუსტად განვსაზღვროთ სავალუტო რეგულირების საჭირო ინსტრუმენტარისა და ღონისძიებების შესაბამისი სისტემა.

ლარის რეალური კურსის დინამიკასა და კაპიტალის გადინების მოცულობებს შორის კავშირის გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ მათ შორის მყარი ურთიერთკავშირი არსებობს. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, საქართველოს სავალუტო ურთიერთობის ლიბერალიზაციის პრობლემა ხშირად ირაციონალურად განიხილება ნებისმიერი ლიბერალიზაციის პოზიტიურ ზემოქმედებაზე რწმენის თვალსაზრისით. ამიტომ, ჩვენი აზრით, ამ სფეროში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოვიყენოთ არგუმენტირებული მეცნიერული მიდგომა იმ გადაწყვეტილებათა მიღებისადმი, რომლებსაც შესწევთ უნარი, გავლენა მოახდინონ ქვეყნის ბედზე და მის ფულად სისტემაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს ეროვნული ბანკი, „სავალუტო პოლიტიკა და რეზერვების მართვა“ <https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=521>
2. საქართველოს ეროვნული ბანკის თვის მიმოხილვა -ოქტომბერი და ნოემბერი 2016 წ.,
3. მ. კაკულია სავალუტო სისტემის განვითარების პრობლემები საქართველოში, თბ. გამომცემლობა შპს „ფინანსები“ 2001 წ.
4. მ. კაკულია სავალუტო სისტემის განვითარების პრობლემები საქართველოში 2001 წ.

REFERENCES:

1. Georgian National Bank, “Currency policy and Reserves Management”, <https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=521>
2. Georgian National Bank, monthly report, October-November 2016.
3. M. Kakulia – Problems of Currency Systems Development in Georgia, Tbilisi, publishing house, Ltd “Finances”, 2001
4. M. Kakulia – Problems of Currency Systems Development in Georgia, 2001 .

MAIN DIRECTIONS OF MONETARY POLICY OPTIMIZATION IN GEORGIA

Malkhaz Gvichia

Academic Doctor of Economics
gvichia.m@mail.ru

RESUME

The presented work reviews the guidelines of currency strategy and currency policy optimization ways during the transformation period. Currency strategy covers taking medium and long-term organizational and economic measures for stabile economic grow, the employment of the population, improving the living standards and solving all other similar problems. For these reasons the currency strategy should reflect orientation of main macro-economic elements, it should aim development of market infrastructure, market liquidation, etc. While elaborating monetary strategy to consider the influence of decisions on market and micro-economics.

Key words: monetary strategy, currency policy, currency rate, currency regulation, monetary control, currency regim.

სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-44

ევგენი ბარათაშვილი

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო, ეკონომიკისა და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსი. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი. E-mail: barata49@mail.ru

რეზიუმე

ნაშრომი განიხილავს საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციებს, პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის ისტორიულ საფუძვლებსა და სექტორის სტრუქტურულ თავისებურებებს. კვლევა ეფუძნება საქართველოს მთავრობის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქსტატის, მსოფლიო ბანკის, FAO-სა და ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტებისა და შეფასებების ანალიზს. ნაშრომში განხილულია აგროსექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში, სადაც, მიუხედავად მშპ-ში შედარებით მცირე წილისა, სოფლის მეურნეობა კვლავ რჩება დასაქმებისა და სოციალური სტაბილურობის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მინის რეფორმის შედეგებს, მცირე ფერმერული მეურნეობების დომინირებას, დაბალ პროდუქტიულობასა და ტექნოლოგიური განვითარების გამონვევებს. ასევე გაანალიზებულია თანამედროვე ტენდენციები, მათ შორის აგროტექნოლოგიების დანერგვა, ციფრული ტრანსფორმაცია, ორგანული წარმოების განვითარება და ექსპორტზე ორიენტაციის გაძლიერება. ნაშრომში შეფასებულია სახელმწიფო პროგრამებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი აგროსექტორის მოდერნიზაციის პროცესში. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა იმყოფება გარდამავალ ეტაპზე, სადაც ეკონომიკური ეფექტიანობის ზრდა დამოკიდებულია ტექნოლოგიურ განახლებაზე, ცოდნის გავრცელებაზე, ბაზრებზე ინტეგრაციასა და მდგრადი განვითარების პრინციპების ეფექტიან განხორციელებაზე.

საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა, აგროსექტორი, აგრარული რეფორმა, აგროტექნოლოგიები, ციფრული ტრანსფორმაცია, ორგანული წარმოება, ექსპორტი, მდგრადი განვითარება, ENPARD, საქართველო.

შესავალი

საქართველოს ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვან სოციალურ და სტრატეგიულ ფუნქციას ასრულებს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წილი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ დაახლოებით 5-6 პროცენტს შეადგენს. სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში აგროსექტორი განიხილება როგორც სასურსათო უსაფრთხოების, სოფლის განვითარების, სიღარიბის შემცირებისა და რეგიონული სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი. ამასთანავე, სექტორში დასაქმებულთა წილი კვლავ მაღალია და დაახლოებით 35-40 პროცენტს აღწევს, რაც მიუთითებს შრომის დაბალ პროდუქტიულობასა და სექტორის სტრუქტურულ პრობლემებზე.

აღნიშნული დისბალანსი დაკავშირებულია მცირე ზომის მეურნეობების დომინირებასთან, ტექნოლოგიური განვითარების შეზღუდულ დონესთან და ბაზრებზე არასრულ ინტეგრაციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულებში სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში შემცირდა, ეს პროცესი უფრო მეტად ასახავს ეკონომიკის დივერსიფიკაციასა და მომსახურებისა,

ინდუსტრიის სექტორების სწრაფ განვითარებას, ვიდრე აგროსექტორის აბსოლუტურ დაქვეითებას. ამ რეალობას კარგად ხსნის სტრუქტურული ტრანსფორმაციისა და აგრარული მოდერნიზაციის თეორიები, რომლებიც აღწერს ეკონომიკის ეტაპობრივ გადასვლას ტრადიციული აგრარული მოდელიდან უფრო ტექნოლოგიურ და პროდუქტიულ სისტემებზე.

თანამედროვე სახელმწიფო პოლიტიკა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს აგროსექტორის მოდერნიზაციას, კლიმატურ ცვლილებებთან ადაპტაციასა და მდგრად განვითარებას. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრატეგიები ხაზს უსვამს ტექნოლოგიური ინოვაციების, ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანი მართვისა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო წარმოების მნიშვნელობას. შესაბამისად, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მთავარი გამოწვევა დღეს დაკავშირებულია არა მხოლოდ წარმოების ზრდასთან, არამედ სექტორის ხარისხობრივ ტრანსფორმაციასთან, რაც მოითხოვს ტექნოლოგიურ, ინსტიტუციურ და სტრუქტურულ განახლებას.

ძირითადი ტექსტი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრანსფორმაცია პოსტსაბჭოთა პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური და მრავალმხრივი პროცესია ქვეყნის ეკონომიკურ ისტორიაში. საბჭოთა სისტემის დაშლამდე აგროსექტორი ფუნქციონირებდა ცენტრალიზებული დაგეგმვის პირობებში, სადაც მიწა სახელმწიფო საკუთრებაში იყო და წარმოება კოლექტიურ და სახელმწიფო მეურნეობებში ხორციელდებოდა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა მოკლე დროში დაენგრია ეს სისტემა და გადაეყვანა სექტორი საბაზრო პრინციპებზე. 1990-იანი წლების დასაწყისში ეკონომიკურმა კრიზისმა, სამოქალაქო კონფლიქტებმა და ინსტიტუციურმა სისუსტეებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა აგროპროდუქცია, რაც აისახა როგორც შიდა ბაზარზე, ისე ექსპორტზე. სწორედ ამ პერიოდში სოფლის მეურნეობა იქცა „სიცოცხლის გადარჩენის სექტორად“, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადავიდა თვითდასაქმებაზე. ამ პროცესმა საფუძველი ჩაუყარა იმ სტრუქტურულ თავისებურებას, რომელიც დღემდე ახასიათებს ქართულ აგროსექტორს მცირე ზომის, დაბალპროდუქტიული მეურნეობების დომინირებას.

პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოს აგროსექტორმა მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ტრანსფორმაცია განიცადა, რომლის ცენტრალურ ელემენტს მიწის რეფორმა წარმოადგენდა. 1990-იანი წლების რეფორმის შედეგად სახელმწიფო მიწები კერძო საკუთრებაში გადავიდა, რამაც მცირე ფერმერული მეურნეობების სწრაფი ფორმირება განაპირობა. თუმცა მიწის ფრაგმენტაციამ, სადაც ფერმების საშუალო ზომა ხშირად 1-2 ჰექტარს არ აღემატებოდა, ხელი შეუშალა მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას, მექანიზაციასა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. შედეგად, რეფორმამ ერთდროულად უზრუნველყო სოციალური სტაბილურობა და კერძო სექტორის ჩამოყალიბება, თუმცა ეკონომიკური ეფექტიანობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დატოვა.

1990-იანი წლებიდან აგროსექტორის განვითარების პოლიტიკა რამდენიმე ეტაპად განვითარდა. თავდაპირველად ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა ლიბერალიზაციაზე, სახელმწიფო ჩარევის შემცირებასა და კერძო საკუთრების ფორმირებაზე, ხოლო 2000-იანი წლებიდან სახელმწიფომ უფრო აქტიური როლი შეიძინა სექტორის მხარდაჭერაში. ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა შეღავათიანი აგროკრედიტის, აგროდაზღვევის, „დანერგე მომავალი“ პროგრამისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ინიციატივებმა, რომლებიც ხშირად ხორციელდებოდა საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ევროკავშირის ENPARD პროგრამისა და FAO-ს მხარდაჭერით. აღნიშნული პოლიტიკის მიზანი იყო არა მხოლოდ წარმოების ზრდა, არამედ აგროსექტორის კონკურენტუნარიან და ბაზარზე ორიენტირებულ სისტემად გარდაქმნა.

თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება დაკავშირებულია ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის, ექსპორტზე ორიენტაციისა და მდგრადი წარმოების ტენდენ-

ციებთან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აგროტექნოლოგიების, ციფრული მართვის სისტემებისა და თანამედროვე სარწყავი ინფრასტრუქტურის დანერგვას, თუმცა ტექნოლოგიური განვითარება კვლავ არათანაბარია და ძირითადად მსხვილ აგრობიზნესებში კონცენტრირდება. პარალელურად იზრდება ორგანული და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების მნიშვნელობა, რაც საქართველოს საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტული პოზიციონირების ერთ-ერთ მიმართულებად განიხილება. ამასთანავე, სახელმწიფო პოლიტიკა სულ უფრო მეტად ორიენტირდება ექსპორტის გაფართოებაზე, ხარისხის სტანდარტების გაუმჯობესებასა და აგროპროდუქციის გადამამუშავებელი სექტორის განვითარებაზე.

საქართველოს აგროსექტორის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და დონორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ როგორც ფინანსურ მხარდაჭერას, ისე ტექნიკურ ექსპერტიზასა და ინსტიტუციურ დახმარებას. მიუხედავად განხორციელებული რეფორმებისა და პროგრამებისა, სექტორი კვლავ აწყდება მინის ფრაგმენტაციის, ტექნოლოგიებზე არათანაბარი წვდომისა და მცირე ფერმერული მეურნეობების შეზღუდული შესაძლებლობების პრობლემებს. შესაბამისად, საქართველოს სოფლის მეურნეობა დღესაც რჩება გარდამავალ ეტაპზე, სადაც სახელმწიფო პოლიტიკის, ტექნოლოგიური განვითარების და საერთაშორისო მხარდაჭერის ეფექტიანი ინტეგრაცია განსაზღვრავს სექტორის გრძელვადიან კონკურენტუნარიანობასა და მდგრად განვითარებას.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება არსებითად არის დამოკიდებული როგორც შიდა, ისე გარე ბაზრების დინამიკაზე, რადგან აგროსექტორი ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს იზოლირებულად და მუდმივად რეაგირებს ფასების, მოთხოვნისა და სავაჭრო რეგულაციების ცვლილებებზე. საქართველოს მთავრობა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თავის სტრატეგიულ დოკუმენტებში ხაზს უსვამენ, რომ აგროპოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია შიდა ბაზრის სტაბილურობა და პარალელურად ექსპორტის გაფართოება, რაც ქმნის ორმაგი ზენოლისა და შესაძლებლობის გარემოს სექტორისთვის. შიდა ბაზარი ძირითადად განსაზღვრავს ყოველდღიურ მოთხოვნას სურსათზე და ქმნის ფერმერებისთვის პირველადი რეალიზაციის სივრცეს, მაშინ როდესაც გარე ბაზრები განსაზღვრავენ მაღალი დამატებული ღირებულების და კონკურენტუნარიანობის სტანდარტებს.

შიდა ბაზარზე სოფლის მეურნეობის გავლენა ძირითადად გამოიხატება ფასების სეზონურობაში, იმპორტზე დამოკიდებულებაში და მინოდების ფრაგმენტულ სტრუქტურაში. საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში აგროპროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც იმპორტით ივსება, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობაზე. როდესაც იმპორტული პროდუქცია შედარებით იაფია ან სტაბილური მინოდებით ხასიათდება, ადგილობრივი ფერმერები ხშირად აწყდებიან ფასობრივ კონკურენციას, რაც ამცირებს მათ მოგებიანობას. ამავე დროს, შიდა ბაზარი რჩება უმთავრეს გასაღებად მცირე ფერმერებისთვის, რადგან მათი წარმოების დიდი ნაწილი ორიენტირებულია ადგილობრივ გაყიდვებზე და არა ექსპორტზე.

გარე ბაზრების გავლენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტრუქტურული ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით. ევროკავშირის, რუსეთის, აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ბაზრები განსხვავებულ მოთხოვნებს აყენებენ ხარისხის, სერტიფიცირების და შეფუთვის კუთხით. ევროპის კავშირის ბაზარზე შესვლა დაკავშირებულია მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილებასთან, მათ შორის სურსათის უსაფრთხოების რეგულაციებთან, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის წარმოების ხარჯებს, მაგრამ ამავედროულად ქმნის უფრო მაღალი ფასის რეალიზაციის შესაძლებლობას. მსოფლიო ბანკის შეფასებებში აღნიშნულია, რომ ექსპორტზე ორიენტაცია არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება გაზარდოს საქართველოს აგროსექტორის პროდუქტიულობა, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერები შეძლებენ შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილებას.

საქართველოს ძირითადი საექსპორტო პროდუქტები ისტორიულად ეფუძნება ქვეყნის აგროკლიმატურ უპირატესობებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი კატეგორიაა ღვინო და ყურძნის პრო-

დექტები, რაც საქართველოს აგროექსპორტის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს წარმოადგენს. ღვინის ექსპორტი განსაკუთრებით დივერსიფიცირებულია და მიმართულია როგორც ტრადიციულ ბაზრებზე (მაგალითად, დსთ-ს ქვეყნები), ისე ევროკავშირის და აზიის მიმართულებით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი საქსპორტო პროდუქტებია თხილი, ხილი (ვაშლი, ატამი, კივი), მინერალური წყლები და ბოსტნეული. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროის მონაცემებით, ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა თხილისა და ღვინის წილი ექსპორტში, რაც მიუთითებს შედარებით მაღალი ღირებულების კულტურებზე გადასვლის ტენდენციასზე.

ექსპორტის სტრუქტურა დროთა განმავლობაში იცვლება უფრო მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქტებისკენ, თუმცა ეს პროცესი არ არის ერთგვაროვანი. მაგალითად, ნედლეულის ექსპორტი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან წილს იკავებს, მაშინ როდესაც გადაამუშავებული პროდუქციის წილი ნელა იზრდება. სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ დამატებული ღირებულების ზრდა პირდაპირ არის დაკავშირებული გადამამუშავებული მრეწველობის განვითარებასთან, ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან და ხარისხის კონტროლის სისტემების გაძლიერებასთან.

მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის ბაზარზე წვდომის კუთხით არსებობს რამდენიმე სტრუქტურული ბარიერი, რომლებიც სისტემურად ზღუდავს მათ კონკურენტუნარიანობას. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის მასშტაბის არარსებობა მცირე მიწის ნაკვეთები და შეზღუდული წარმოების მოცულობა ართულებს სტაბილური მიწოდების უზრუნველყოფას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიდ საცალო ქსელებთან ან ექსპორტიორ კომპანიებთან თანამშრომლობისას. ამასთან ერთად, ფინანსური რესურსების შეზღუდულობა აფერხებს ინვესტიციებს თანამედროვე ტექნოლოგიებში, შენახვის ინფრასტრუქტურასა და სერტიფიცირებაში, რაც აუცილებელია როგორც შიდა, ისე გარე ბაზრებზე გასასვლელად.

მნიშვნელოვანი ბარიერია ასევე ბაზრის ინფორმაციის ასიმეტრია. ბევრი მცირე ფერმერი არ ფლობს სრულ ინფორმაციას ფასების, მოთხოვნის და სტანდარტების შესახებ, რაც ამცირებს მათ მოლაპარაკების შესაძლებლობას შუამავლებთან. ევროპის კავშირის ENPARD პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეფასებები აჩვენებს, რომ კოოპერატივების განვითარება ნაწილობრივ ამცირებს ამ პრობლემას, თუმცა მათი დაფარვა ჯერ კიდევ არასაკმარისია.

გარდა ამისა, სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ლოგისტიკა და ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით სოფლის რეგიონებში, სადაც სატრანსპორტო და შენახვის პირობები შეზღუდულია. ეს იწვევს პროდუქციის დანაკარგებს და ამცირებს ფერმერთა შემოსავალს. ასევე პრობლემად რჩება სერტიფიცირების პროცესები და ხარისხის სტანდარტების დაკმაყოფილება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული ბაზრებისთვის.

საქართველოს სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურა ბოლო ათწლეულებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა დემოგრაფიული და მიგრაციული პროცესების გავლენით. სოფლის მოსახლეობის წილი თანდათან მცირდება, რაც დაკავშირებულია როგორც შიდა მიგრაციასთან, ისე საერთაშორისო ემიგრაციასთან. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ახალგაზრდების გადინება ქალაქებსა და უცხოეთში, რის შედეგადაც სოფლებში იზრდება ხანდაზმული მოსახლეობის წილი და მცირდება შრომისუნარიანი ადამიანების რაოდენობა. აღნიშნული პროცესი პირდაპირ აისახება აგროსექტორის შრომით პოტენციალზე და ქმნის სოფლის მეურნეობის მდგრადობის მნიშვნელოვან გამოწვევებს.

ფერმერები საქართველოში აწყდებიან რამდენიმე ძირითად პრობლემას, მათ შორის მიგრაციას, განათლების დეფიციტსა და ფინანსებზე შეზღუდულ წვდომას. ახალგაზრდების გადინება ამცირებს შრომით რესურსს და ართულებს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, ხოლო ცოდნის ნაკლებობა აფერხებს აგროტექნოლოგიების, ბაზრის მენეჯმენტისა და ინოვაციური პრაქტიკების ეფექტიან გამოყენებას. ამასთანავე, მცირე ფერმერებისთვის კვლავ პრობლემურია საბანკო სერვისებსა და ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, რაც ზღუდავს ინვესტიციებისა და წარმოების განვითარების შესაძლებლობებს.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის რეგიონული განვითარება ხასიათდება მკვეთრი უთანაბრობით, რაც განპირობებულია როგორც ბუნებრივი პირობებით, ისე ისტორიული სპეციალიზაციით, ინფრასტრუქტურული ხელმისაწვდომობითა და ეკონომიკური აქტივობის კონცენტრაციით. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქსტატის ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონი მნიშვნელოვნად განსხვავდება აგროპროდუქციის სტრუქტურით, პროდუქტიულობითა და ბაზრებზე ინტეგრაციის დონით. ეს განსხვავება ქმნის ორნაირ რეალობას: ერთ მხარეს გვაქვს შედარებით ინტენსიური და კომერციულად ორიენტირებული რეგიონები, ხოლო მეორე მხარეს ფართოდ გავრცელებული მცირე, თვითუზრუნველყოფაზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობა.

რეგიონებს შორის განსხვავება პირველ რიგში განპირობებულია გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობებით. დასავლეთ საქართველო, განსაკუთრებით სამეგრელო-ზემო სვანეთი და გურია, გამოირჩევა ნესტიანი კლიმატითა და ნაყოფიერი ნიადაგებით, რაც ხელს უწყობს ჩაის, თხილისა და სხვადასხვა ხილის კულტურების განვითარებას. აღმოსავლეთ საქართველო კი, განსაკუთრებით კახეთი, უფრო კონტინენტური კლიმატის პირობებში ვითარდება და სპეციალიზებულია მევენახეობასა და მარცვლეულ კულტურებზე. საქართველოს მთავრობის რეგიონული განვითარების დოკუმენტებში ხაზგასმულია, რომ ეს ბუნებრივი დიფერენციაცია ქმნის აგროსექტორის სივრცით სპეციალიზაციას, თუმცა ამავე დროს ზრდის რეგიონებს შორის ეკონომიკურ უთანაბრობას.

ყველაზე პროდუქტიულ რეგიონებად საქართველოში ტრადიციულად ითვლება კახეთი და ქვემო ქართლი, თუმცა პროდუქტიულობის ბუნება ამ რეგიონებში განსხვავებულია. კახეთში მაღალი პროდუქტიულობა ძირითადად დაკავშირებულია მევენახეობასთან და ღვინის ინდუსტრიასთან, რომელიც წარმოადგენს მაღალი დამატებული ღირებულების სექტორს და აქტიურად არის ინტეგრირებული როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ბაზრებში. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით, ღვინის წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და ექსპორტზე ორიენტირებული აგროსექტორია, რაც კახეთს ანიჭებს სტრატეგიულ მნიშვნელობას.

ქვემო ქართლი კი გამოირჩევა მარცვლეული კულტურების, ბოსტნეულის და მეცხოველეობის შედარებით ინტენსიური წარმოებით. ამ რეგიონში მაღალი პროდუქტიულობა ნაწილობრივ განპირობებულია მსხვილი ფერმერული მეურნეობების არსებობით და სარწყავი სისტემების შედარებით უკეთესი განვითარებით. მსოფლიო ბანკის შეფასებებში აღნიშნულია, რომ ქვემო ქართლი წარმოადგენს ერთ-ერთ იმ რეგიონს, სადაც მასშტაბის ეკონომია უფრო მეტად არის მიღწეული, ვიდრე ქვეყნის სხვა ნაწილებში, რაც ზრდის ერთეულ ფართობზე წარმოების ეფექტიანობას.

ამის საპირისპიროდ, მთიანი რეგიონები როგორცაა რაჭა-ლეჩხუმი და სვანეთი ხასიათდება შედარებით დაბალი კომერციული პროდუქტიულობით. აქ სოფლის მეურნეობა ხშირად არის მცირე მასშტაბის, ოჯახური და თვითუზრუნველყოფაზე ორიენტირებული, რაც დაკავშირებულია რთულ გეოგრაფიულ პირობებთან, შეზღუდულ ბაზრებზე წვდომასთან და ინფრასტრუქტურულ სირთულეებთან. სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ასეთ რეგიონებში აგროსექტორის განვითარება დიდწილად დამოკიდებულია ტურიზმთან და ადგილობრივ ნიშურ პროდუქტებთან ინტეგრაციაზე.

ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ ფაქტორს რეგიონული აგროსექტორის განვითარების დიფერენციაციაში. სატრანსპორტო ქსელის, სარწყავი სისტემების, შენახვის ინფრასტრუქტურისა და ბაზრებთან დაკავშირების ხარისხი პირდაპირ განსაზღვრავს ფერმერების შესაძლებლობას ჩაერთონ კომერციულ წარმოებაში. საქართველოს მთავრობის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტებში ხაზგასმულია, რომ ინფრასტრუქტურული უთანაბრობა წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს რეგიონებს შორის ეკონომიკური განსხვავებების გაღრმავებისთვის.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაღ-

ფუჭებადი პროდუქტების ხილის, ბოსტნეულის და რძის პროდუქტების მიწოდების ჯაჭვში. რეგიონებში, სადაც გზები და ლოგისტიკური კავშირები სუსტია, პროდუქციის დიდი ნაწილი იკარგება ან იყიდება დაბალ ფასად, რაც ამცირებს ფერმერების შემოსავალს. ევროპის კავშირის მხარდაჭერილი სოფლის განვითარების პროგრამები არაერთხელ მიუთითებს, რომ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება პირდაპირ უკავშირდება ბაზარზე ინტეგრაციის ზრდას და აგროსექტორის კომერციალიზაციას.

სარწყავი ინფრასტრუქტურა ასევე გადამწყვეტია, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოსთვის, სადაც ნალექების არასტაბილურობა ზრდის გვალვის რისკს. წყლის მართვის სისტემების გაუმჯობესება პირდაპირ აისახება მოსავლიანობის სტაბილურობაზე და ამცირებს კლიმატური რისკების გავლენას. მსოფლიო ბანკი თავის ანალიზებში აღნიშნავს, რომ სარწყავი სისტემების მოდერნიზაცია ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეფექტიანობის ინვესტიციაა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში.

გარდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურისა, მნიშვნელოვანია ბაზრებთან დაკავშირების ინსტიტუციური ინფრასტრუქტურაც მათ შორის აგროლოგისტიკური ცენტრები, გადამამუშავებელი საწარმოები და საბითუმო ბაზრები. მათი არათანაბარი განაწილება რეგიონებში ქმნის დამატებით ბარიერებს მცირე ფერმერებისთვის, განსაკუთრებით შორეულ დასახლებებში.

საქართველოს აგროსექტორის თანამედროვე მდგომარეობა ხასიათდება მრავალმხრივი სტრუქტურული გამოწვევებით, რომლებიც დაკავშირებულია დაბალ პროდუქტიულობასთან, ფინანსურ შეზღუდვებთან და კლიმატურ რისკებთან. სოფლის მეურნეობაში დასაქმების მაღალი წილი და მისი შედარებით დაბალი წილი ქვეყნის მშპ-ში მიუთითებს შრომის არაეფექტიანობაზე, რაც ძირითადად მიწის ფრაგმენტაციით, მცირე მეურნეობების დომინირებითა და ტექნოლოგიური ჩამორჩენით არის განპირობებული. ფერმერთა მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ სუბსისტენციურ დონეზე საქმიანობს, რაც ზღუდავს ინვესტიციების დაგროვებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. ამასთანავე, მცირე ფერმერებისთვის კვლავ პრობლემურია ფინანსურ რესურსებზე, ბაზრებზე და განვითარებულ ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობა.

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ასევე კლიმატური და გარემოსდაცვითი რისკები, მათ შორის გვალვები, ნიადაგის დეგრადაცია და წყლის რესურსების არათანაბარი განაწილება, რაც განსაკუთრებით აზარალებს მცირე მეურნეობებს. მიუხედავად ამისა, აგროსექტორში არსებობს მოდერნიზაციის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები, რომლებიც დაკავშირებულია ტექნოლოგიური და ციფრული სისტემების განვითარებასთან, ზუსტი სოფლის მეურნეობის დანერგვასა და მონაცემებზე დაფუძნებული მართვის გაძლიერებასთან. პარალელურად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აგროპროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და გადამამუშავებელი ინდუსტრიის გაფართოებას, რაც ზრდის დამატებულ ღირებულებას და ამცირებს ნედლეულის ექსპორტზე დამოკიდებულებას.

სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის ასევე მნიშვნელოვანია კოოპერატივებისა და ფერმერთა გაერთიანებების გაძლიერება, რაც მცირე მეურნეობებს აძლევს რესურსების გაერთიანებისა და ბაზარზე უფრო ეფექტიანი ინტეგრაციის შესაძლებლობას. საერთაშორისო ბაზრებზე წარმატებული პოზიციონირება კი მოითხოვს ხარისხის სტანდარტების ჰარმონიზაციას, სერტიფიცირების სისტემების განვითარებას, ბრენდინგის გაძლიერებასა და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, საქართველოს აგროსექტორის გრძელვადიანი განვითარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტიანად მოხდება ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის, ინსტიტუციური გაძლიერებისა და საერთაშორისო ბაზრებთან ინტეგრაციის ერთიან სტრატეგიად ჩამოყალიბება.

დასკვნა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის თანამედროვე განვითარების ანალიზი აჩვენებს, რომ აგროსექტორი ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემაში კვლავ ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში შედარებით მცირეა. სოფლის მეურნეობა საქართველოში ასრულებს არა მხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ სოციალურ და რეგიონულ ფუნქციას იგი უზრუნველყოფს სოფლის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დასაქმებას, მონაწილეობს სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რეგიონული სტაბილურობის შენარჩუნებაზე. ამავდროულად, სექტორის განვითარება ხასიათდება მრავალმრიანი სტრუქტურული გამოწვევებით, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც ისტორიულ მემკვიდრეობასთან, ისე თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკურ და კლიმატურ ცვლილებებთან.

პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის შედეგად საქართველოს სოფლის მეურნეობა გადავიდა ცენტრალიზებული სისტემიდან მცირე ფერმერულ მეურნეობებზე დაფუძნებულ მოდელზე. მიუხედავად იმისა, რომ მინის რეფორმამ უზრუნველყო კერძო საკუთრების ფორმირება და სოციალური სტაბილურობა, მან ასევე შექმნა მინის ფრაგმენტაციის პრობლემა, რამაც მნიშვნელოვნად შეაფერხა მასშტაბის ეკონომიის მიღწევა, ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია და პროდუქტიულობის ზრდა. სწორედ ეს სტრუქტურული თავისებურება განსაზღვრავს დღემდე აგროსექტორის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას დაბალ პროდუქტიულობას და მაღალი დასაქმების პარადოქსს.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბოლო წლებში საქართველოს აგროსექტორში მკვეთრად გამოიკვეთა ტექნოლოგიზაციის, ციფრული ტრანსფორმაციის, ორგანული წარმოებისა და ექსპორტზე ორიენტაციის ტენდენციები. სახელმწიფო პროგრამები, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა და კერძო ინვესტიციები ქმნის პირობებს სექტორის მოდერნიზაციისთვის. თუმცა აღნიშნული ცვლილებები ჯერ კიდევ არ არის თანაბრად გავრცელებული რეგიონებსა და ფერმერულ ჯგუფებს შორის. მსხვილი და საშუალო მეურნეობები შედარებით სწრაფად ერთვებიან თანამედროვე ტექნოლოგიურ და ბაზარზე ორიენტირებულ სისტემებში, მაშინ როდესაც მცირე ფერმერები კვლავ აწყდებიან ფინანსურ, საგანმანათლებლო და ინსტიტუციურ ბარიერებს.

ექსპორტის სტრუქტურა ეტაპობრივად გადადის მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქტებზე, განსაკუთრებით ღვინის, თხილისა და ორგანული პროდუქციის მიმართულებით, თუმცა მცირე და საშუალო ფერმერების ბაზარზე წვდომა კვლავ შეზღუდულია. ამ პირობებში კოოპერატივები და კოლექტიური მოქმედების ფორმები მნიშვნელოვან მექანიზმად გვევლინება, რადგან ისინი ფერმერებს აძლევს შესაძლებლობას გააერთიანონ რესურსები, გაზარდონ წარმოების მოცულობა და გააუმჯობესონ მოლაპარაკების ძალა.

დემოგრაფიული და სოციალურ გამოწვევები: სოფლის მოსახლეობის დაბერება, ახალგაზრდების მიგრაცია და ცოდნის დეფიციტი მნიშვნელოვნად ამცირებს აგროსექტორის შრომით და ინოვაციურ პოტენციალს. თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვა და მდგრადი პრაქტიკების განვითარება შეუძლებელია შესაბამისი განათლებისა და პროფესიული უნარების გარეშე. შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის განვითარება უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ სოციალურ და საგანმანათლებლო პოლიტიკასთან მჭიდრო კავშირში.

გვალვები, ნიადაგის დეგრადაცია, წყლის რესურსების არაეფექტიანი გამოყენება და ბიომრავალფეროვნების შემცირება ქმნის გრძელვადიან რისკებს სოფლის მეურნეობის მდგრადობისთვის. ამ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კლიმატთან ადაპტირებულ პოლიტიკას, ირიგაციის სისტემების მოდერნიზაციას, ეკოლოგიურად სუფთა პრაქტიკების დანერგვასა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ მართვას.

რეგიონული განვითარების ანალიზმა ცხადყო, რომ საქართველოს აგროსექტორი მკვეთრად არაერთგვაროვანია. პროდუქტიულობის მაღალი დონე კონცენტრირებულია იმ რეგიონებში, სადაც უკეთ არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ბაზრებთან წვდომა და კომერციული სპეციალიზაცია, მაშინ როდესაც მთიან და შედარებით იზოლირებულ რეგიონებში კვლავ დო-

მინირებს დაბალი ინტენსივობის, თვითუზრუნველყოფაზე ორიენტირებული მეურნეობა. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურის განვითარება განსაკუთრებით სატრანსპორტო, სარწყავი და ლოგისტიკური სისტემების გაუმჯობესება წარმოადგენს რეგიონული უთანასწორობის შემცირების ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას.

აგროსექტორის გრძელვადიანი წარმატება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად მოხდება ტექნოლოგიური ინოვაციების, სახელმწიფო პოლიტიკის, საერთაშორისო მხარდაჭერისა და ადგილობრივი რესურსების ინტეგრაცია ერთიან განვითარების მოდელში. აგროსექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ განვითარდება ღირებულებათა ჯაჭვები, გაძლიერდება ფერმერთა ცოდნა და კოოპერაცია, გაუმჯობესდება ფინანსებზე და ბაზრებზე წვდომა და კლიმატური გამოწვევების საპასუხოდ განხორციელდება მდგრადი, გრძელვადიანი პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კომპლექსური და სისტემური მიდგომა შექმნის საფუძველს საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეფექტიანი, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი განვითარებისათვის.

REFERENCES:

1. Climate Change Laws of the World. (2019). Agriculture and Rural Development Strategy 2021–2027: Climate and agricultural policy overview. Climate Policy Radar.
2. European Commission. (2015–2024). Agriculture and rural development: European Union agricultural policy and ENPARD cooperation.
3. European Union ENPARD Programme. (2015–2024). ENPARD Georgia programme reports and evaluations. Brussels/Tbilisi.
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2017). Rural Development Strategy of Georgia 2017–2020. Rome.
5. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021–2025). FAO Country Programming Framework for Georgia. Rome.
6. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2010–2024). FAOSTAT: International agricultural statistics and comparative data.
7. National Statistics Office of Georgia (GEOSTAT). (2014). Agricultural Census 2014. Tbilisi.
8. National Statistics Office of Georgia (GEOSTAT). (2014–2024). Agricultural statistics and agricultural census data. Tbilisi.
9. Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia. (2019). Agriculture and Rural Development Strategy of Georgia 2021–2027. Tbilisi.
10. Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia. (2024). Action Plan 2024–2027 for the Agriculture and Rural Development Strategy. Tbilisi.
11. Government of Georgia. (2021–2027). Rural development policy documents and strategic directions. Tbilisi.
12. United Nations Development Programme (UNDP) Georgia. (2018–2024). Rural development, climate adaptation and sustainable development programmes in Georgia.
13. World Bank. (2018–2023). Georgia: Agriculture and rural development assessment. Washington, DC.
14. World Bank Data. (2010–2024). Georgia agriculture indicators: Economic and social indicators of agriculture.

MODERN TRENDS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN GEORGIA

Evgeni Baratashvili

Doctor of Economic Sciences,
Academician of the Georgian Academies of Engineering, Economics and Business.
Academician of the International Academy of Engineering.
barata49@mail.ru

RESUME

The paper examines contemporary trends in the development of agriculture in Georgia, focusing on the historical foundations of the Post-Soviet transformation and the structural characteristics of the agricultural sector. The study is based on the analysis of strategic documents and assessments prepared by the Government of Georgia, the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, Geostat, the World Bank, FAO, and the European Union's ENPARD program. The paper discusses the role of agriculture in the national economy, emphasizing that despite its relatively low contribution to GDP, the sector remains one of the main sources of employment and social stability. Particular attention is paid to the outcomes of land reform, the dominance of small-scale farms, low productivity, and the challenges of technological modernization. The study also analyzes modern trends such as the adoption of agrotechnologies, digital transformation, the development of organic farming, and export-oriented production. Furthermore, the paper evaluates the role of state programs and international organizations in the modernization of the agricultural sector. The findings demonstrate that Georgian agriculture is currently undergoing a transitional phase in which improvements in economic efficiency depend on technological innovation, knowledge transfer, market integration, and the effective implementation of sustainable development principles.

Keywords: Agriculture, agricultural sector, agrarian reform, agrotechnologies, digital transformation, organic production, export, sustainable development.

ტურიზმის განვითარების სტატისტიკური ტენდენციები საქართველოში

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-53

სოფიკო მეიშვილი
სტუ დოქტორანტი
E-mail: meishvilisofi@gmail.com

რეზიუმე

განხილულია საქართველოში ტურიზმის განვითარების თანამედროვე სტატისტიკური ტენდენციები და მიზნად ისახავს სექტორის დინამიკისა და ეკონომიკური მნიშვნელობის ანალიზს. კვლევა ეფუძნება ბოლო წლების ოფიციალურ მონაცემებს და წარმოაჩენს ტურიზმის მზარდ როლს ქვეყნის ეკონომიკაში.

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდები.

ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები სტაბილურად იზრდება, ხოლო ტურისტული ბაზარი ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორებით ხასიათდება. ამასთან, დომინირებს მოკლევადიანი ტურიზმი.

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო საერთაშორისო ინდექსების მიხედვით კონკურენტუნარიანი და უსაფრთხო ქვეყანაა, თუმცა გამონვევად რჩება ტურისტული პროდუქტების მრავალფეროვნება.

მიუხედავად პოზიტიური ტენდენციებისა, სექტორის მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია და ინოვაციური ტექნოლოგიების ინტეგრაცია, რაც გააძლიერებს ქვეყნის პოზიციებს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი; სტატისტიკა; ვიზიტორები; შემოსავალი; ინდექსი; ანალიზი.

შესავალი

ტურიზმი თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკური და სწრაფად განვითარებადი სექტორია, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე, დასაქმებასა და საერთაშორისო იმიჯის ფორმირებაზე. საქართველო, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის, მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობისა და მრავალფეროვანი ბუნებრივი რესურსების წყალობით, ბოლო წლებში აქტიურად ვითარდება როგორც მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება.

ტურიზმის სექტორის განვითარების შეფასება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, რაც საშუალებას იძლევა გამოიკვეთოს ძირითადი ტენდენციები, ცვლილებები და გამოწვევები. აღნიშნული სტატისტიკის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარების სტატისტიკური ტენდენციების შესწავლა და მათი ეკონომიკური მნიშვნელობის განსაზღვრა.

ძირითადი ნაწილი

საქართველოში ტურიზმის განვითარების ტენდენციების შესაფასებლად მნიშვნელოვანია შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი, რომელიც ასახავს როგორც ვიზიტორთა რაოდენობრივ დინამიკას, ასევე სექტორის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ბოლო წლების მონაცემები ცხადყოფს, რომ ტურიზმი ხასიათდება სტაბილური ზრდით და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე.

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2025 წელს საქართველოში საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების რაოდენობამ 6.9 მილიონს მიაღწია, რაც 2024 წელთან შედარებით 6.2%-ით მეტია. ამავე პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 6.5 მილიონი იყო, ხოლო ტურისტული ტიპის ვიზიტებმა 5.5 მილიონს მიაღწია, (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2026) რაც მიუთითებს, რომ ზრდა მხოლოდ საზღვრის კვეთის ტექნიკურ მაჩვენებლებში კი არა, უშუალოდ ტურისტულ აქტივობაშიც აისახა.

ტურიზმის ეკონომიკური მნიშვნელობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემოსავლების ჭრილში. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორებისგან მიღებულმა შემოსავლებმა 2024 წელს 4.425 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო 2025 წლის კვარტალური მონაცემების დაჯამებით ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 4.69 მილიარდ დოლარამდე იზრდება. 2025 წელს ტურიზმის შემოსავლები წინა წელთან შედარებით 6.0%-ით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ ტურიზმი კვლავ რჩება უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროდ და ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსის გამამყარებელ ფაქტორად. 2015-2025 წლებში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი საშუალოდ 9.6%-ით იზრდებოდა (საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 109.6% -ს შეადგენდა).

დიაგრამა 1. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების დინამიკა

წყარო: (საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, 2026)

საქართველოში ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ხასიათდება დინამიკური ზრდით, ბაზრის დივერსიფიკაციითა და ციფრული ტრანსფორმაციის გაძლიერების ტენდენციით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა პოსტპანდემიურ პერიოდში, რაც მიუთითებს საქართველოს კონკურენტუნარიანობაზე რეგიონულ და გლობალურ ტურისტულ ბაზრებზე. ამასთანავე, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების ინტეგრაცია, მათ შორის ჩატბოტების, რეკომენდაციული სისტემებისა და ავტომატიზებული მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენება, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს, ზრდის ოპერაციულ ეფექტიანობას და უზრუნველყოფს მომხმარებელზე მორგებული სერვისების მიწოდებას. პარალელურად, იკვეთება გამოცდილებაზე ორიენტირებული ტურიზმის, ეკოტურიზმისა და პერსონალიზებული მომსახურების ზრდის ტენდენციები, რაც სრულად პასუხობს თანამედროვე ტურისტის მოთხოვნებს.

საქართველოში რომ ტურიზმისადმი ინტერესი დიდია, ადასტურებს მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის “მოგზაურობისა და ტურიზმის განვითარების” ინდექსი, რომლის მიხედვითაც 2024 წელს საქართველო 119 ქვეყნიდან 45-ე ადგილს იკავებს და მაქსიმალური 7 ქულიდან მისი შეფასება 4.14-ია. (Forbes Georgia, 2024)

Travel & Tourism Development Index - 2022 წელს შეიქმნა - მისი მიზანი სხვადასხვა ქვეყანაში იმ ფაქტორების და პოლიტიკის შეფასებაა, რომელიც ხელს უწყობს ტურიზმის სექტორის მდგრად და სტაბილურ განვითარებას, რაც, თავის მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას უწყობს ხელს. 2024 წლის ინდექსით კი ქვეყნები 2023 წლის დეკემბრის მდგომარეობით შეფასდნენ. თავის მხრივ, ინდექსი 2024 წლის სამოგზაუროდ ყველაზე სასურველი ქვეყნების რეიტინგს წარმოადგენს.

ინდექსი 5 სხვადასხვა კატეგორიაში, ჯამში 102 ინდივიდუალურ ინდიკატორს აფასებს. ეს კატეგორიებია: ხელშემწყობი გარემო, ტურიზმის პოლიტიკა და ხელშემწყობი პირობები, ინფრასტრუქტურა და სერვისები, ტურიზმის რესურსები და ტურიზმის მდგრადობა.

ქვეკატეგორიებში საქართველომ ყველაზე მაღალი, 6.17 ქულა ტურიზმის სექტორის უსაფრთხოების კატეგორიაში მოიპოვა, ყველაზე დაბალი, 1.56 ქულა კი - იმ რესურსების ხელმისაწვდომობაში, რომლებიც პასიურ დასვენებას არ უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველომ ევრაზიის რეგიონში ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა. სომხეთი, 3.73 ქულით, 72-ე ადგილს იკავებს, აზერბაიჯანი 3.98 ქულით - 56-ე ადგილს.

რაც შეეხება ინდექსით შეფასებულ TOP 10 ქვეყანას, მათი რეიტინგი შემდეგნაირად ნაწილდება: აშშ - 5.25 ქულა, ესპანეთი - 5.18 ქულა, იაპონია - 5.09 ქულა, საფრანგეთი - 5.07 ქულა, ავსტრალია - 5.00 ქულა, გერმანია - 5.00 ქულა გაერთიანებული სამეფო - 4.96 ქულა, ჩინეთი - 4.94 ქულა, იტალია - 4.90 ქულა, შვეიცარია - 4.81 ქულა.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველო ძირითადად მეზობელი ქვეყნებისთვისაა მიმზიდველი, რის გამოც პრიორიტეტი ჯერ სახმელეთო, შემდეგ კი საჰაერო ტრანსპორტია.

2025 წლის მდგომარეობით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საშუალოდ საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა 2,6%-ით იზრდებოდა, 2016 წლიდან დღემდე გამყვანი ტურიზმი დაახლოებით ყოველ წელს 1%-ით მცირდებოდა, ხოლო ადგილობრივი ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა ყოველ წელს 5%-ით იზრდებოდა, საშუალო წლიური ზრდის ტემპებმა შესაბამისად 102,6%, 99% და 105% შეადგინა.

ასაკობრივი ნიშნის მიხედვით ანალიზშია გამოავლინა საერთაშორისო ვიზიტორებში 31-50 წლის ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობის უპირატესი წილი.

დიაგრამა 2. საერთაშორისო ვიზიტორების განაწილება ასაკობრივი ნიშნის მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

გამყვანი ტურიზმის შემთხვევაში ტენდენცია უცვლელია და აქაც 31-50 წლის საქართველოს რეზიდენტები ხასიათდებიან მაღალი ტურისტული აქტივობით. და ოდნავ მაღალია 15-30 წლის მოსახლეობის წილის მაჩვენებელი, რომლის დიაპაზონი 25.6% და 28.6% -ს შორის მერყეობს.

დიაგრამა 3. გამყვანი ვიზიტების განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

ადგილობრივი ტურიზმში განსხვავებული სურათი მივიღეთ. თითქმის თანაბარია ასაკის მიხედვით ვიზიტების რაოდენობის მაჩვენებლები, რაც ხაზს უსვამს ყველა ასაკის საქართველოს მოსახლეობის ტურისტულ მაღალ აქტივობას.

დიაგრამა 4. ადგილობრივი ტურისტების განაწილება ასაკის მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

რაც შეეხება ვიზიტების რაოდენობის ანალიზს სქესის მიხედვით სამივე სახის ტურიზმის შეფასებისას, საერთაშორისო და გამყვანი ტურიზმის შემთხვევაში აქტიურები არიან მამაკაცები,

ხოლო ადგილობრივი, ტურიზმის დროს ქალები. აღსანიშნავია, რომ ამ ნიშნის მიხედვით რაიმე სტრუქტურული ცვლილება ბოლო წლებში ქვეყანაში არ განხორციელებულა.

საინტერესო შედეგები გამოვლინდა მოგზაურობის მიზნის მიხედვით მონაცემების ანალიზისას. უცხოელ ვიზიტორებში სჭარბობს დასვენება, გართობის მიზნით განხორციელებული ვიზიტების წილი და შემდეგ მეგობრების/ნათესავების მონახულების მაჩვენებლები.

დიაგრამა 5. საერთაშორისო ვიზიტების განაწილება მიზნის მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

გამყვანი ტურიზმის დროს მიზნის სტრუქტურა შეცვლილია და უპირატესად ვლინდება მოგზაურობისას ნათესავებისა და ახლობლების მონახულებისა და შოპინგის მაჩვენებლები. რომელთა წილი შესაბამისად 36.1% და 30.5%-ს შეადგენს. უნდა აღინიშნოს რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნებულია მთელი საკვლევი პერიოდის მანძილზე.

დიაგრამა 6. გამყვანი ვიზიტების განაწილება მიზნის მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

ადგილობრივი ტურიზმი მკვეთრად გამოხატულ მეგობრების/ ნათესავების მონახულების მიზნით მოგზაურობას კვეთავს, რომლის წილი მთელი ვიზიტების 52.3%-ს შეადგენს.

დიაგრამა 7. ადგილობრივი ტურიზმის განაწილება მიზნის მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

სამივე სახის ტურიზმის შემთხვევაში ვიზიტორების კმაყოფილების ხარისხი მაღალია. ვიზიტორები ქვეყანაში მოგზაურობით კმაყოფილები და ან ძალიან კმაყოფილები არიან.

სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების მაჩვენებლების ანალიზით დადგინდა, რომ ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორები ძირითადად სახმელეთო და საჰაერო გზით შემოდიან. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვიზიტორების გეოგრაფიულ სტრუქტურაში მეზობელი ქვეყნების წილი პრიორიტეტულად მზარდია, მაშინ ცხადია სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენების მაჩვენებლების ზრდა ეჭვს არ იწვევს.

საინტერესო ფაქტია, რომ საქართველოში შემოსული ვიზიტორების მიერ განხორციელებულ აქტივობებში სჭარბობს ადგილობრივი სამზარეულოს დაგემოვნება, შოპინგი და ლისენსირებული/ კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების/მუზეუმების მონახულება, რომელთა წილი დინამიკაში თითქმის არ იცვლება და 2025 წელს აქტივობების სტრუქტურაში შესაბამისად შეადგენდა 24%, 17% და 14%-ს

დიაგრამა 8. უცხოელი ვიზიტორების განაწილება აქტივობების მიხედვით

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

გამყვანი ტურიზმის შემთხვევაში მონახულებადი ქვეყნებიდან ყველაზე მაღალი წილით გამოირჩევა, თურქეთი, თუმცა მისი წილი 2019 წელთან შედარებით მცირდება (6.8 პროცენტული პუნქტით შემცირდა) ევროკავშირის ქვეყნების წილი ამავე პერიოდში გამყვან ტურიზმში 22.9% დან გაიზარდა 18% -მდე, სომხეთის 11.3% დან 14.4% მდე, ხოლო რუსეთის ფედერაციისთვის წილის მაჩვენებელი 6.7% დან 15.9% მდე გაიზარდა.

დიაგრამა 9. გამყვანი ტურიზმის გეოგრაფიული სტრუქტურა

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

საერთაშორისო ტურიზმის შემთხვევაში გეოგრაფიული სტრუქტურით იკვეთება სამი პრიორიტეტული ქვეყანა: რუსეთი, თურქეთი და სომხეთი. ბოლო წლების (2021-2025) ტენდენცია ავლენს თურქეთის წილის შემცირებას ვიზიტორებში, (2019 წლის 24.7 % დან 24,8%-მდე) რუსეთის წილის მკვეთრ ზრდას (16,1% დან 28.9%), აზერბაიჯანის წილის მკვეთრად შემცირებას (2020 წლის 21.8% დან 2025 წლის 5.3%-მდე. რაც დიდი ალბათობით ამ ქვეყნის სახმელეთო საზღვრის ჩაკეტვას უკავშირდება) და სომხეთის მაჩვენებლის გაზრდას. (12.4% დან 17.3% მდე)

დიაგრამა 10. საერთაშორისო ვიზიტორების გეოგრაფიული სტრუქტურა

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, საერთაშორისო ვიზიტებისას განეული ხარჯების მოცულობა მზარდია, რაც დასტურდება ხარჯების საშუალო წლიური ზრდის ტემპით, რომელმაც 2015-2025 წლებში 114% შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს რომ ყოველ წლიურად ხარჯების სიდიდე 14 %-ით იზრდებოდა. ხარჯებში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2022 წელს დაფიქსირდა, რომელიც ფაქტიურად 10-ჯერ მაღალ ნიშნულზე გამოვლინდა წინა წელთან შედარებით. მარტო 2025 წელს 5.1%-ით გაიზარდა ხარჯები წინა წელთან შედარებით.

დიაგრამა 11. საერთაშორისო ხარჯების დინამიკა და ზრდის ტემპები(%)

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

გამყვანი ტურიზმის შემთხვევაშიც 2021 წლიდან შეინიშნება ხარჯების მკვეთრი ზრდის ტენდენცია. თუმცა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფიქსირდება შემცირება და 2025 წელს ხარჯების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 1 %-ით შემცირდა.

დიაგრამა 12. გამყვანი ტურიზმის ხარჯების დინამიკა და ზრდის ტემპი (%)

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

საქსტატის მონაცემების ანალიზით გამოვლინდა რომ ადგილობრივი ტურისტული ხარჯები საშუალოდ 10 წლის განმავლობაში ყოველ წელს 5%-ით იზრდებოდა. (საშუალო წლიური ზრდის ტემპი იყო 105%) ბოლო წლებში ტემპის მატების თითქმის სტაბილური ტენდენცია იკვეთება.

დიაგრამა 13. ადგილობრივი ტურისტული ხარჯებისა და ზრდის ტემპების დინამიკა

წყარო: (Tourism Portal, 2026)

როგორც სტატისტიკური მონაცემებით გაირკვა საქართველო უცხოელი ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი მოკლევადიანი ტურიზმისთვისაა, რამდენადაც უცხოელები ქვეყანაში საშუალოდ 5.6 ღამეს ათენებენ, გამყვანი ტურისტები 7 ღამეს, ხოლო ადგილობრივი ვიზიტებისას ღამეების საშუალო რაოდენობა 1.4 ღამეა. მაშასადამე, ყველა შემთხვევაში მოკლევადიანი ტურიზმი დომინირებს.

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ტურისტული ვიზიტების ხარისხობრივი მაჩვენებლები პოზიტიურ სურათს აჩვენებს. 2025 წელს ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა იზრდება, განმეორებითი ვიზიტების წილი 78.4% იყო. ამასთან, კმაყოფილების დონე მაღალია: კმაყოფილი იყო 52.8%, ძალიან კმაყოფილი — 40.9%, ხოლო უკმაყოფილოთა წილი მინიმალურ დონეზე დარჩა. ასეთი შედეგები მიუთითებს, რომ საქართველოს ტურისტული პროდუქტი სტუმრის გამოცდილების თვალსაზრისით კონკურენტუნარიანია, თუმცა მაღალი კმაყოფილების შენარჩუნება მომავალში მოითხოვს მომსახურების სტანდარტის, ინფრასტრუქტურისა და ციფრული სერვისების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას.

ამასთანავე, მიუხედავად პოზიტიური დინამიკისა, კვლევა ცხადყოფს, რომ სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად მიზანშეწონილია:

- ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია, განსაკუთრებით აქტიური და ალტერნატიული ტურიზმის მიმართულებით;
- რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარება და ნაკლებად ათვისებული რესურსების გამოყენება;
- ციფრული ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ინტეგრაციის გაძლიერება ტურისტული გამოცდილების გასაუმჯობესებლად;
- საერთაშორისო მარკეტინგული სტრატეგიის გაძლიერება, რომელიც გაამახვილებს ყურადღებას საქართველოს უსაფრთხოებაზე, როგორც კონკურენტულ უპირატესობაზე.

დასკვნა

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ტურიზმის სექტორი ხასიათდება სტაბილური და დინამიკური ზრდით, რაც გამოიხატება როგორც საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობის, ასევე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მატებაში. აღნიშნული ტენდენციები ადასტურებს ტურიზმის მნიშვნელოვან როლს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და მის ფუნქციას, როგორც უცხოური ვალუტის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს. ამასთანავე, საერთაშორისო ინდექსების მიხედვით საქართველო კონკურენტუნარიან და უსაფრთხო ტურისტულ მიმართულებად პოზიციონირდება, თუმცა კვლავ არსებობს გამოწვევები ტურისტული რესურსების მრავალფეროვნებისა და მომსახურების ხარისხის მიმართულებით.

მიუხედავად მიღწეული პროგრესისა, სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაცია, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს პოზიციების გაძლიერებას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.

REFERENCES:

1. Zhang, R., Chen, X., Wang, W., & Shafi, M. (2023). The effects of firm-generated content on different social media platforms on viral marketing. *Journal of Consumer Marketing*. (PDF) Digital Transformation in the Tourism Industry: A Comparative Literature Review. Available at: https://www.researchgate.net/publication/380849948_Digital_Transformation_in_the_Tourism_Industry_A_Comparative_Literature_Review (accessed March 2, 2026).
2. Carlisle, S., Ivanov, S. H., & Dijkmans, C. (2021). The digital skills divide: Evidence from the European tourism industry. *Journal of Tourism Futures*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JTF-07-2020-0114>
3. Lau, (2020). New technologies in hospitality and their role in China's economic system.
4. OECD. (2019). Science and Technology: Vectors of Digital Transformation. https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/vectors-of-digital-transformation_5ade2bba-en
5. UNCTAD. (2019). Digital Economy Report 2019. https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf
6. Chitaladze, Ketevan. (2024). Contemporary Statistical Trends of Outbound Tourism in Georgia. *International Scientific Journal: Innovative Economics and Management*.
7. Sector Economy and Economic Policy Committee of the Parliament of Georgia. (2023). On the State of the Digital Economy and Development Prospects: Thematic Research Report. Tbilisi.
8. Georgian National Tourism Administration. (2025). Tourism Strategy of Georgia.
9. National Statistics Office of Georgia (Geostat). Tourism Statistics. Available at: <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/100/turizmis-statistika>

STATISTICAL TRENDS OF TOURISM DEVELOPMENT IN GEORGIA

Sopiko Meishvili

PhD student of GTU

meishvilisofi@gmail.com

RESUME

The article examines contemporary statistical trends in tourism development in Georgia and aims to analyze the sector's dynamics and economic significance. The study is based on official data from recent years and highlights the growing role of tourism in the country's economy. Quantitative and qualitative methods were used in the research process.

The analysis reveals that the number of international visitors and tourism revenues are steadily increasing, while the tourism market is largely characterized by visitors from neighboring countries. At the same time, short-term tourism remains dominant.

It is important to note that, according to international indices, Georgia is a competitive and safe destination; however, the diversification of tourism resources remains a challenge.

Despite these positive trends, the sustainable development of the sector requires improvements in infrastructure, diversification of tourism products, and the integration of innovative technologies, which will strengthen the country's position in the international tourism market.

Keywords: tourism; statistics; visitors; revenue; index; analysis.

HUMAN COGNITIVE COMPATIBILITY AND COLLABORATION IN THE DECISION-MAKING PROCESS

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-64

Zaza Tsverava

Academic Doctor of Public Administration,
Member of the Academy at
The New York Academy of Sciences
E-mail: ztsverava@gmail.com

RESUME

Human daily activity is continuously associated with decision-making, which may range from simple to complex and strategic, such as life planning, allocating financial investments, and making decisions at various levels within the workplace. The effectiveness of decision-making depends not only on the availability of information, but also on an individual's ability to perceive, process, and evaluate it. In this process, one of the key factors is **the identification of an individual's cognitive style and the recognition of compatibility between different cognitive styles.**

Cognitive compatibility refers to the alignment between an individual's mental capacities and the information they receive. It encompasses processes such as perception, memory, attention, intuition, and analytical ability. When information aligns with a person's cognitive style, decision-making tends to be faster, more accurate, and requires less effort. Conversely, when information is inconsistent or difficult to comprehend, the risk of errors and poor decision-making increases.

The individual capabilities of a decision-maker are particularly important when decisions are made under conditions of crisis, stress, and informational uncertainty. In such situations, decisive importance is attached not only to professional knowledge and experience, but also to an individual's psychological characteristics, intellectual potential, motivations, values, and internal attitudes.

This article presents and emphasizes, for the purpose of achieving optimal decision-making, the cognitive compatibility styles of individuals involved in the decision-making process, their key characteristics, and cognitive compatibility matrices, both in stable conditions and in dynamic or crisis situations.

The article formulates the **"golden rule" of temperaments across different styles and presents cognitive compatibility matrices.**

Keywords: decision-making, cognitive compatibility, cognitive balance, crisis, collaboration, "golden rule," cognitive compatibility matrix, decision-making effectiveness, emotional state.

MAIN TEXT

Human daily life continuously requires decision-making that varies in complexity, strategic nature, and significance. These decisions may relate to routine tasks, such as time management and the allocation of financial resources, as well as to more complex strategic issues, such as career choice, investment planning, medical treatment, the formulation of public policy, or the development of business strategies. The effectiveness of decision-making depends not only on the availability of information, but also on an individual's ability to perceive, analyze, evaluate, and purposefully apply that information. [1]

In this process, a particularly important role is assigned **to human cognitive systems and their compatibility with the environment and the presented information.** Cognitive compatibility refers

to the harmony between an individual's mental capacities and the information received, which ensures the optimization of the decision-making process. When decision-making takes place in a cognitively compatible environment, the process becomes faster, more accurate, less exhausting, and less stressful.

The decision-making process involves several cognitive stages: perception of information, processing, generation and evaluation of alternatives, making a final choice, and implementing the decision. These processes involve not only rational thinking, but also **emotions, intuition, experience, and environmental perception**. Cognitive compatibility ensures the harmony and balance of these processes.

For example, for visually oriented individuals, decision-making based on graphs, diagrams, or visualized data becomes faster and more accurate, as this format aligns with their perceptual style. On the other hand, for text-oriented individuals, the same data is more easily understood in a written format, which accelerates information processing and improves the quality of decisions.

It is important to highlight the **“four classical temperament theory,”** which originates from the theory of Hippocrates. Temperamental compatibility refers not only to the “matching of personalities,” but also to how well individuals align in terms of their information processing speed, emotional responsiveness, risk perception, conflict management style, and decision-making model. [2]

The four main cognitive styles are generally distinguished:

1. **Sanguine** – typically characterized by activity and sociability.
2. **Choleric** – goal-oriented, energetic, and distinguished by leadership qualities.
3. **Melancholic** – a sensitive, responsible individual oriented toward details.
4. **Phlegmatic** – a calm, balanced, and patient individual.

Cognitive compatibility between individuals refers to the alignment of **thinking styles, information processing speed, risk attitudes, and emotional responses**. **When members of a group share similar cognitive structures, the decision-making process becomes more efficient**. If one member is characterized by an analytical, detail-oriented approach, while another has a strategic and long-term perspective, their collaboration leads to higher-quality decisions. However, when a group is dominated by a single type of thinking (for example, a tendency toward overly risky decisions), the likelihood of excessive risk increases. For instance, in a technology startup, one co-founder may be innovation-oriented and willing to take significant risks, while the other prioritizes financial stability. If properly managed, their cognitive differences create balance and reduce the likelihood of extreme decision-making. [3]

In the decision-making process, it is important to take into account the **cognitive load** of the individuals involved, which refers to the mental effort required during information processing and represents a significant factor. Under conditions of high cognitive load, individuals are often unable to fully comprehend information, attention becomes overloaded, and memory capacity is strained; consequently, the quality of decisions decreases. **Cognitive compatibility** reduces this load, as information is structured, easily perceivable, and adapted to the individual's capabilities. For example, complex technical instructions that do not correspond to the user's level of knowledge lead to confusion and incorrect decisions, whereas simple and logically organized information improves analysis, increases the likelihood of correct decision-making, and supports more efficient use of memory. [4]

Individuals differ from one another in **cognitive abilities, experience, education, and thinking styles**. Therefore, the same information may be differently compatible for different individuals. **Cognitive compatibility** is dynamic and should be assessed based on individual factors. In Table 1, we present a comparative characterization of temperaments in the context of decision-making.

REGARDING THEIR COMPATIBILITY IN THE WORKPLACE:

Choleric + Melancholic (strategic pair): This combination demonstrates high efficiency, combining strategy and analysis. A potential risk is the choleric's dominance or pressure and the melancholic's emotional sensitivity. An ideal working environment for this pair is a structured organization.

Sanguine + Phlegmatic (social pair): The sanguine individual accelerates processes, while the phlegmatic balances emotional fluctuations. The sanguine may sometimes experience boredom in the workflow. The strength of their collaboration lies in social harmony. The outcome is a positive working environment and long-term stability.

Table. Characteristics of Temperaments

Characteristic	Choleric	Sanguine	Melancholic	Phlegmatic
Decision style	Fast, dominant	Impulsive, intuitive	Analytical, calculated	Stable, balanced
Main motivator	Result and control	Recognition and enthusiasm	Accuracy and logic	Harmony and security
Need for information	Minimal (just the essence)	General (big picture)	Maximum (details)	Moderate (methodology)
Reaction to stress	Aggression / Action	Emotionality / Optimism	Isolation / Verification	Passivity / calmness
Risk propensity	High	Very high	Low	Minimum

Source: compiled by the author

Choleric + Sanguine (extraverted energy): Both are oriented toward speed. The main risk is the neglect of details and the production of superficial decisions. The most optimal working environment for this combination is startups and dynamic business settings.

Melancholic + Phlegmatic (introverted stability): Both are oriented toward quality and process. The main risk is excessive delay in decision-making.

Sanguine + Melancholic: This represents an emotional and analytical combination. Specifically, the sanguine generates ideas, while the melancholic verifies and refines details. However, the sanguine often perceives the melancholic as overly critical.

Choleric + Phlegmatic: The choleric takes the lead, while the phlegmatic maintains stability. A risk factor is the potential dominance of the choleric and the suppression of the phlegmatic’s emotional expression.

It is also interesting to examine specific examples of the interaction between cognitive compatibility and temperaments, where radically different types form a unified “decision-making system.” In particular:

Steve Jobs (choleric) and Steve Wozniak (melancholic) represent a classic example of collaboration between “vision and detailed technical execution,” which played a significant role in the formation of Apple Inc. Jobs, as a leader with a choleric temperament, was primarily oriented toward results, ambitious goals, and market dominance strategies. Wozniak, representing a melancholic temperament, was characterized by precision, attention to detail, and a pursuit of technical perfection. In the decision-making process, Jobs often made fast and high-risk decisions (for example, the Macintosh project), while Wozniak ensured the technical realization of these ideas. The professional tension between them ultimately contributed to the creation of innovative products. [5]

Winston Churchill (choleric) and Franklin D. Roosevelt (sanguine). During World War II, their cooperation represented an important example of complementary leadership temperaments. Churchill was distinguished by strong willpower, energy, and a combative style, which are characteristic of the **choleric temperament**. Roosevelt, on the other hand, is considered a **sanguine-type leader**, with a communicative, optimistic, and diplomatic approach. While Churchill often demanded decisive military

actions, Roosevelt was able to maintain political balance. [6]

Bill Gates (melancholic) and Paul Allen (sanguine) — their collaboration during the early stage of Microsoft’s development represents an effective synthesis of temperamental diversity. Gates was characterized by analytical and critical thinking, which is typical of the **melancholic temperament**. He paid particular attention to the detailed review of software code and the identification of potential errors. Allen, representing a **sanguine temperament**, was more focused on generating new ideas, exploring technological opportunities, and developing a broad vision. In the decision-making process, Allen often proposed strategic directions and innovative ideas, while Gates evaluated them through strict logical analysis and technical assessment. [7]

Dwight D. Eisenhower (phlegmatic). During World War II, he stood out as a leader with a **phlegmatic temperament**, performing an important mediating role among military commanders with different personalities and leadership styles. He successfully balanced the positions of strong, **choleric generals** such as G. Patton and B. Montgomery. Eisenhower was distinguished by calmness, patience, and attentive listening. In decision-making, he did not rely on impulsive reactions and instead made balanced, strategically sound decisions. [8]

The “golden rule” of temperaments in practice has been established:

As a rule, the **choleric** initiates the process (energy), the **sanguine** disseminates the idea (communication), the **melancholic** refines the details, and the phlegmatic ensures that the team completes the work in a calm and stable environment (stability). [9]

However, for the purposes of this study, it is important to examine which combinations of individuals with different temperamental styles lead to optimal decision-making outcomes. For this purpose, a cognitive compatibility matrix (team dynamics) is presented. The following figure visually illustrates the distribution of temperaments along two main cognitive axes:

Fig. 1. Cognitive Compatibility Matrix (Team Dynamics)

Source: compiled by the author

Vertical axis (Activity): the upper part includes extraverted, active types (choleric and sanguine), while the lower part includes introverted, relatively passive types (melancholic and phlegmatic).

Horizontal axis (Focus): the left side represents task-oriented and logic-oriented types, while the

right side represents emotion- and people-oriented types.

Analysis of the quadrants in decision-making:

Choleric (active / logical): makes fast, goal-oriented decisions. Motto: “Do it now!”

Sanguine (active / emotional): makes decisions with enthusiasm and intuition, focusing on new opportunities and social influence.

Melancholic (passive / logical): requires deep analysis and data before making decisions. Oriented toward quality and precision.

Phlegmatic (passive / emotional): makes decisions calmly, taking into account team harmony and stability.

The diagram above (Figure 1) represents an ideal cognitive balance. In the decision-making process, the participation of all four types creates a so-called “self-regulating system,” where each type compensates for the weaknesses of the others. The choleric provides speed, the melancholic ensures accuracy, the sanguine adds creativity, and the phlegmatic maintains stability. If any quadrant is missing, the decision will either become superficial (in the absence of the melancholic), delayed (in the absence of the choleric), conflictual (in the absence of the phlegmatic), or dull and monotonous (in the absence of the sanguine). [10]

Let us separately consider crisis situations. Organizational crisis management is most effective when individual cognitive differences are integrated in a way that balances rapid decision-making (**choleric**) with thorough risk assessment (**melancholic**). Stable introverts (**phlegmatic**) exhibit a low level of emotional arousal under stress, which enables them to maintain a stable performance level when others experience emotional fluctuations. Studies show that under stress, individuals tend to exaggerate their natural traits. During a crisis:

1. **Choleric: “Crisis Manager”**

Crisis situations are a natural environment for them. They immediately shift into action and take responsibility. Risk: under pressure, the choleric becomes authoritarian and impatient. They may make excessively risky decisions.

2. **Melancholic: “Risk Detector”**

In stressful situations, the melancholic becomes even more focused on data analysis in order to find a safe solution. Risk: “analysis paralysis.” In a crisis, when every second matters, the melancholic may become stuck in details and fail to make timely decisions. Individuals with high neuroticism (a trait often associated with melancholic profiles) frequently show performance deterioration under social pressure (so-called “choking under pressure”).

3. **Sanguine: “Source of Optimism”**

During crises, the sanguine maintains a positive attitude and looks for creative, non-standard solutions. However, they may underestimate or ignore the level of danger (excessive optimism). Optimistic individuals are generally more resilient to stressors.

4. **Phlegmatic: “Emotional Stabilizer”**

They maintain remarkable calmness, which positively influences the team during panic situations. Risk: passivity and strong resistance to change. They may struggle to adapt quickly to unexpected changes. In crisis management teams, emotional stability is considered a key indicator of successful performance.

Decisions made under conditions of information scarcity are almost always associated with risk. In such situations, the decision-maker is forced to consider compromise options. For example, in a business environment, a company director who must decide during an economic crisis whether to reduce staff or continue investment faces a high level of risk. Incomplete information increases stress. The final choice is determined by their experience, emotional stability, and attitude toward risk. **Decision-making** is often accompanied by a negative emotional background. Fear of taking responsibility and making

mistakes increases psychological pressure. The larger the scale of the problem, the greater the potential consequences and, accordingly, the higher the level of stress. In extreme cases, this may escalate into panic, which blocks rational thinking. [11]

Fig. 2. Crisis Decision-Making Model

Source: compiled by the author

Let us consider a specific strategy (Figure 2): how to “reconfigure” a team during a crisis in order to avoid a melancholic “paralysis” or excessive risk-taking by the choleric. In crisis situations, the diagram transforms into a functional model in which each type has a specific “battle” role.

Choleric (Commander): Their main function is rapid action. In a crisis, they take the initial impact, but risk becoming overly impulsive.

Sanguine (Motivator): Their role is to maintain morale. They search for creative solutions where others see only dead ends, but may fail to accurately assess real danger.

Melancholic (Analyst): They act as a safety filter. Their analysis is essential to prevent the choleric’s speed from leading to catastrophic outcomes; however, under time pressure they may become “stuck” in analysis.

Phlegmatic (Stabilizer): They are the team’s anchor. Their calmness is an effective remedy for panic, although they may require external stimulation to adapt quickly to rapid changes.

In crisis situations, the greatest risk is the conflict between the choleric and the melancholic (speed vs. precision), which is often balanced by the phlegmatic. [12]

Emotions also play an important role in the decision-making process. A positive emotional state increases cognitive flexibility, supports creative thinking, enhances the ability to generate alternatives, and improves the quality of final decisions. Conversely, stress, anxiety, or fatigue reduce attention, logical analysis, and decision accuracy, thereby increasing the likelihood of errors. The modern digital environment, which includes elements such as artificial intelligence and decision-support systems, places particular emphasis on cognitive compatibility.

CONCLUSION

Cognitive compatibility in the decision-making process represents an important factor that determines the correctness, speed, and effectiveness of decisions. Key influencing factors include the format of information presentation, the level of cognitive load, individual differences, and emotional state. The decision-making process is not only the result of individual intelligence, but also of the temperamental synergy and collaboration among participants in the decision-making process. An ideal team is a unity of all four quadrants, where logic is balanced by emotion, and activity is balanced by observation. This has a direct impact on the decision-making process. Considering cognitive compatibility is essential in any field.

This article particularly highlights the importance of cognitive compatibility among participants in the decision-making process in team work, both in stable and crisis situations.

Ultimately, the more the environment and information correspond to an individual's cognitive capacities, the more high-quality and well-reasoned the resulting decisions become. Overall, cognitive compatibility in human decision-making determines the correctness, speed, and effectiveness of decisions.

Thus, the article presents models of compatibility and collaboration between different temperamental styles in the decision-making process, which can be implemented in commercial and non-commercial organizations, as well as in expert groups or educational institutions.

REFERENCES

1. **Tsverava Zaza** – “Mechanisms for the implementation of management decision making processes in crisis situations”. Georgian Technical University. Dissertation. Tbilisi. 2018. - 170 p.
2. **Maggie E. Toplak** – „Cognitive Sophistication and the Development of Judgment and Decision-Making”. ISBN: 978-0-12-816636-9 . 2021
3. **Meghan Carmody-Bubb** – „Cognition and Decision Making in Complex Adaptive Systems: The Human Factor in Organizational Performance”. 2023
4. **Jon Meacham** - “Franklin and Winston: An Intimate Portrait of an Epic Friendship”. 2003.
5. **Isaacson, W.** - Steve Jobs. New York, NY: Simon & Schuster. 2011
6. **Meacham, J.** - Franklin and Winston: An Intimate Portrait of an Epic Friendship. New York, NY: Random House. 2003.
7. **Allen, P.** Idea Man: A Memoir by the Cofounder of Microsoft. New York, NY: Portfolio/Penguin. 2011.
8. **Ambrose, S. E.** Eisenhower: Soldier and President. New York, NY: Simon & Schuster. 1990
9. **Jerome Busemeyer, Reid Hastie, Douglas L. Medin** - Decision Making from a Cognitive Perspective, Volume 32: Advances in Research and Theory (Psychology of Learning & Motivation) ISBN: 0125433328. 1995. – 426 p.
10. **Nancy S. Kim** – „Judgment and Decision-making: In the Lab and the World (2nd Edition). Publisher : Bloomsbury Academic. ISBN: 1350421529. Language: English. 2025. 368 pages.
11. **Tsverava Zaza** - „Psychological Space of managerial Decisions”. Materials of the XIV International Scientific Conference “Authority and Society”. ISBN 978-9941-28-656-8. Tbilisi. 2020. - 85-91 p.
12. **Tsverava Zaza** - “Methods for Optimizing Management Decisions in public Service”. Materials of the international scientific conference: “Globalization and modern business challenges”. ISBN: 978-9941-28-440-3. Tbilisi. 2019. - 254-257 p.

ადამიანების კოგნიტური თავსებადობა და კოლაბორაცია გადანყვეტილების მიღების პროცესში

ზაზა წვერავა

საჯარო მმართველობის აკადემიური დოქტორი,
ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი,
ztsverava@gmail.com

რეზიუმე

ადამიანის ყოველდღიური საქმიანობა მუდმივად დაკავშირებულია გადანყვეტილებების მიღებასთან, რომლებიც შეიძლება იყოს როგორც მარტივი, ისე რთული და სტრატეგიული, მაგალითად, ცხოვრების დაგეგმვა, ფინანსური ინვესტიციების განთავსება, სამსახურში სხვადასხვა დონის გადანყვეტილებების მიღება. გადანყვეტილების მიღების ეფექტიანობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციაზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ადამიანს მისი აღქმა, დამუშავება და შეფასება. ამ პროცესში ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი არის ადამიანის **კოგნიტურ სტილთან იდენტიფიცირება და სტილებს შორის თავსებადობის გამოვლენა.**

კოგნიტური თავსებადობა ნიშნავს ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებსა და მიღებულ ინფორმაციას შორის შესაბამისობას. ეს მოიცავს ისეთ პროცესებს, როგორცაა აღქმა, მეხსიერება, ყურადღება, ინტუიცია და ანალიზის უნარი. როდესაც ინფორმაცია შეესაბამება ადამიანის კოგნიტურ სტილს, გადანყვეტილების მიღება უფრო სწრაფად, ზუსტად და ნაკლები ძალისხმევით მიმდინარეობს. ხოლო თუ ინფორმაცია არათანმიმდევრულია ან რთულად აღსაქმელი, იზრდება შეცდომებისა და არასწორი გადანყვეტილებების მიღების რისკი.

გადანყვეტილების მიმღები ადამიანის ინდივიდუალური შესაძლებლობები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც გადანყვეტილება მიიღება კრიზისის, სტრესისა და ინფორმაციული გაურკვევლობის პირობებში. ასეთ სიტუაციებში გადანყვეტი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ პროფესიულ ცოდნასა და გამოცდილებას, არამედ პიროვნების ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს, ინტელექტუალურ პოტენციალს, მოტივებს, ღირებულებებსა და შინაგან დამოკიდებულებებს.

სტატიაში წარმოდგენილია და ხაზგასმულია იდეალური გადანყვეტილების მიღებისათვის, გადანყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილე პირების კოგნიტური თავსებადობის სტილები, ძირითადი მახასიათებლები და მათი კოგნიტური თავსებადობის მატრიცები, როგორც სტაბილური ასევე ცვალებად და კრიზისული სიტუაციების დროს

სტატიაში ჩამოყალიბებულია სტილებს შორის ტემპერამენტების “ოქროს წესი” და კოგნიტური თავსებადობის მატრიცები.

საკვანძო სიტყვები: გადანყვეტილების მიღება, კოგნიტური თავსებადობა,

კოგნიტური ბალანსი, კრიზისი, კოლაბორაცია, „ოქროს წესი“, კოგნიტური თავსებადობის მატრიცა, გადანყვეტილების ეფექტიანობა, ემოციური მდგომარეობა.

მეცითრუსეობა, როგორც აბრარული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგი: მსოფლიო და საქართველოს ეკონომიკური გამოცდილების ანალიზი

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-72

თაკო ჯინჭარაძე
სტუ ეკონომიკის მაგისტრი
E-mail: jintcharadze.tako@gmail.com

რეზიუმე

სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალი ქვეყნის ეკონომიკაში, განსაკუთრებით იქ, სადაც იგი დასაქმების, სასურსათო უსაფრთხოებისა და საექსპორტო შემოსავლების ერთ-ერთ ძირითად წყაროა. ამ კონტექსტში ციტრუსის მეურნეობა გამოირჩევა, როგორც მაღალშემოსავლიანი და ბაზარზე ორიენტირებული სექტორი. ფორთოხალი, მანდარინი, ლიმონი და სხვა ციტრუსოვანი კულტურები ფასდება მათი კვებითი ღირებულებისა და საერთაშორისო ბაზარზე მუდმივი მოთხოვნის გამო. მსოფლიოში ციტრუსის წარმოება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და საგარეო ვაჭრობის განვითარებას. საქართველოშიც ციტრუსის მეურნეობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, განსაკუთრებით დასავლეთ რეგიონებში. წინამდებარე ნაშრომის მიზანია გააანალიზოს ციტრუსის წარმოების ეკონომიკური მნიშვნელობა, წარმოების ტენდენციები, ვაჭრობის დინამიკა და სექტორის ძირითადი გამოწვევები გლობალურ და ეროვნულ დონეზე. კვლევა ასევე შეეხება ბაზრის განვითარების შესაძლებლობებს და კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების თანამედროვე გზებს, მეთოდებს.

საკვანძო სიტყვები: აგრარული ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობის სექტორი, მეციტრუსეობა, აგრობიზნესი.

შესავალი

მეციტრუსეობა წარმოადგენს აგრარული ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და სტრატეგიულ დარგს, რომელიც გამოირჩევა მაღალი ეკონომიკური ეფექტიანობითა და ფართო გამოყენების შესაძლებლობებით. იგი აერთიანებს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას, ისე გადამამუშავებელ მრეწველობას, რაც ქმნის დამატებულ ღირებულებას და ზრდის ამ დარგის როლს აგრობიზნესის სისტემაში.

მსოფლიო მასშტაბით ციტრუსის წარმოება ერთ-ერთ უმსხვილეს და სტაბილურ აგრარულ სექტორს წარმოადგენს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო ვაჭრობისა და ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაში. დარგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან აგროექსპორტსა და დამატებული ღირებულების შექმნაზე.

ამ ნაშრომის მიზანია მეციტრუსეობის როგორც მსოფლიო, ისე საქართველოს ეკონომიკურ სისტემაში ადგილისა და მნიშვნელობის ანალიზი, მისი გამოწვევებისა და განვითარების პერსპექტივების განხილვა.

ძირითადი ტექსტი

საქართველოში მეციტრუსეობა ძირითადად განვითარებულია სუბტროპიკულ რეგიონებში და მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ ფუნქციას ასრულებს, განსაკუთრებით სოფლის მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლების ფორმირების თვალსაზრისით. მიუხედავად მისი შე-

დარებით მცირე წილისა მსოფლიო ბაზარზე, დარგი მაინც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის რეგიონულ განვითარებაში.

ამჟამად, მეციტრუსეობა აგრარული ეკონომიკის ერთ-ერთ მაღალეფექტიან მიმართულებად მიიჩნევა. მისი ეკონომიკური უპირატესობა განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით:

- მაღალი მოსავლიანობა შედარებით მცირე მიწის ფართობზე;
- პროდუქციის მაღალი საბაზრო ღირებულება;
- გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების შესაძლებლობა.

ციტრუსის წარმოება ქმნის დამატებულ ღირებულებას გადამამუშავების გზით (წვენები, კონცენტრატები, ეთერზეთები), რაც ზრდის დარგის შემოსავლიანობას და ამყარებს მის პოზიციას აგრობიზნესის ჯაჭვში.

კვლევა ეფუძნება რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზის მეთოდებს. გამოყენებულია FAOSTAT-ის, საქსტატის, OECD-ისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების სტატისტიკური მონაცემები. შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შეფასებულია მსოფლიო და საქართველოს მეციტრუსეობის სექტორის ეკონომიკური მაჩვენებლები. მსოფლიო მასშტაბით ციტრუსის წარმოება ერთ-ერთ უმსხვილეს აგრარულ სექტორს წარმოადგენს. ბოლო წლების მონაცემებით, მსოფლიო ციტრუსის წარმოება საშუალოდ 155–160 მილიონ ტონას შეადგენს წელიწადში.

მსოფლიო ციტრუსის წარმოება მკვეთრად კონცენტრირებულია რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ჩინეთი იკავებს პირველ ადგილს და უზრუნველყოფს გლობალური წარმოების დაახლოებით მესამედს. ბრაზილია და ინდოეთი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, რაც აჩვენებს აზიისა და ლათინური ამერიკის დომინირებას ამ სექტორში.

ცხრილი 1. ციტრუსის მსოფლიო წარმოება წამყვან ქვეყნებში (2023, FAO/მიმდინარე შეფასებები)

ქვეყანა	წარმოება (მლნ ტონა)	მსოფლიო წილი (%)	შენიშვნა
ჩინეთი	47	~30%	მსოფლიოში უდიდესი მწარმოებელი
ბრაზილია	20	~13%	ლიდერი ექსპორტში (განსაკუთრებით წვენი)
ინდოეთი	15	~9-10%	დიდი შიდა მოხმარება
მექსიკა	8,5	~5%	მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი
ესპანეთი	6	~4%	ევროკავშირის წამყვანი მწარმოებელი
თურქეთი	5,5	~3-4%	რეგიონული ექსპორტი
აშშ	5	~3%	ფლორიდა და კალიფორნია მთავარი რეგიონებია
ეგვიპტე	4	~2-3%	სწრაფად მზარდი ექსპორტი

წყარო: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> (Food and agriculture organization of the united nations- გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია)

ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები გამოირჩევიან უფრო მცირე წარმოებით, თუმცა მაღალი ტექნოლოგიური განვითარებითა და ექსპორტის ეფექტური სისტემებით. საერთო ჯამში, ციტრუსის სექტორი წარმოადგენს სტაბილურ და გლობალურად მნიშვნელოვან აგრარულ მიმართულებას.

ეკონომიკური ეფექტიანობა განსაკუთრებით მაღალია იმ ქვეყნებში, რომლებიც:

- აკმაყოფილებენ საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტებს;

- იყენებენ თანამედროვე ლოჯისტიკურ სისტემებს;
- ორიენტირებულნი არიან დამატებული ღირებულების შექმნაზე.

აღნიშნული დარგი ხელს უწყობს: სოფლის მოსახლეობის დასაქმებას, რეგიონული ეკონომიკის სტაბილურობას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას. კვლევა ცხადყოფს, რომ მეციტრუსეობა სცილდება მხოლოდ აგრარული წარმოების ჩარჩოებს და იქცევა რეგიონული განვითარების სტრატეგიულ კომპონენტად.

საქართველოში მეციტრუსეობა ძირითადად განვითარებულია დასავლეთ რეგიონებში — აჭარასა და გურიაში, სადაც ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. წამყვან კულტურას კი მანდარინი წარმოადგენს.

ცხრილი 2 ასახავს საქართველოში მეციტრუსეობის წარმოების დინამიკას 2020–2024 წლებში. მონაცემების მიხედვით, წარმოება არ არის სტაბილური და ხასიათდება გარკვეული მერყეობით.

ცხრილი 2. ციტრუსის წარმოების დინამიკა საქართველოში

წელი	წარმოება (ათასი ტონა)
2020	63.2
2021	58.7
2022	61.0
2023	71.6
2024	55.4

წყარო: საქსტატი

2021 წელს აღინიშნება შემცირება (58.7 ათასი ტონა), რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს კლიმატურ პირობებთან ან მოსავლის არასახარბიელო სეზონთან. 2023 წელს დაფიქსირდა მაქსიმალური მაჩვენებელი — 71.6 ათასი ტონა, რაც მიუთითებს დარგის დროებით ზრდასა და ხელსაყრელ პირობებზე. თუმცა 2024 წელს კვლავ ხდება შემცირება 55.4 ათას ტონამდე.

საერთო ჯამში, მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველოს მეციტრუსეობის სექტორი დამოკიდებულია ბუნებრივ ფაქტორებზე და საჭიროებს უფრო სტაბილურ აგროტექნოლოგიურ განვითარებასა და ეფექტიან მართვას.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს წილი მსოფლიო წარმოებაში უმნიშვნელოა, მეციტრუსეობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული დასაქმებისა და სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ფორმირებაში. მცირე მეურნეობებისთვის ციტრუსის წარმოება ხშირად წარმოადგენს ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას.

საქართველოს ციტრუსის ექსპორტი ძირითადად კონცენტრირებულია **მანდარინზე**. ბოლო წლების მონაცემებით, ექსპორტის მოცულობები საშუალოდ 15–25 ათას ტონას შეადგენს წელიწადში. საექსპორტო მიმართულებებია - რუსეთის ფედერაცია, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, უკრაინა. ექსპორტი ზრდის ფერმერთა შემოსავლებს და ხელს უწყობს პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებას. იმპორტი საჭიროა არასეზონურ პერიოდში ან ადგილობრივი წარმოების არასაკმარისი მოცულობის შემთხვევაში, პროდუქციის მრავალფეროვნებისთვის, მთავარი იმპორტის წყაროებია - თურქეთი, ირანი, ესპანეთი (ლიმონი, ფორთოხალი). იმპორტი უზრუნველყოფს ბაზრის სტაბილურობას და ფასი-მოთხოვნის დაბალანსებას. საგარეო ვაჭრობის ბალანსის შენარჩუნებისთვის ექსპორტი და იმპორტი ერთობლივად ზრდის ეკონომიკურ მდგრადობას შესაბამის პერიოდებში.

რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარსა და ფერმერების მთავარ პრობლემებს, მიუხედავად ექსპორტის ზრდისა, ადგილობრივი ფერმერები ხშირად კმაყოფილები არ არიან გასაღების ბაზრით, რადგან:

- მაღალ ფასზე პირდაპირი გაყიდვის შეუძლებლობა, ანუ ფერმერები ძირითადად დამოკიდებული არიან შუამავლურ ქსელებზე ან კოოპერატივებთან, შედეგად, ვერ იღებენ სამართლიან ფასს;
- გაყიდვის სეზონურობა და კონკურენცია: მოსავლის პიკში მინოდება გადაჭარბებულია → ფასები ეცემა, იმპორტირებული პროდუქცია ზრდის კონკურენციას;
- ბაზრის არასტრუქტურირებულობა და ლოჯისტიკური ხარჯები: ფერმერებს უწევთ პროდუქციის გადატანა დიდ ქალაქებში ან შუამავლებისთვის, რაც ამცირებს შემოსავალს.

ეკონომიკური შედეგების შესაბამისად კი დაბალი მოგება ამცირებს მოტივაციას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და წარმოების მასშტაბის ზრდისკენ, საჭიროებს ფერმერთა კოოპერაციას, პირდაპირი ბაზრების განვითარებასა და ხარისხზე ორიენტირებას.

საქართველოში მეციტრუსეობის განვითარება რამდენიმე სტრუქტურული და ტექნოლოგიური გამოწვევით არის შეზღუდული, რაც პირდაპირ აისახება, როგორც წარმოების მოცულობაზე, ისე ფერმერთა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის დაბალი პროდუქტიულობა, რაც ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია ძველი ჯიშების გამოყენებასთან, არასაკმარის აგროტექნიკურ მოვლასთან და თანამედროვე სარწყავი სისტემების ნაკლებობასთან. მაგალითად, მცირე მეურნეობებში ერთ ჰექტარზე მიღებული მოსავალი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება თანამედროვე ინტენსიურ ბაღებს, სადაც მოსავლიანობა გაცილებით მაღალია.

დარგის განვითარებას ასევე აფერხებს მოძველებული აგროტექნოლოგიები, რაც განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სუბტროპიკულ რეგიონებში, როგორცაა აჭარა და გურია. ბევრ მეურნეობაში კვლავ გამოიყენება ტრადიციული მორწყვისა და მცენარეთა დაცვის მეთოდები, რაც იწვევს მოსავლის დანაკარგებს და პროდუქციის ხარისხის შემცირებას. ამის პარალელურად, სუსტი გადაამუშავებელი სექტორი ნიშნავს იმას, რომ ციტრუსის დიდი ნაწილი რეალიზდება ნედლი სახით და ქვეყანაში არ იქმნება დამატებული ღირებულება. მაგალითად, მანდარინის უმეტესი ნაწილი იყიდება პირდაპირ ბაზარზე ან შუამავლების მეშვეობით, მაშინ როცა მისი გადაამუშავება ნვენად ან კონცენტრატად მნიშვნელოვნად გაზრდიდა შემოსავლებს.

ადგილობრივი მწარმოებლები ძირითადად დამოკიდებულნი არიან რეგიონულ ბაზრებზე, როგორცაა რუსეთი და მეზობელი ქვეყნები, მაშინ როცა ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა რთულია ხარისხის სტანდარტების, სერტიფიცირების მოთხოვნებისა და ლოჯისტიკური ხარჯების გამო. შედეგად, ფერმერები ხშირად ვერ იღებენ პროდუქციის რეალურ საბაზრო ფასს.

მიუხედავად აღნიშნული პრობლემებისა, დარგს აქვს განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვა, მაგალითად წვეთოვანი სარწყავი სისტემები და მავნებელთა კონტროლის გაუმჯობესებული მეთოდები, მნიშვნელოვნად ზრდის მოსავლიანობას და ამცირებს დანაკარგებს. ასევე, ფერმერთა კოოპერაცია საშუალებას აძლევს მწარმოებლებს გაერთიანდნენ, შეამცირონ შუამავლების გავლენა და მიიღონ უფრო მაღალი შემოსავალი. გარდა ამისა, ხარისხზე ორიენტირებული წარმოება და პროდუქციის დახარისხება ქმნის შესაძლებლობას, რომ ქართული ციტრუსი უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს როგორც შიდა, ისე საექსპორტო ბაზრებზე. შედეგად, სწორად დაგეგმილი განვითარება ხელს შეუწყობს დარგის ეკონომიკურ გაძლიერებას და მის ინტეგრაციას საერთაშორისო აგრარულ ბაზრებში.

საქართველოში მოქმედებს სხვადასხვა პროგრამა მეციტრუსეობის ხელშეწყობისთვის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ მოქმედი პროგრამაა, რომელიც მოიცავს: ბაღების გაშენების დაფინანსებას (მათ შორის ციტრუსი), ტექნიკის თანადაფინანსებას, გადაამუშავებელი საწარმოების მხარდაჭერას. მათ შორის ცნობილია დანერგე მომავალი: ახალი ბაღების გაშენების თანადაფინანსება, ნერგების შეძენის მხარდაჭერა, სარწყავი სისტემების დაფინანსება, რომელიც აქტიურად გამოიყენება აჭარასა და გურიაში. მნიშვნელოვანია, ასევე აწარმოე საქართველოში, უცხოური ორგანიზაციების მხარდაჭერა FAO, ENPARD, USAID.

აჭარის რეგიონში დამატებით მოქმედებს ციტრუსის სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც ფერმერებს საშუალებას აძლევს დაბალი ხარისხის პროდუქციის რეალიზაცია მოახდინონ სახელმწიფოს მხარდაჭერით. ასევე ფუნქციონირებს ციტრუსის საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც

სეზონურად ეხმარება ფერმერებს პროდუქციის ჩაბარებასა და ექსპორტიორებთან დაკავშირებაში. მიუხედავად ამისა, საქართველოში არსებული პროგრამები ძირითადად ნაწილობრივ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს და ნაკლებად ქმნის სრულფასოვან სისტემას, რომელიც ფერმერს წარმოებიდან ექსპორტამდე მიჰყვება.

საერთაშორისო პრაქტიკის განხილვა აჩვენებს, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მეციტრუსეობა ბევრად უფრო სისტემურად არის ორგანიზებული. მაგალითად, ესპანეთში ციტრუსის სექტორი ძლიერად არის ინტეგრირებული ევროკავშირის აგროპოლიტიკაში. ფერმერები იღებენ პირდაპირ სუბსიდიებს ჰექტარზე, აქტიურად არიან ჩართულნი კოოპერატივებში და აქვთ სტაბილური წვდომა ევროპულ ბაზარზე. კოოპერატივები არა მხოლოდ პროდუქციის შეგროვებას, არამედ მის დახარისხებას, შეფუთვისა და ექსპორტსაც უზრუნველყოფენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ფერმერთა შემოსავალს.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მეცნიერულ კვლევებსა და ტექნოლოგიურ განვითარებას. USDA და მასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები მნიშვნელოვან რესურსებს ხარჯავენ დაავადებების კონტროლსა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე. სახელმწიფო ასევე ახორციელებს აგროდაზღვევის პროგრამებს და ზოგ შემთხვევაში თავადაც ყიდულობს ფერმერთა პროდუქციას, რაც ბაზრის სტაბილურობას უზრუნველყოფს.

განვითარებად ქვეყნებში, მაგალითად პაკისტანში, აქცენტი კეთდება მაღალი სუბსიდიების გაცემაზე, განვითარებული ჩინეთი კი დიდ ყურადღებას უთმობს გადამამუშავების ინდუსტრიას და ექსპორტზე ორიენტირებულ წარმოებას, რაც მას კონკურენტუნარიანს ხდის მსოფლიო ბაზარზე.

შედარებითი ანალიზი ცხადყოფს, რომ საქართველოს მთავარი გამოწვევა არა იმდენად დაფინანსების ნაკლებობაა, რამდენადაც სისტემურობის დეფიციტი. სხვა ქვეყნებში პროგრამები ქმნის ერთიან ჯაჭვს — წარმოებიდან საბოლოო რეალიზაციამდე — მაშინ როდესაც საქართველოში მხარდაჭერა ხშირად ფრაგმენტულია.

მთავრობის ხელშეწყობით შესაძლოა უფრო განვითარდეს აღნიშნული სფერო მაგალითად, **ინფრასტრუქტურისა და ლიჯისტიკის** გამართულობა კონკრეტლად კი გაყინვისა და შენახვის კომპლექსები, გასაცვივებელი საწყობები, ტრანსპორტირების გაუმჯობესება: გზები, მაცივრები, კონტროლირებული ტემპერატურის სატრანსპორტო სისტემა — ნაკლებად დაზიანებული პროდუქტი = მაღალი ფასი. ასევე საჭიროა **ფინანსური მხარდაჭერა** - სუბსიდირება და გრანტები: მანდარინის ხარისხის გაუმჯობესების, ორგანული მეურნეობის ან შეფუთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაძენად. ბარათული სესხები: დაბალი პროცენტით, რაც საშუალებას აძლევს ფერმერს ინვესტირება გაუკეთოს ხარისხსა და ბრენდირებაში. **მარკეტინგი და ბრენდირება** - სახელმწიფო ბრენდი: “ქართული მანდარინი” - ეროვნული ლოგოს გამოყენება საერთაშორისო ბაზრებზე, პრემიუმ სერტიფიკატები: დახმარება GAP, ISO, ორგანული სერტიფიკატების აღებაში, რაც ფასს ზრდის. **ექსპორტის მხარდაჭერა** - საკონსულტაციო ცენტრები, საბაჟო სტიმულები, ხელშეწყობა საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობისთვის, სადაც ქართველი ფერმერები შეხვედებიან მაღალშემოსავლიან საცალო და მსხვილ მყიდველებს. **განათლება და ტრენინგები** - ფერმერებისთვის ტრენინგები: სორტირება, გრადაცია, ორგანული მეურნეობა, თანამედროვე შეფუთვა, კოოპერატივების მხარდაჭერა: ფერმერების გაერთიანება საშუალებას აძლევს მეტი მოლაპარაკების უფლება ჰქონდეთ მაღალ ფასზე. **ტექნოლოგიური ინოვაცია** - ციფრული ფერმინგი: დისტრიბუციის და გაყიდვების პლატფორმები, სადაც ფერმერი პირდაპირ გაყიდავს მაღალ ფასში, პროდუქტის ხარისხის მონიტორინგი: სახელმწიფო ლაბორატორიები ან სერტიფიკაციის ცენტრები, რათა საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებდეს.

დასკვნა

მეციტრუსეობა წარმოადგენს აგრარული ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და მრავალმხრივ დარგს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც მსოფლიო, ისე ეროვნული ეკონომიკების განვითარებაზე. იგი არ შემოიფარგლება მხოლოდ სოფლის მეურნეობის წარმოებით,

არამედ მოიცავს გადამუშავებას, ვაჭრობასა და ექსპორტზე ორიენტირებულ ეკონომიკურ საქმიანობას.

მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ციტრუსის წარმოება ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ აგროსექტორს წარმოადგენს. ეს განპირობებულია პროდუქტის ფართო მოხმარებით, კვებითი ღირებულებითა და გლობალური ვაჭრობის კარგად განვითარებული ქსელით.

საქართველოს შემთხვევაში, მიუხედავად წარმოების შედარებით მცირე მოცულობისა, მეციტრუსეობას გააჩნია მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქცია. ამასთან, დარგი ქმნის დასაქმების შესაძლებლობებს და ხელს უწყობს რეგიონული ეკონომიკის სტაბილურობას. თუმცა, სექტორის განვითარებას მნიშვნელოვნად აფერხებს რამდენიმე სტრუქტურული პრობლემა, მათ შორის ფერმერების შეზღუდული ნვდომა ბაზრებზე და ფასი-მოთხოვნის ასიმეტრია, რაც ხშირად ამცირებს ფერმერთა რეალურ შემოსავალს. ამას ემატება გადამამუშავებელი სექტორის არასაკმარისი განვითარება და თანამედროვე ტექნოლოგიების ნაკლებობა, რაც ზღუდავს დარგის კონკურენტუნარიანობას.

შესაბამისად, მეციტრუსეობის მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელია თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვა, ფერმერთა კოოპერაციის გაძლიერება და ხარისხზე ორიენტირებული წარმოების განვითარება. ამ მიმართულებების განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც შიდა ბაზრის სტაბილურობას, ისე საექსპორტო პოტენციალის ზრდას და საბოლოოდ გააძლიერებს დარგის ეკონომიკურ მნიშვნელობას ქვეყნის განვითარების პროცესში.

დასკვნის სახით ანალიზი აჩვენებს, რომ საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი მეციტრუსეობის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით აჭარაში. თუმცა, დარგის სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელია კოოპერატივების გაძლიერება, გადამამუშავებელი ინდუსტრიის გაფართოება და ექსპორტზე ორიენტირებული სტრატეგიის ჩამოყალიბება. საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინება და მისი ადაპტაცია ადგილობრივ პირობებთან შეიძლება გახდეს ის გზა, რომელიც ქართულ მეციტრუსეობას უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის გლობალურ ბაზარზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat). საქართველოს სოფლის მეურნეობა.
2. CIRAD. World Citrus Statistics.
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *FAOSTAT Database*.
4. International Trade Centre (ITC). Trade Map – Citrus Trade Statistics.
5. Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia. Agricultural Sector Reports.
6. OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation.
7. Todaro, M., & Smith, S. *Economic Development*.
8. World Bank Data. Agriculture and Rural Development Indicators.

REFERENCES:

1. National Statistical Service of Georgia (Geostat). Agriculture of Georgia. CIRAD. World Citrus Statistics.
2. CIRAD. World Citrus Statistics
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *FAOSTAT Database*.
4. International Trade Centre (ITC). Trade Map – Citrus Trade Statistics.
5. Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia. Agricultural Sector Reports.
6. OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation.
7. Todaro, M., & Smith, S. *Economic Development*.
8. World Bank Data. Agriculture and Rural Development Indicators.

CITRUS FARMING AS AN IMPORTANT SECTOR OF AGRARIAN ECONOMY: ANALYSIS OF THE WORLD AND GEORGIAN ECONOMIC EXPERIENCE

Tako Jintcharadze
Master of Economics, GTU
jintcharadze.tako@gmail.com

RESUME

Agriculture plays an increasingly important role in the economy, especially where it is employed, is a source of food security and export earnings. In this context, citrus farming is the most highly profitable and export-oriented. Oranges, tangerines, lemons and other citrus crops are valued for their nutritional value and constant demand in the international market. Global citrus production contributes to economic growth, job creation and foreign trade development. Citrus farming in Georgia plays a complex role, especially in the western regions. The aim of this paper is to analyze the economic importance of citrus production, production trends, trade dynamics and design challenges at the global and all levels. It also addresses market development opportunities and modern ways to improve competitiveness methods.

Keywords: agricultural sector, agribusiness value chain, citrus farming, agrarian economy.

საქართველოს აგრარული სექტორი გეოპოლიტიკურ კონტექსტში და მისი კავშირი გლობალურ ბაზართან

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-79

რუსუდან პაპასკირი

ტექნიკის აკადემიური დოქტორი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
E-mail: rusiko-p@mail.ru

მზია ხმალაძე

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი
E-mail: khmaladzemziko2@gmail.com

რეზიუმე

ნაშრომი იკვლევს საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარებას გლობალური ბაზრისა და გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. მისი მიზანია ექსპორტ-იმპორტის სტრუქტურის, საერთაშორისო ვაჭრობის, აგრარული სექტორისა და გეოპოლიტიკური ფაქტორების ანალიზი. კვლევაში წარმოდგენილია საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი ტენდენციები, დარგში არსებული გამოწვევები, დაბალი პროდუქტიულობა, იმპორტზე დამოკიდებულება და საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანობის პრობლემები.

ნაშრომში აგრეთვე შემოთავაზებულია აგრარული სექტორის განვითარების მიმართულე-ბები, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი წარმოების გაძლიერებას, თანამედროვე ინოვაციების დანერგვას, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციასა და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) მნიშვნელობას, ასევე რეგიონული კონფლიქტებისა და საერთაშორისო სანქციების გავლენას საქართველოს აგრარულ ბაზარზე.

სტატია მკითხველს მისცემს შესაძლებლობას, რომ უკეთ გააანალიზოს საქართველოს აგრარული სექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში, გაიაზროს მისი კავშირი გლობალურ ბაზართან და შეაფასოს თანამედროვე გეოპოლიტიკური პროცესების გავლენა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე.

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს აგრარული სექტორი, სოფლის მეურნეობა, გეოპოლიტიკა, საერთაშორისო ვაჭრობა, ექსპორტი, იმპორტი.

შესავალი

სოფლის მეურნეობა საქართველოს ეკონომიკის, კულტურისა და იდენტობის უძველესი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. მრავალფეროვანი ნიადაგობრივი რესურსები, კლიმატური ზონები და მინათმოქმედების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია ქვეყანას უდიდეს პოტენციალს აძლევს, მონინავე ნაბიჯები გადადგას აგრარულ სექტორში განვითარებისთვის. თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს აგრარული ბაზარი ტრანსფორმაციის რთულ და წინააღმდეგობებით სავსე ეტაპს გადის. კლიმატური ცვლილებების, გლობალიზაციის, რეგიონული და საერთაშორისო გეოპოლიტიკური მდგომარეობების ფონზე, ადგილობრივი აგრობიზნესის განვითარება და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების მთავარ პრიორიტეტად იქცა.

საქართველოს აგრარული ბაზარი სტრუქტურული პარადოქსით ხასიათდება. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ქვეყნის სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილია დასაქმებული,

დარგის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ) შედარებით დაბალია. აღნიშნული დისბალანსი გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებით. მათგან მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ნაკლებობა, მიწების მაღალი ფრაგმენტაცია, ხარისხი საერთაშორისო სტანდარტების (ISO, HACCP) წელი ტემპით დანერგვა, ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის სისუსტე და სხვ.

მეორეს მხრივ, საქართველოს აგრარული ბაზრის განვითარებისთვის უნიკალურ შანსს აძლევს ევროკავშირთან შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ (DCFTA-Deep and Comprehensive Free Trade Area), რომელიც გაფორმდა 2014 წელს. ეს და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები ერთგვარი გასაღებია ქვეყნისთვის მოახდინოს საქესპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია და თავი დააღწიოს არასტაბილურ ბაზრებზე დამოკიდებულებას. ქართული ღვინო, თხილი, ციტრუსი და კენკროვანი კულტურები თანდათან იმპორტირებენ თავს მაღალმსყიდველობით გლობალურ ბაზრებზე, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს აძლევს განვითარების ახალ სტიმულს.

საქართველოს აგრარული სექტორის როლი ეკონომიკაში

აგრარული სექტორი (იგივე სოფლის მეურნეობა) არის ეკონომიკის ერთ-ერთი უძველესი და უმნიშვნელოვანესი დარგი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობას საკვები პროდუქტებით და მრეწველობის სხვადასხვა დარგს - ნედლეულთ. ტრადიციულად, ეს სექტორი იყოფა ორ დიდ ნაწილად: მემცენარეობად და მეცხოველეობად. მოცემულ სექტორზე დამოკიდებული თუ რა რაოდენობის, ხარისხის, რა ფასის საკვებ და სასმელ პროდუქტებს მიიღებს საბოლოო მომხმარებელი. საქართველო გამოირჩევა აგრარული სექტორის განვითარებისთვის აუცილებელი გეოგრაფიული, ბუნებრივ-კლიმატური და შრომითი მონაცემებით. შესაბამისად, აგრარულ სექტორს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ქვეყნის ეკონომიკაში.

რაც შეეხება სტატისტიკას, 2000-2003 წლებში, მიუხედავად არასტაბილური მაკროეკონომიკური პირობებისა, აგრარულ სექტორში შენარჩუნებული იყო სუსტი ზრდა. ეროვნულ ეკონომიკაში კი აგრარული სექტორის წილი 20%-ზე მეტი იყო. 2004-2012 წლებში აგრარული სექტორი რეალური მშპ-ის შედარებით მაღალი ზრდის ტემპის კვალობაზე (წლიური 6%) დაცემის ტენდენციით ხასაიდებოდა (დაახლოებით 2, 8%). 2013 წლიდან მთავრობამ სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტად გამოაცხადა, მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი დაფინანსება და შეიმუშავა განვითარების სტრატეგია. მიუხედავად დიდი ფინანსური რესურსისა, მიღებული შედეგი არ აღმოჩნდა ადეკვატური. მთელი რიგი წარმოება ან ისევ მცირდებოდა, ან უმნიშვნელოდ იზრდებოდა.

წყარო 1: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები ასახავს საქართველოს აგრარული სექტორის ფარდობითი წონის დინამიკას ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში 2010 წლიდან 2024 წლის ჩათვლით (იხ. წყარო 1). 2010-2012 წლებში სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკის საერთო მოცულობაში ყველაზე მაღალი იყო და 10 %-11%-ის ფარგლებში მერყეობდა. თუმცა, მომდევნო წლებში ფიქსირდება დარგის წილის სტაბილური კლება, რამაც 2024 წლის წინასწარი მონაცემებით ისტორიულ მინიმუმს 5.8%-ს მიაღწია. კლარკ-ფიშერის მოდელის მიხედვით, ეს ტენდენცია მიანიშნებს ეკონომიკის მოდერნიზაციაზე, სადაც ეკონომიკური სექტორის ძირითადი წილი უკავია მომსახურებისა და ინდუსტრიულ სექტორებს. ეს მონაცემები მიუთითებს იმაზე, რომ ეკონომიკის სხვა დარგები (ტურიზმი, მშენებლობა, საფინანსო სექტორი) ბევრად უფრო სწრაფი ტემპით იზრდებოდა, ვიდრე სოფლის მეურნეობა.

გრაფიკზე კარგად ჩანს აგრეთვე 2020 წლის მონაცემები, როდესაც სოფლის მეურნეობის წილი მკვეთრად გაიზარდა და დაახლოებით 9% შეადგინა. ეს ზრდა აიხსნება COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისით: ტურიზმისა და მომსახურების სფერო საგრძნობლად შემცირდა. იქიდან გამომდინარე, რომ სურსათსა და მოხმარების პროდუქტებზე მოთხოვნა არაელასტიურია, აგრარულმა სექტორმა შეინარჩუნა სტაბილურობა.

2021 წლიდან, როდესაც უკვე მოიხსნა პანდემური შეზღუდვები, ტურიზმისა და მომსახურების სფერო კვლავ დაუბრუნდა ძველებურ ტენდენციას და მისი წილი მშპ-ში გაიზარდა, რის ფონზეც სოფლის მეურნეობის წილმა ოთხ წელიწადში 9%-დან 5.8%-მდე იკლო.

მოცემული სტატისტიკური დიაგრამა გვიჩვენებს საქართველოს ეკონომიკის მკვეთრ სურათს. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლად ქვეყნის მოსახლეობის და სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილია, მათ მიერ შექმნილი ეკონომიკური დოვლათის წილი ქვეყნის მასშტაბით მინიმალურია. ეს მიუთითებს დარგში შრომის დაბალ ზღვრულ პროდუქტიულობაზე და იმაზე, რომ ბოლო ათწლეულებში სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა სუფსიდიერების პროგრამებმა ვერ უზრუნველყო სექტორის ისეთი ტექნოლოგიური გარდატეხა, რომელიც მას საერთო ეკონომიკური ზრდის ტემპთან დაახლოვებდა.

საქართველოს აგრარული სექტორი და გლობალური ბაზარი

საქართველოს მსგავსი მცირე და ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ექსპორტ-იმპორტი. ვინაიდან შიდა ბაზარი პატარაა, ქვეყანა ვერ იქნება სრულად თვითკმარი და მთლიანად დამოკიდებულია საგარეო ვაჭრობაზე. მოგების მაქსიმიზაციის მიზნით, ნებისმიერ ეკონომიკურ სექტორს სჭირდება გაფართოება, წარმოების მოცულობის გაზრდის და დანახარჯების შემცირებისთვის. ამის მიღწევის ერთ-ერთი გზაა საქონლის ან მომსახურების ექსპორტზე გატანა. მოდით გავაანალიზოთ საქართველოს დღევანდელი ექსპორტ-იმპორტის სტრუქტურა (იხ. წყარო 2).

2024 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვამ შეადგინა 16777.7 მლნ. აშშ დოლარი, რაც წინა წლის ამ პერიოდთან შედარებით 3.7%-ით მეტია. სავაჭრო ბრუნვაში ექსპორტის წილი შეადგენს 4786.7 მლნ. აშშ დოლარს (გაიზარდა 4, 1%-ით), ხოლო იმპორტის წილია 11991, 0 მლნ. აშშ დოლარი (გაიზარდა 3, 6%-ით). სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე ნათლად ვხედავთ სავაჭრო დისბალანსს, რადგან საქართველოში იმპორტი მნიშვნელოვნად აღემატება ექსპორტს. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 7204, 3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

საქსტატის მონაცემების მიხედვით, 2024 წელს საქართველოდან აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი 107 ქვეყანაში განხორციელდა. 2024 წელს აგროსასურსათო პროდუქტებიდან ძირითადად ექსპორტირებულია: სპირტიანი სასმელები-მთლიანი ექსპორტის 17%. ღვინო-16%, მინერალური და მტკნარი წყლები-10%, კაკლოვანი ხილი-6% და სხვ. ყველაზე მეტი აგროპროდუქცია ძირითადად ექსპორტირდა რუსეთში, ევროკავშირის ქვეყნებში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ყაზახეთსა და ყირგიზეთში. რაც შეეხება იმპორტს, 2024 წელს 2196 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ძირითადად იმპორტირებული იყო სიგარეტი, შინაური ფრინველის ხორცი, შაქარი, საკვები დანა-

საგარეო ვაჭრობის ზოგადი მაჩვენებლები 2021-2024 წლების იანვარ-სექტემბერში
(მლნ. აშშ დოლარი)

წყარო 2: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

მატი, სპირტიანი სასმელები, ღორის ხორცი და სხვ. იმპორტი ძირითადად განხორციელდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან-28%, რუსეთი-22%, თურქეთი-13%, უკრაინა-6%, ბრაზილია-5% და სხვ.

ამ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით ნათელია, რომ სექტორის განვითარებისთვის აუცილებელია ადგილობრივი წარმოების ზრდა და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. აგრარული სექტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული გლობალურ ბაზართან.

ქვეყნების ჯგუფების წილი იმპორტში
2024* წლის იანვარ-სექტემბერში

წყარო 3: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გეოპოლიტიკური
ფაქტორების გავლენა
საქართველოს
აგრარულ სექტორზე

საქართველო მდებარეობს ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელ სივრცეში. შესაბამისად, მისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, აგრარული სექტორი მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული გეოპოლიტიკურ გარემოზე. ქვეყანა აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო სავაჭრო პროცესებში. რეგიონული კონფლიქტები, საერთაშორისო სანქციები

და სატრანზიტო დერეფნების ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის წარმოებაზე. მაგალითისთვის ავიღოთ რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელმაც საქართველოს აგრარულ სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. ომის პერიოდში გაიზარდა სანვავის, ხორბლის და სასუქის ფასები. ამ ყოველივემ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო წარმოება გააძვირა. საქართველო მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ხორბლის იმპორტზე, განსაკუთრებით რუსეთიდან, ამიტომ საერთაშორისო ბაზარზე შექმნილმა არასტაბილურობამ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახადა.

გავლენა იქონია საერთაშორისო სანქციებმაც. რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა რეგიონში სავაჭრო მარშრუტების ცვლილება გამოიწვია. ამ პროცესში საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, რადგან გაიზარდა შუა დერეფნის დატვირთვა, რომელიც ჩინეთს, ცენტრალურ აზიას, კავკასიასა და ევროპას აკავშირებს. აღნიშნულმა პროცესმა საქართველოს ეკონომიკური და ლოჯისტიკური მნიშვნელობა გაზარდა, თუმცა ამავდროს ქვეყანას მეტი პასუხისმგებლობაც დააკისრა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სტაბილური სავაჭრო გარემოს უზრუნველყოფის მიმართულებით.

საქართველოს მაგალითი გვიჩვენებს, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება, აგრარული პოლიტიკის განვითარება და სავაჭრო პარტნიორების დვერსიფიკაცია, რათა შემცირდეს დამოკიდებულება გარე ფაქტორებზე და გაიზარდოს სასურსათო უსაფრთხოება.

დასკვნა

საქართველოს აგრარული სექტორი მჭიდროდ არის დაკავშირებული გეოპოლიტიკურ პროცესებთან და გლობალურ ბაზართან, რაც მის განვითარებას როგორც შესაძლებლობებს, ისე გამოწვევებს უქმნის. რეგიონული კონფლიქტები, საერთაშორისო სანქციები და მსოფლიო ბაზარზე ფასების მერყეობა პირდაპირ აისახება ქვეყნის სოფლის მეურნეობაზე, განსაკუთრებით იმპორტდამოკიდებულ პროდუქტებზე, როგორცაა ხორბალი და სანვავი.

ამავდროულად, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა და სატრანზიტო პოტენციური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ შესაძლებლობას ქმნის, განსაკუთრებით შუა დერეფნის განვითარების პირობებში. ეს ზრდის საქართველოს როლს საერთაშორისო ვაჭრობაში და აძლიერებს მის კავშირს გლობალურ ბაზართან. ვფიქრობთ, აუცილებელია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების აქტიური დანერგვა სოფლის მეურნეობაში. სახელმწიფომ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს ფერმერების განათლებასა და გადამზადებას. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა, სარწყავი და აგრარული ინფრასტრუქტურის განვითარება. ჩვენი აზრით, აგრარული სექტორის განვითარებისთვის მეტი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს მასში, რათა გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობა და წარმოების მოცულობა.

საბოლოოდ, საქართველოს აგრარული სექტორის მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელია ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება, იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება და ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაცია. მხოლოდ ამ გზით შეძლებს ქვეყანა გეოპოლიტიკური რისკების ზემოქმედების შემცირებას და გლობალურ ეკონომიკაში უფრო სტაბილური პოზიციის დაკავებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. არჩვაძე ი. — აგრარული სექტორის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკაში, ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“.
2. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო — საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტი, 2023 (mepa.gov.ge).
3. გნომონ ვაიზი (Gnomon Wise) — საქართველოს აგრარული სექტორის მაჩვენებლებისა და გამოწვევების ანალიზი, 2023 (gnomonwise.org).

4. საქსტატი — საქართველოს საგარეო ვაჭრობა: 2024 წლის იანვარი-სექტემბერი (geostat.ge).
5. ფაქტ-მეტრი (FactCheck.ge) — აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტი, 2025 (factcheck.ge).
6. Hooleconomics — საქართველოს ექსპორტის და იმპორტის სტატისტიკა (hooleconomics.org).

REFERENCES:

1. Archvadze.I. — The role and importance of the agricultural sector in the modern Georgian economy, Journal “Economic Profile”.
2. Ministry of Environmental Protection and Agriculture — Export-Import of Georgian Agro-Food Products, 2023 (mepa.gov.ge) .
3. Gnomon Wise — Analysis of Indicators and Challenges of the Georgian Agro-Food Sector, 2023 (gnomonwise.org) .
4. Geostat — Foreign Trade of Georgia: January-September 2024 (geostat.ge) .
5. FactCheck.ge — Export-Import of Agro-Food Products, 2025 (factcheck.ge) .
6. Hooleconomics — Export and Import Statistics of Georgia (hooleconomics.org) .

GEORGIAN AGRICULTURAL SECTOR IN GEOPOLITICAL CONTEXT AND ITS CONNECTION WITH THE GLOBAL MARKET

Rusudan Papaskiri

Academic Doctor of Engineering, Associate Professor,
Sukhumi State University, rusiko-p@mail, ru

Mzia Khmaladze

Bachelor of Science, Sukhumi State University,
Khmaladzemziko2@gmail.com

RESUME

The paper examines the development of Georgia’s agricultural sector in the context of globalization and geopolitical processes. The aim of the article is to analyze the economic importance of the agricultural sector, the structure of export and import, international trade relations, and the impact of geopolitical factors on the country’s agrarian market. The study presents the main trends in the development of Georgian agriculture, including existing challenges such as technological backwardness, low productivity, dependence on imports, and limited competitiveness in international markets.

The paper proposes several directions for the development of the agricultural sector, including strengthening local production, implementing modern standards and innovations, diversifying export markets, and ensuring food security. Particular attention is paid to the significance of the Deep and Comprehensive Free Trade Area agreement (DCFTA) with the European Union, as well as the influence of regional conflicts and international sanctions on Georgia’s agricultural market.

The article will help readers better understand the role of the agricultural sector in Georgia’s economy, its connection with the global market, and the influence of modern geopolitical processes on the development of agriculture.

Keywords: Georgian Agricultural Sector, Agriculture, Geopolitics, International Trade, Export, Import.

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი:

ჟურნალი, ასევე თითოეული სტატია ინდექსირდება შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში: **CROSSREF** (ენიჭება უნიკალური საერთაშორისო ციფრული იდენტიფიკატორი- DOI), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo** - <https://zenodo.org>.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს ეკონომიკის შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით სფეროებში:

ეკონომიკური რეფორმა; ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები; ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია; საბაზრო ეკონომიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ფინანსები, ბანკები, ბირჟები; რეგიონული ეკონომიკა; დარგობრივი ეკონომიკა; ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები; მსოფლიო ეკონომიკა; რეცენზიები ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებსა და სახელმძღვანელოებზე.

სტატიები მიიღება ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე, ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.

სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რეცენზირებას. იბეჭდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია.

პლაგიატიზმი და ეთიკური მოთხოვნები

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი. სტატიაში სხვისი გამოქვეყნებული ტექსტების მითითების გარეშე გამოყენება დაუშვებელია.

დაუშვებელია ასევე ადრე, სხვაგან გამოქვეყნებული სტატიის დაბეჭდვა ჟურნალში.

სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის მინიმალური მოცულობა 5 გვერდი A4 ფორმატის;

რეზიუმე ქართულ და **ინგლისურ** (აუცილებლად) ენებზე (**100-250** სიტყვა);

საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიის დასახელება ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ავტორის (ავტორთა) სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ელექტრონული მისამართი და ტელეფონის ნომერი;

სტატიის **შესავალი**, **ძირითადი ტექსტი** და **დასკვნითი** ნაწილი;

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ ქართულ შრიფტი AcadNusx;

ხოლო ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - Times New Roman;

შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი 1,5, ყველა კიდიდან დაშორება იყოს 2 სმ.

PUBLICATION REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES:

*The journal, as well as each article, are indexed in the following international scientific databases: **CROSSREF** (assigned an unique International Digital Identifier - **DOI**), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo**- <https://zenodo.org>*

The articles to be published in the journal should include the **new results** of scientific research in the theoretical and other practical fields of economics, such as: Economic reform; Modern problems of economics; History of economic doctrines; Legal Provision of Market Economy; Finances, Banks, Exchange Markets; Regional Economy; Sectoral Economy; Current issues of Business, Marketing, Management; World economy; Reviews on monographs and textbooks published recently.

The articles are published in Georgian, Russian, English, German and French languages, in the original language.

The Editorial Board provides blind review of the articles. The article with positive review is published.

PLAGIARISM AND ETHICAL REQUIREMENTS

The Author is responsible for plagiarism and for the accuracy of the facts, data given in the article. It is not permissible to use others' text in the article without their cross-reference.

Moreover, it is also unacceptable to publish the early elsewhere issued article in the journal.

THE REQUIREMENTS OF FORMATTING SCIENTIFIC ARTICLES:

The minimum volume of the article is 5 pages A4 format;

Resumes must be in Georgian and **English** (essential) languages (minimum **100-250** words);

Key words in Georgian and English languages;

Title of the article in Georgian and English languages;

Name, surname, academic degree of the author (authors) in Georgian and English,

E-mail and telephone number;

Introduction to the article, Basic text and Conclusion;

List of References in Georgian and English languages;

For Georgian text, please use the Georgian font **AcadNusx**.

For English and Russian texts please use **Times New Roman**;

Font size 12, the interval 1,5cm , Line Spacing- 2 cm.

შპს ჟურნალი „ეკონომიკა“
მისამართი: თბილისი – 0171, მ. კოსტავას ქ. 63.
ტელ: 599 56-90-78.
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

ООО журнал «ЭКОНОМИКА»
Адрес Тбилиси - 0171, ул. М. Костава 63
Тел. 599 56-90-78
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების, საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტები.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გადაეცა ასაწყობად 20.04.2026 წ.
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 20.05.2026 წ.
სააღრიცხვო-საგამომცემლო თაბახი 11.

УДК (UDC): 338(922)(05)

E-ISSN 2733-3361